

西北农林科技大学

博士学位论文

四个小麦品种（系）的抗条锈病遗传解析与
QYrnap.nwafu-2BS (*YrNP63*) 的图位克隆

学科专业	作物学
研究方向	作物遗传育种
论文作者	刘胜杰
指导教师	韩德俊 教授
论文提交时间	2022 年 12 月 5 日

Dissertation Submitted to Northwest A&F University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for Degree of
Doctor of Philosophy

Genetics dissection of stripe rust resistance in four
wheat cultivars (lines) and map-based cloning of
QYrnap.nwafu-2BS (YrNP63)

Major: Crop Science

Research Field: Crop Genetics and Breeding

Candidate: Shengjie Liu

Supervisor: Professor Dejun Han

Date of submission: December, 2022

College of Agronomy
Northwest A&F University

分类号：S512
UDC：633.1
密级：公开

学校代码：10712
研究生学号：2018060027

西北农林科技大学博士学位论文

四个小麦品种（系）的抗条锈病遗传解析与 *Qyrnap.nwafu-2BS* (*YrNP63*) 的图位克隆

论文作者：刘胜杰

指导教师：韩德俊 教授

答辩委员会：

西北农林科技大学农学院	吉万全 教授（主席）
中国农业科学院作物科学研究所	何中虎 研究员（委员）
西北农林科技大学农学院	马翎健 教授（委员）
西北农林科技大学农学院	杨 琴 教授（委员）
西北农林科技大学生命科学学院	陈坤明 教授（委员）

答辩日期：2022 年 11 月 28 日

本研究得到国家自然科学基金面上项目（31971890、32272088）、国家自然科学基金国际合作项目（31961143019）和国家重点研发计划项目（2021YFD1401000、2021YFD1200600）等资助。

研究生学位论文的独创性声明

本人声明：所提交的学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果；论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，如果违反此规定，一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果，也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：刘胜杰 时间：2022年12月2日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺：我的研究生刘胜杰所提交的学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果，属于我现岗职务工作的结果，并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，我愿接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名：李中杰 时间：2022年12月2日

关于研究生学位论文使用授权的说明

本学位论文的知识产权归属西北农林科技大学。本人同意西北农林科技大学保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；同意西北农林科技大学将本学位论文的全部或部分内 容授权汇编录入《中国博士/硕士学位论文全文数据库》和《中国学位论文全文数据库》进行出版，并享受相关权益。

本人保证，在毕业离开（或者工作调离）西北农林科技大学后，发表或者使用本学位论文及其相关的工作成果时，将以西北农林科技大学为第一署名单位，否则，愿意按《中华人民共和国著作权法》等有关规定接受处理并承担法律责任。

任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人（包括研究生本人）未经本论文作者的导师同意，不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等侵犯著作权的行为，否则，按违背《中华人民共和国著作权法》等有关规定处理并追究法律责任。

（保密的学位论文在保密期限内，不得以任何方式发表、借阅、复印、缩印或扫描复制手段保存、汇编论文）

研究生签名：刘胜杰 时间：2022年12月2日

导师签名：李书付 时间：2022年12月2日

摘要

小麦条锈病是造成小麦产量损失最为严重的真菌病害之一，培育和种植抗病品种是最为经济、有效且环保的防控措施。系统开展小麦品种抗条锈病遗传解析及主效抗病基因/QTL 的定位、精细定位和克隆研究，是通过分子育种技术快速、高效培育新抗病品种的理论基础。本实验室长期致力于小麦抗条锈病资源筛查与抗病基因/QTL 定位工作，筛选获得了一大批抗条锈病能力突出的小麦种质，并从中鉴定到 *Qyrnap.nwafu-2BS* (*YrNP63*) 等众多主效抗条锈病基因/QTL 位点，以及一些微效位点，发现不同位点间存在抗病性累积效应和上位性效应。基于此，本研究着重针对四个成株期抗病小麦品种：瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S" 中的抗条锈病 QTLs 进行定位并解析不同抗病 QTL 间的互作效应；同时图位克隆主效抗条锈病基因 *YrNP63*，以期小麦持久抗条锈病分子育种提供基因资源和优异的基因组合信息。主要研究结果如下：

1. 四个小麦品种（系）的抗条锈病 QTL 定位与优异基因组合分析

瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S" 在田间对小麦条锈病均表现成株期抗病性。为了定位其中的抗病基因，本研究构建了瑞华麦 520/丰德存麦 12 号 ($F_{5:7}$, $n=287$)、铭贤 169/P10090 ($F_{2:3}$, $n=182$)、铭贤 169/P10090 ($F_{6:7}$, $n=122$) 和铭贤 169/Yaco "S" ($F_{5:6}$, $n=141$) 等多个不同分离世代的遗传群体，并在多年多点环境下进行田间成株期抗条锈病表型评价，同时利用 16K、55K、660K 等多种小麦高密度 SNP 芯片结合 KASP 技术进行基因分型构建高密度遗传图谱，最后通过复合区间作图法分别在 2BS、2BL、3BS、4BL 和 6A 等染色体上定位到了多个与反应型 (IT) 和严重度 (DS) 表型相关的主效抗条锈病基因/QTL 位点，并分别开发了可用于分子辅助选择的 KASP 标记。

QYryac.nwafu-2BS (*YrAc*) 和 *QYryac.nwafu-2BL* 来源于 Yaco "S"，分别可以解释 13.3-27.5% 和 14.7-25.1% 的表型变异。*YrAc* 定位在标记 *SK-29* 和 *YM-23* 之间约 0.66 cM 遗传区间，对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 2B 染色体 155.79-158.35 Mb 范围的 2.56 Mb 物理区间，与 *Qyrnap.nwafu-2BS* (*YrNP63*) 定位在同一基因组区域，可能是相同位点，而 *QYryac.nwafu-2BL* 可能是一个新的抗病位点。*YrAc* 与 *QYryac.nwafu-2BL* 相距 10.6 cM，具有强的连锁关系，在抗病育种中容易被同时选择。

QYrrh.nwafu-3BS 来源于瑞华麦 520，对应多效抗病位点 *Yr30/Sr2/Lr27/Sb3/Pbc1*，可以解释 23.0-38.0% 的表型变异；*QYrfdc.nwafu-4BL* (*YrFDC12*) 来源于丰德存麦 12 号，位于抗病基因富集区，可以解释 11.2-17.5% 的表型变异。*Yr30* 和 *YrFDC12* 分别与拟黑

颖位点 *Pbc1* 和 *PbcFDC12* 定位在同一基因组区域, 并通过显著的加性和上位性互作效应, 同时控制抗条锈病和拟黑颖性状, 是一对优异的抗病基因组合, 可以通过基因聚合用于小麦持久抗病育种。

QYr.nwafu-6A (*YrP10090*) 来源于 P10090, 能够解释 26.4-32.1% 的表型变异, 位于 KASP 标记 *AX-94460938* 和 *AX-110585473* 间约 3.5 cM 范围, 对应超过 300 Mb 的物理区间。这一基因组区段在现代育种过程中受到了强烈的育种选择, 同时还包含小麦矮秆基因 *Rht24*、蛋白含量基因 *GPC-A1* 和粒重基因 *TaGW2-6A* 等在内的多个与重要农艺或品质性状相关的位点, 可以作为一个多功能基因组区段用于小麦品种的抗病、高产、优质等性状的协同改良。

2. *YrNP63* 的精细定位与图位克隆

YrNP63 来源于 Napo63, 与 *YrAc* 可能是同一抗病基因, 为了精细定位 *YrNP63*, 本研究利用 Napo63/Avs F₈ RIL 群体中的抗病家系 (RIL120 和 RIL124) 和感病家系 (RIL87 和 RIL88) 进行杂交创建的次级分离群体 NF₂ (446 个单株), 及其衍生群体 NF₃ (1463 个单株) 和 NF₄ (2462 个单株) 构建了覆盖 *YrNP63* 位点的高密度遗传图谱, 图谱全长 6.33 cM, 共包含 20 对新开发的 KASP 标记。根据群体内的关键重组体, *YrNP63* 被定位在标记 *YM-42* 和 *YM-22* 之间约 0.11 cM 遗传区间, 对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 2B 染色体 157.3 -157.7 Mb 之间约 450 Kb 物理区间。

在这 450Kb 区间内共包含 6 个高可信度预测基因, 通过对这些基因进行注释、序列分析和转录表达分析, 最终预测 *TraesCS2B02G182800* (*Ta2800*) 为 *YrNP63* 的候选基因。*Ta2800* 基因全长 7317 bp, 包含 2 个外显子, cDNA 全长 3219 bp, 编码一个 CC-NBS-LRR 结构蛋白, 在亲本 Napo63 和 Avocet S 之间共存在 43 个 SNP 变异, 能够引起 29 个氨基酸残基变化。通过 VIGS 技术将 *Ta2800* 沉默后, 小麦会丧失对条锈菌的抗病能力, 说明 *Ta2800* 可能是 *YrNP63* 的编码基因。*Ta2800* 同时还编码抗叶锈病基因 *Lr13*, 但是 *Lr13* 与 *YrNP63* 分别只对小麦叶锈病和条锈病有抗病性, 相互为等位基因。

对 *YrNP63* 与 42 份其它小麦品种 (系) 中 *Ta2800* 的 CDS 序列进行多序列比对分析发现, *YrNP63* 是一个新的未被发现的等位基因, 并且含有一个特有的 SNP 变异 G2683A, 因此, 根据该位点开发了 *YrNP63* 特异的分子标记 *KASP2683*, 可以用于分子辅助选择育种。此外, 我们基于 660K 芯片基因型对 1473 份小麦品种 (系) 进行单倍型分析, 结果显示 *Ta2800* 共存在 15 种不同的单倍型, 其中有 8 个单倍型的小麦品种 (系) 数目大于 30, 但是仅有 *YrNP63* 单倍型对小麦条锈病表现抗性, *YrNP63* 单倍型主要存在于 CIMMYT 和 ICARDA 的种质, 在我国小麦中没有发现, 说明 *YrNP63* 在我国可能还未被应用。

关键词: 小麦; 条锈病; 抗病基因; 基因聚合; 图位克隆

ABSTRACT

Stripe rust is one of the most serious fungal diseases threatening wheat production. Breeding and planting cultivars with excellent resistance is the most economical, effective and eco-friendly measure to control this disease. It is an important theoretical basis for rapid and efficient development of new resistance cultivars using molecular breeding techniques to systematically dissect the genetic basis of resistance, identify, fine-map and clone the resistance genes/QTL to stripe rust in wheat. Our laboratory has been committed to screening wheat stripe rust resistance resources and mapping resistance genes/QTL for a long time. In our previous studies, we have collected an amount of wheat germplasm with excellent resistance and mapped a series of major and minor genes/QTL including *Qyrnap.nwafu-2BS* (*YrNP63*) from them. Moreover, we found additive and epistatic interaction effect were usually existed in different genes/QTL. Based on these, this study focuses on the mapping of QTL and dissection of interaction effect between different locus in four wheat cultivars (lines) Ruihuamai 520 (RH520), Fengdecunmai 12 (FDC12), P10090 and Yaco "S" with adult-plant resistance, and map-based cloning of *YrNP63* to provide new resistance genes and information of ideal combination of genes/QTL for molecular breeding of wheat cultivars with durable resistance to stripe rust. The main results were summarized as follows:

1. Identification of resistance genes/QTL and favorable gene combination in wheat cultivars (lines) RH520, FDC12, P10090 and Yaco "S"

RH520, FDC12, P10090 and Yaco "S" all maintains excellent adult plant resistance (APR) to stripe rust at field. To map the genes/QTL in these wheats, we have developed multiple biparental genetic populations by cross with susceptible cultivar Miangxian169 (MX169), including RH520/FDC12 ($F_{5:7}$, $n=287$), MX169/P10090 ($F_{6:7}$, $n=182$), MX169/P10090 ($F_{6:7}$, $n=122$) and MX169/Yaco "S" ($F_{5:6}$, $n=141$). All lines were planted in multiple environments for collecting resistance phenotype data and genotyped by Wheat 16K, 55K and 660K SNP array as well as KASP markers for high-resolution genetic map. Using ICIM-ADD model, a total of five major QTL related with infection type (IT) and disease severity (DS) were located on chromosome 2BS, 2BL, 3BS, 4BL and 6A. Moreover, KASP makers linked with each locus were developed for maker-assisted selection in wheat resistance breeding.

QYryac.nwafu-2BS (*YrAc*) and *QYryac.nwafu-2BL* were identified in cultivar Yaco "S", explained 13.3-27.5% and 14.7-25.1% phenotypic variation explained (PVE), respectively.

YrAc was limited in a 0.66 cM interval between marker *SK-29* and *YM-23*, corresponding to approximate 2.56 Mb (155.79-158.35 Mb) region on chromosome 2BS according to the IWGSC RefSeq v.1.1. It may be the same as *Qyrnap.nwafu-2BS* (*YrNP63*). *QYryac.nwafu-2BL* could be a novel resistance QTL to stripe rust. *YrAc* was away 10.6 cM from *QYryac.nwafu-2BL*, which provides a chance to select them simultaneously for pyramiding resistance in an easier way.

QYr.nwafu-3BS from RH520 corresponded the pleiotropic gene *Yr30/Sr2/Lr27/Sb3/Pbc1*, explained 23.0%-38.0% PVE. *QYrfdc.nwafu-4BL* (designated as *YrFDC12*) from FDC12 was located at a resistance gene-rich region, explained 11.2%-17.5% PVE. *Yr30* and *YrFDC12* were respectively co-segregated with *Pbc1* and *PbcFDC12*, which control expression of the pseudo-black chaff (PBC) through significant additive and epistatic interaction effects. Lines harboring both *Yr30* (*Pbc1*) and *YrFDC12* (*PbcFDC12*) displayed high resistance to stripe rust and PBC. Therefore, *Yr30* and *YrFDC12* were a fine gene combination for acquisition of highly effective, durable stripe rust resistance by pyramiding strategy.

QYr.nwafu-6A (*YrPI0090*) in P10090, explained 26.4-32.1% PVE, was located in a 3.5 cM interval between KASP markers *AX-94460938* and *AX-110585473* where recombination has been inhibited, corresponding to a large physical region (107.1-445.6 Mb according to IWGSC RefSeq v.1.1) strongly selected by modern breeding. The interval of *YrPI0090* also harbored the favorable alleles of *GPC-A1*, *TaGW2-6A* and *Rht24*. Thus, the genomic region of *YrPI0090* can be used as a multifunction genetic unit for cooperative improvement of multiple traits including high yield, high quality and disease resistance.

2. Fine mapping and map-based cloning of *YrNP63*

Qyrnap.nwafu-2BS (*YrNP63*) derived from wheat Napo63, may be the same as *YrAc*. To narrow the interval of *YrNP63*, three segregating populations developed from crossing between RILs of the Napo63/Avs population and 20 KASP markers were used to construct the high-density genetic map of *YrNP63*. The entire map covered 6.33 cM, and *YrNP63* was limited in a 0.11 cM interval between marker *YM-42* and *YM-22*, corresponding to about 450 Kb (157.3-158.7 Mb) genomic region on chromosome 2BS according to the IWGSC RefSeq v.1.1.

A total of six high confidence annotated genes existed in the 450 kb genomic region of *YrNP63* based on the IWGSC RefSeq v.1.1 and v.2.0. According to predicted function, sequence polymorphism and expression quantity of these genes in parent lines Napo63 and Avs, only *TraesCS2B02G182800* (*Ta2800*) was considered as candidate gene of *YrNP63*. *Ta2800* contains two exons and encodes a CC-NBS-LRR protein. The 29 out of 43 SNP

variations between *Napo63* and *Avs* can cause amino acid changes. After silencing *Ta2800* by barley stripe mosaic virus-mediated gene silencing, wheat with *YrNP63* would lose resistance to stripe rust, indicating that *Ta2800* is the coding gene of *YrNP63*. *Ta2800* also encodes the leaf rust resistance gene *Lr13*. However, *Lr13* and *YrNP63* are only effective for leaf rust and stripe rust, respectively.

Multiple sequence alignment analysis of the CDS sequences between *YrNP63* and *Ta2800* in 42 other wheat cultivars (lines) revealed that *YrNP63* was a new allele and contained a unique SNP variant G2683A. Based on G2683A, we have developed the *YrNP63*-specific molecular marker *KASP2683*. Moreover, to explore novel alleles of *Ta2800* for resistance to stripe rust in wheat, we performed haplotype analysis of *Ta2800* in 1473 wheat cultivars (lines) based on 660K SNP array genotypes. Although a total of 15 different haplotypes including eight haplotypes with more than 30 varieties (lines) were found, only *YrNP63* haplotype showed resistance to wheat stripe rust. *YrNP63* haplotype mainly existed in CIMMYT and ICARDA germplasm, but not in Chinese wheat, indicating that *YrNP63* has not been used in China yet.

KEY WORDS: Wheat; Stripe rust; Resistance gene; Gene pyramiding; Map-based cloning

目 录

摘要	I
ABSTRACT	III
缩写	I
第一章 文献综述	1
1.1 小麦条锈病	1
1.2 植物对病原菌的免疫反应	2
1.3 小麦抗条锈病遗传研究进展	4
1.3.1 小麦对条锈病的抗性分类和遗传资源	4
1.3.2 小麦抗条锈病基因/QTL 的遗传定位	6
1.3.3 小麦已克隆抗条锈病基因及其抗病机制	9
1.4 小麦抗条锈病基因的利用现状	11
1.4.1 ASR 抗性基因的利用现状	11
1.4.2 APR 抗性基因的利用现状	12
1.5 DNA 分子标记及小麦高通量 SNP 芯片研究进展	14
1.6 图位克隆技术的策略及内容	17
1.6.1 次级作图群体的构建及高密分子标记的开发	17
1.6.2 候选基因的预测与筛选	18
1.6.3 候选基因的验证	18
1.7 本研究的目的及意义	19
第二章 四个小麦品种（系）的抗条锈病 QTL 定位与优异基因聚合模式分析	21
2.1 材料与方法	22
2.1.1 试验材料	22
2.1.2 田间抗条锈病表型鉴定	23
2.1.3 分生育期温室内表型鉴定	24
2.1.4 拟黑颖表型调查	25
2.1.5 表型数据分析	25
2.1.6 DNA 提取与抗感池构建	25
2.1.7 SNP 芯片基因型检测	27
2.1.8 BSA 分析	27

2.1.9 KASP 分子标记开发与基因分型.....	28
2.1.10 遗传图谱构建与 QTL 初定位	29
2.1.11 与已报道的 Yr 基因/QTL 的关系.....	29
2.1.12 优异遗传组合的鉴定	30
2.1.13 抗病等位基因的来源及载体品种	30
2.1.14 育种选择信号分析	30
2.2 结果与分析	30
2.2.1 中国小麦瑞华麦 520 和丰德存麦 12 号的抗条锈病 QTL 定位与分析.....	30
2.2.2 CIMMYT 小麦 P10090 的抗条锈病 QTL 定位与分析.....	43
2.2.3 CIMMYT 小麦 Yaco "S"的抗条锈病 QTL 定位与分析.....	52
2.3 讨论	61
2.3.1 四个小麦品种（系）中的主效抗条锈病基因/QTL	61
2.3.2 三种不同类型的基因聚合模式.....	65
第三章 YrNP63 的精细定位与图位克隆	68
3.1 材料与方法	68
3.1.1 试验材料	68
3.1.2 田间试验与表型鉴定	69
3.1.3 YrNP63 定位区间的验证与关键重组交换体的筛选	69
3.1.4 高密遗传和物理图谱构建	69
3.1.5 精细定位区间内的注释基因分析	69
3.1.6 转录组测序	69
3.1.7 RNA 提取及反转录.....	69
3.1.8 候选基因克隆及序列分析	70
3.1.9 大麦条纹花叶病毒介导的基因沉默（BSMV-VIGS）	70
3.1.10 实时定量 PCR（qRT-PCR）	71
3.1.11 候选基因的单倍型分析	71
3.1.12 YrNP63 基因特异诊断标记开发	71
3.2 结果与分析	72
3.2.1 YrNP63 由单基因控制	72
3.2.2 YrNP63 精细定位在 0.11 cM 遗传区间.....	72
3.2.3 YrNP63 是一个全生育期抗病基因	74
3.2.4 YrNP63 精细定位区间的高可信度注释基因	76
3.2.5 Ta2800 是 YrNP63 的候选基因.....	78

3.2.6 沉默 <i>Ta2800</i> 会使小麦条锈菌丧失抗性.....	79
3.2.7 <i>YrNP63</i> 是 <i>Ta2800</i> 的新等位变异.....	80
3.2.8 <i>YrNP63</i> 的 KASP 诊断标记.....	80
3.2.9 <i>YrNP63</i> 的单倍型.....	81
3.3 讨论.....	83
3.3.1 <i>YrAc</i> 与 <i>YrNP63</i> 可能是同一抗病基因.....	83
3.3.2 <i>YrNP63</i> 与 <i>Lr13</i> 互为等位基因.....	83
3.3.3 <i>YrNP63</i> 的抗病性受遗传背景的影响.....	84
3.3.4 <i>YrNP63</i> 可能通过直接识别条锈菌效应因子参与抗病反应.....	85
3.3.5 <i>YrNP63</i> 在我国小麦中的应用.....	85
3.3.6 <i>YrNP63</i> 的分子诊断标记.....	86
第四章 全文结论与展望.....	87
4.1 全文结论.....	87
4.2 创新点.....	87
4.3 展望.....	88
参考文献.....	89
附录.....	110
致谢.....	125
个人简历.....	128

缩写

- AFLP, Amplified fragment length polymorphism 扩增片段长度多态性
- APR, Adult plant resistance 成株期抗性
- ASR, All stage resistance 全生育期抗性
- BSA, Bulked segregation analysis 集群分离分析
- CIMMYT, International Maize and Wheat Improvement Center 国际玉米小麦改良中心
- cM, Centimorgan 厘摩尔-遗传距离单位
- CTAB Cetyltrimethylammonium bromide 十六烷基三甲基溴化铵
- CYR, Chinese yellow rust 中国小麦条锈菌
- DNA, Deoxyribonucleic acid 脱氧核糖核苷酸
- DS, Disease severity 病害严重度
- GBS, Genotyping by Sequencing 通过测序进行基因型检测
- GBTS, Genotyping by target sequencing 靶向测序基因型检测
- GWAS, Genome-wide association study 全基因组关联分析
- HTAP, High-temperature adult plant resistance 高温成株期抗性
- ICIM, Inclusive composite interval mapping 完备区间作图法
- IT, Infection type 反应型
- IWGSC, International Wheat Genome Sequencing Consortium 国际小麦基因组测序联盟
- KASP, Kompetitive allele-specific PCR 竞争性等位基因特异性 PCR
- LOD, Logarithms of odds 似然函数比的常用对数
- Lr, Leaf rust 小麦叶锈病
- LRR, Leucine-rich repeat 富含亮氨酸重复序列
- MAS, Marker-assisted selection 分子标记辅助选择
- NBS, Nucleotide binding site 核苷酸结合位点
- NIL, Near-isogenic line 近等基因系
- PCR, Polymerase chain reaction 聚合酶链式反应
- Pst*, *Puccinia Striiformis* f. sp. *Tritici* 小麦条锈菌
- PVE, Phenotypic variation explained 解释的表型变异
- QTL, Quantitative trait loci 数量性状位点

RIL, Recombinant inbred line 重组自交系
RNA, Ribonucleic acid 核糖核酸
RNA-Seq, RNA sequencing 转录组测序
SNP, Single nucleotide polymorphism 单核苷酸多态性
Sr, Stem rust 小麦秆锈病
SSR, Simple sequence repeat 简单重复序列
STS, Sequence tagged site 序列标签位点
Yr, Yellow rust 小麦条锈病

第一章 文献综述

小麦是世界上最重要的粮食作物之一，为人类提供丰富的营养物质和大约 20% 的能量，是全球约 35%~40% 人口的主食 (Shewry and Hey 2015)。我国是全球最大的小麦生产国，年产量占到全球总产的 18% 左右，同时我国也是全球最大的小麦消费国，平均每年需从国际进口约 300 万吨才能满足我国人民对小麦的巨大需求。因此，保障小麦安全生产，保持小麦高产稳产对于我国乃至世界粮食安全具有重要意义 (何中虎等 2018)。然而，在实际的田间生产中，小麦无时无刻不遭受着各种各样的生物或非生物胁迫的危害，根据已有记录，当前有超过 50 种病虫害会对小麦生产造成损害 (Weiss 1987)，每年造成的产量损失高达 13% 左右 (Savary et al. 2019)，其中小麦条锈病一直是对小麦产量威胁最严重的真菌病害之一 (Singh et al. 2016)。

1.1 小麦条锈病

小麦条锈病，又称为黄疸病，有小麦“癌症之称”，是由条形柄锈菌小麦转化型 (*Puccinia striiformis* West. f. sp. *tritici* Eriks. & Henn, 简称 *Pst*) 引起的气传性真菌病害 (康振生等 2015)。小麦条锈菌是严格的活体营养型专性寄生性真菌，通过在活的植物组织上汲取营养来完成繁殖与生活史 (Staples 2001)，主要侵染小麦叶片，同时也能够侵染小麦叶鞘、穗部、茎秆、颖壳及麦芒等几乎所有地上营养器官 (图 1-1) (Chen et al. 2014; Wellings 2011)。小麦条锈菌最初起源于喜马拉雅山脉地区 (距今约 5000 年)，然后逐渐向世界其它区域扩散和传播，进化形成了很多新的亚群，能够在大多数小麦种植条件下生存 (Ali et al. 2014a, 2014b; Milus et al. 2009)。

图 1-1 田间小麦条锈病症状 (Chen et al. 2014)

Fig. 1-1 Wheat stripe rust symptoms in the field

当前,在全球范围内有已超过 60 个国家的小麦生产都长期遭受着小麦条锈病的威胁,平均每年造成 5-10%的产量损失,严重时损失可超过 25% (Chen 2014; Wellings 2011)。在我国,除东北春麦区外,其它几乎所有小麦生产区都有小麦条锈病的发生,特别是西北、西南、黄淮海等重要麦区尤为频繁和严重,在历史上曾发生过多的小麦条锈病大流行,均造成了巨大的经济和产量损失 (李振岐等 2002)。例如:1939-1940 年,福建和四川两省发生条锈病大流行,分别造成约 10-15%和 60%的产量损失;1950 年和 1964 年发生了全国性的条锈病大流行,造成小麦产量损失分别达到约 600 万吨和 320 万吨;1972-1983 年间,有 9 年都发生了中度或重度条锈病流行,最高产量损失超过 100 万吨;2002 年,有 11 个省份发生小麦条锈病流行,造成产量损失约 130 万吨 (Wan et al. 2004)。

在生产中,对小麦条锈病的防控主要有喷施化学杀菌剂和种植抗病品种两种措施 (Chen 2005, 2007)。喷施化学杀菌剂具有防治效果好、见效快的特点,但是药剂的生产和大面积喷施往往会消耗非常高的人力和物力成本,同时还会造成环境污染。根据 1999-2014 年间的统计数据,我国年均使用杀菌剂约 4000 吨,喷施面积约为 3500 万亩,极大的增加了小麦的生产成本,并加剧了生态环境的恶化 (康振生等 2015)。而相对于喷施化学杀菌剂,种植抗病品种不仅抗病效果明显,而且在种植以后不需要进行药剂生产和喷施过程,极大的节约了人力和物力投入等生产成本,同时还不会对环境造成危害,因此,培育和种植抗病品种一直被认为是最为经济、有效、环保的防控措施 (马占鸿 2018; Chen 2014)。为了明确抗病品种对于小麦条锈病的防控效果,堪萨斯州立大学陈贤明教授对 2002-2012 年间完全自然条件下不同抗性水平小麦品种的产量进行了统计和分析,结果表明冬小麦和春小麦抗条锈病品种相对感病对照品种分别可以减少约 36%和 20%的产量损失,为通过培育和种植抗病品种进行小麦条锈病防控的有效性提供了重要理论依据 (Chen 2014)。

1.2 植物对病原菌的免疫反应

在寄主植物与病原菌彼此间长期的相互斗争和适应过程中,它们各自进化形成了能够保护自身生长和繁殖的侵染和防御机制。植物除了利用自身细胞壁、蜡质角质层、植物抗毒素等天然的物理化学屏障防御病原菌入侵外,还具有一套完善、精准的先天免疫系统。根据 Jones 和 Dangl 提出的“zigzag”模型,植物免疫系统包含由模式识别受体 (PRR) 识别病原菌相关分子模式 PAMP 后激发的 PTI 基础防卫反应和 R 基因识别病原菌效应因子 (effector) 后激发的 ETI 两个方面 (图 1-2)。植物的 PTI 反应主要表现为活性氧迸发、胼底质累积和细胞壁乳突形成等过程 (Felix et al. 1999),而 ETI 相对 PTI 的抗病表现更为激烈,常常伴随着过敏性坏死反应 (Hypersensitive response, HR)。“Zigzag”模型可以分为四个阶段:第一阶段,当病原菌突破物理化学屏障后,

被植物 PRR 识别并激发 PTI 反应，表现出抗病性；第二阶段，病原菌为了克服植物 PTI 反应，在侵染过程中释放出毒性效应因子（effector）抑制或干扰 PTI 反应，从而使植物产生由 effector 触发的感病性（Effector-triggered susceptibility, ETS）；第三阶段，植物为了抵御 ETS 又进化出了抗病（R）基因，其编码蛋白可以特异性识别病原菌产生的毒性 effector，从而激活由 effector 触发的免疫反应（Effector-triggered immunity, ETI）。

图 1-2 植物与病原菌互作的“zigzag”模型（Jones and Dangl 2006）

Fig. 1-2 Schematic representation of the plant immune system

第四阶段，病原菌为了逃避植物 R 基因的识别压力，通过不断的改变 effector 的种类和结构进化出新的 effector 来打破植物原有的 ETI 反应，使植物重新感病，为自身的生长和繁殖创造条件，同时，植物也不断进化出更多新的可以识别新产生的 effector 的 R 基因来重新激活抗病反应抵御病原菌的入侵，最终形成了彼此间“道高一尺魔高一丈”的 Z 字形拉锯式协同进化过程（Jones and Dangl 2006）。

自从 PTI 与 ETI 两条通路被发现以来，一直被作为植物免疫系统的两个独立分支，但是在最近的研究中，Yuan 等（2021）与 Ngou 等（2021）分别利用拟南芥-丁香假单胞杆菌系统和雌二醇介导的 ETI 诱导系统发现并证明了 PTI 与 ETI 并不是两条完全独立的免疫信号通路，ETI 的激活需要 PTI 识别受体和共受体的参与，而 PTI 反应可以被 ETI 免疫信号增强放大。在 PTI 反应中，植物首先通过细胞膜表面的 PRRs 受体和共受体识别病原菌的 PAMPs，并磷酸化胞质型类受体激酶 BIK1，激活的 BIK1 再通过磷酸化 RbohD 正向调控活性氧（ROS）爆发，抑制病原菌生长。在 ETI 反应中，细胞内的

NLRs 受体识别特定的 effector 后，与 PTI 共同激活下游免疫反应，同时促进 BIK1 和 RbohD 等免疫关键蛋白的丰度，增强 PTI 中的活性氧爆发通路（图 1-3）。这两项研究首次将 PTI 和 ETI 两条植物免疫通路进行了统一，为未来的植物免疫研究提供了新的方向和理论基础（王伟等 2021）。

图 1-3 植物先天免疫系统示意图（王伟等 2021）

Fig. 1-3 Schematic representation of the plant immune system

1.3 小麦抗条锈病遗传研究进展

1.3.1 小麦对条锈病的抗性分类和遗传资源

在群体水平上，小麦对条锈病表现出了丰富多样的抗病类型，精准、清晰的认识这些抗病类型，对于人们合理、科学地利用相应抗病性具有重要的指导意义。经过多年的研究，科学家们分别从抗性显现的时期、对生理小种的专化性、抗病性的强烈程度、对温度的敏感性、控制抗病性的基因数量、抗病性是否持久等不同角度对小麦的抗条锈病类型进行了阐述和分类（Chen 2013）。其中，根据抗病性的显现时期将小麦对条锈病的抗性分为全生育期抗病性和成株期抗病性两种类型最被人们广泛接受和应用。

全生育期抗病性（all-stage resistance, ASR）又称为苗期抗病性，这类抗性在苗期开始出现，贯穿小麦的整个生育期，具有 ASR 抗性的小麦植株通常对条锈菌表现出免

疫或过敏性坏死反应 (hypersensitive reaction, HR)。ASR 抗性一般属于质量性状, 由单基因控制, 在育种中容易被应用, 但是这种抗性大多属于小种专化类型, 只对特定的生理小种或毒力小种有效, 常常由于新小种的出现而丧失抗病性, 符合 Flor 提出的“基因对基因”假说 (Flor 1971)。此外, 这类抗性由于抗病效果好, 在大面积使用后会对手锈菌形成高强度的选择压力, 会刺激新小种的出现, 反过来又会加速自身抗病性的丧失, 因此常常导致很多新培育的具有 ASR 抗性的小麦品种仅仅使用 3-5 年就会失去抗性 (韩德俊和康振生 2018)。

成株期抗病性 (Adult-Plant Resistance, APR) 与 ASR 抗性不同, 这类抗性在苗期对所有的生理小种均感病, 只有在植株生长发育到一定阶段才显现, 并且会随生长发育进程逐渐增强 (Chen 2013)。APR 抗性显现的时期受到所包含的抗病基因种类、遗传背景、环境等因素的影响, 根据经验, 大多数 APR 抗性在四叶期开始显现。APR 抗性多表现数量遗传特性, 由多个基因控制, 大多数 APR 抗病基因对手锈菌小种没有特异性, 具有广谱、持久抗病特征 (Chen 2013), 但是 APR 抗性基因一般仅能赋予植株部分抗病性, 单个基因存在时抗病效果微弱, 在育种中通过表型选择困难, 容易丢失。高温成株期 (High-Temperature Adult-Plant, HTAP) 抗性是 APR 抗性的一种特殊类型, 由于具有持久抗病特点且分布广泛常常被单独区分出来进行研究。HTAP 抗性也是在成株期显现, 但是它的抗性受温度的调控, 一般在小麦成株期阶段较高温条件下出现, 表现出有或者没有孢子的坏死条纹, 在旗叶阶段抗性会达到最强。HTAP 抗性与 APR 抗性一样受多基因控制, 且不同 HTAP 抗病基因表现出从主效到微效等不同程度的抗病能力 (Chen 2013)。

种质资源是实现作物抗病性改良的基础, 小麦抗条锈病资源主要包括驯化的小麦、未驯化的小麦和其它小麦近缘种属等, 根据亲缘关系和利用的难易程度可以将其分为一级基因库、二级基因库和三级基因库。一级基因库指含有 AA、BB、DD 所有三个小麦染色体组的六倍体普通小麦及其亚种, 可以通过常规的有性杂交方式进行利用, 主要包括古老的原始品种、推广种植品种、历史品种、地方种、国外引进品种、合成小麦、优异育种中间材料或高代系和突变体材料等。二级基因库指具有 1~2 个小麦染色体组的二倍体或四倍体小麦栽培种和野生种, 与一级基因库相比, 二级基因库与普通小麦的亲缘关系更远一些, 存在部分杂交障碍, 育种利用比一级库难度大很多, 如野生二粒小麦 (AABB)、一粒小麦 (BB)、节节麦 (DD) 等。三级基因库指除了一级、二级基因库以外的小麦近缘种属植物, 如大麦、冰草、黑麦、山羊草、偃麦草、簇毛麦等, 这些近缘种属具有很多优异的抗病耐逆性状, 对小麦多种病虫害具有优良抗性。三级基因库材料与普通小麦之间存在严格生殖隔离, 杂交非常困难, 杂交后常常出现不育或致死现象, 需要采取胚拯救、过渡性杂交等特殊技术手段才可以获得可育后代 (Chen and Kang 2017)。

1.3.2 小麦抗条锈病基因/QTL 的遗传定位

1905年,英国科学家 Biffen 通过对小麦抗条锈病品种 Rivet 和感病品种 Michigan Bronze 的杂交 F₂ 分离群体进行遗传分析,发现 Rivet 的抗病性由一对隐性基因控制,首次证明了小麦的抗条锈病性状是由遗传控制的,正式开启了小麦抗条锈病的遗传研究 (Biffen 1905, 1907)。经过上百年的发展,当前已有超过 400 个抗条锈病遗传位点被发现和定位,根据这些抗病位点的遗传模式,主要可以分为以孟德尔遗传学(经典遗传学)为基础的表现质量遗传特征的抗条锈病基因和以数量遗传学为基础的表现数量遗传特征的抗条锈病数量性状位点 (Quantitative trait loci, QTL) 两类 (Chen and Kang 2017)。

1962年, Lupton 和 Macer 在对 7 个小麦品种进行抗条锈病遗传分析时,首次采用了 Yr (Yellow rust resistance) 的方式命名小麦抗条锈病基因 (Lupton and Macer 1962), 之后该命名方法就一直被沿用。目前,已有 84 个 Yr 基因被报道和正式命名 (截止到 2022 年 9 月) (附表 A)。其中,有 21 个来自于小麦近缘物种,包括 Yr5、Yr7、Yr8、Yr9、Yr17、Yr19、Yr24、Yr26、Yr28、Yr37、Yr38、Yr40、Yr42、Yr50、Yr53、Yr56、Yr64、Yr65、Yr69、Yr70、Yr83 和 Yr84 等。Yr5 来自六倍体斯卑尔脱小麦 (*T.spelta* L.), Yr7、Yr24、Yr53、Yr56、Yr64 和 Yr65 来自四倍体硬粒小麦 (*T.durum*), Yr26 来自圆颖小麦 (*T.turgidum*), 与 Yr24 是同一个基因或者等位基因 (Mactosh et al. 2019), Yr64 和 Yr65 均位于 1B 染色体, Qie 等 (Qie et al. 2016) 通过遗传重组的方法已经成功创制出了 Yr64 和 Yr65 的聚合系小麦材料; Yr8 来自顶芒山羊草 (*Ae.Caudate*); Yr17 来自偏凸山羊草 (*T.Ventricosa*), 定位在 2NS 外缘染色体区段,这一区段上还含有抗叶锈病和抗秆锈病基因 *Lr37* 与 *Sr38*, 是一个多抗性遗传区段 (Bariana and McIntosh 1993); Yr19 来自拟斯卑尔脱山羊草 (*Ae.speltoids*); Yr28 来自粗山羊草 (*Ae.tauschii*); Yr37 来源于粘果山羊草 (*Ae.Kotschyi*), 已被导入到 2DL 染色体,在该片段上同时含有抗叶锈病基因 *Lr54*; Yr38 来自沙伦山羊草 (*Ae.Sharonensis*), 已被导入到 6AS 染色体,在导入片段上同时含有抗叶锈病基因 *Lr56*; Yr40 来自卵形山羊草 (*Ae.geniculata*), 已被导入到 5DS 染色体,在导入片段上同时含有抗叶锈病基因 *Lr57*; Yr70 来自伞形山羊草 (*Ae.umbellulata*), 也被导入到了 5DS 染色体上,在导入片段上同时含有抗叶锈病基因 *Lr76*; Yr42 来自于三芒山羊草 (*Ae.neglecta*), 已被导入到 6AS 染色体,在导入片段上同时含有抗叶锈病基因 *Lr62*; Yr50 来自六倍体中间偃麦草 (*Thinopyrumintermedium*); Yr9 和 Yr83 来自二倍体黑麦 (*S.cereale*), 分别位于外缘染色体臂 1RS 和 6RL 染色体; Yr69 来自十倍体长穗偃麦草 (*Thinopyrumponticum*)。

其它的 63 个正式命名的 Yr 基因均来自六倍体普通小麦,其中有 36 个属于 ASR 抗性基因,包括 Yr1-Yr4、Yr6、Yr10、Yr15、Yr21-23、Yr27、Yr31-33、Yr35、Yr41、Yr43-45、Yr47、Yr51、Yr55、Yr57、Yr61、Yr63、Yr66、Yr67、Yr72-74、Yr76、Yr81、Yr82 和 Yr84 等。其它的 27 个基因属于 APR/HTAP 抗性,其中 Yr11-14、Yr16、Yr18、

Yr29、*Yr30*、*Yr34*、*Yr46*、*Yr48*、*Yr49*、*Yr54*、*Yr58*、*Yr60*、*Yr68*、*Yr71*、*Yr75*、*Yr77*、*Yr78* 和 *Yr80* 等 21 个基因属于 APR 抗性，*Yr36*、*Yr39*、*Yr52*、*Yr59*、*Yr62* 和 *Yr79* 等 6 个基因被报道为 HTAP 抗性。*Yr11-14* 来自几个欧洲品种，虽然其载体品种常常被用于抗锈病育种项目，但是自被正式命名以来，遗传定位工作一直未见报道，相应的染色体及染色体位置还处于未知状态 (Mcintosh 1988)。*Yr18*、*Yr29*、*Yr30* 与 *Yr46* 分别属于持久多效抗病位点 *Lr34/Yr18/Pm38/Sr57* (7DS)、*Lr46/Yr29/Pm39/Sr58* (1BL)、*Lr27/Yr30/Sr2/Sb3* (3BS) 和 *Lr67/Yr46/Pm46/Sr55* (4DL)，这些位点赋予植株同时抗多种病害的能力，符合小麦育种中提升综合抗病能力，培育持久抗病品种的育种目标，是当前最被重视、最被广泛应用的抗病位点 (Moore et al. 2015; Krattinger et al. 2009)。

除了上述已被正式命名的抗条锈病基因以外，还有很多抗病位点是以 QTL 的形式被发现和命名的。根据小麦 QTL 数据库 WheatQTLdb (<http://wheatqtl.db.net/>) 的最新统计，共有 384 个 Yr QTL 位点被报道 (Singh et al. 2021)。在 A、B、D 三个亚基因组上分别包含 115、207、62 个位点，B 亚基因组上的位点最多，超过 A 和 D 亚基因组上位点的总和。这些位点来自 79 个不同的研究群体，并且有超过 230 个解释的表型变异率 (Phenotypic variance explained, PVE) 超过 10%，是丰富的抗条锈病遗传资源 (图 1-4)。根据这些 Yr 基因和 QTL 位点在小麦遗传整合图谱上的相对位置，抗条锈病位点在小麦染色体和基因组上并不是均匀分布的，存在多个明显的富集区或基因簇，可能是控制条锈病抗性的热点区域 (Chen and Kang 2017; Maccaferri et al. 2015)。Jan 等 (2021) 和程宇坤等 (2019) 通过对已知的抗条锈病 QTL 进行 Meta 分析，从中鉴定到了多个 Meta-QTL 区域，并根据小麦参考基因组信息在这些区域中预测了部分与抗病相关的候选基因。这些研究为从全基因组水平了解小麦抗条锈病基因/QTL 研究进展以及后续小麦抗条锈病基因/QTL 位点的精细定位和功能基因克隆提供了重要参考信息 (图 1-5)。

图 1-4 抗条锈病 QTL 在小麦 21 条染色体上的数目

Fig. 1-4 Number of QTL with resistance to stripe rust on each chromosome

1.3.3 小麦已克隆抗条锈病基因及其抗病机制

克隆抗病基因并揭示相应的分子生物学基础,对于增进人们对植物免疫系统的理解,以及通过转基因、基因编辑、分子辅助选择等现代分子生物学技术实现作物抗病性的快速改良具有重要意义(Xiao et al. 2022),因此,抗病基因克隆及其抗病机理研究一直是植物领域的重要研究内容之一。

小麦由于其基因组的庞大和复杂性,在基因组和功能基因组方面的研究相对拟南芥、水稻等模式植物一直较为滞后,不过随着近些年测序技术的不断更新和测序成本的大幅度下降,小麦基因组的研究也发展迅速。自2008年法国科学家首次完成六倍体普通小麦3B染色体的物理图谱开始,小麦基因组研究先后完成并释放了中国春参考基因组(IWGSC 2018)、“10+Genome”(Walkowiak et al. 2020)、藏1817(Guo et al. 2020)、Fielder(Sato et al. 2021)、Renan(Aury et al. 2021)及我国重要品种矮抗58和科农9204等多个小麦品种(系)的高质量基因组图谱(Shi et al. 2022),特别是中国春高质量小麦参考基因组IWGSC RefSeq v1.0和“10+Genome”的完成,是小麦基因组研究的里程碑式工作,分别标志着小麦研究进入了“后基因组”和“泛基因组”时代。此外,在小麦祖先种、近缘种的基因组研究方面也硕果累累,如AA基因组原始供体种乌拉尔图小麦(*Triticum urartu*)(Zhao et al. 2017)、小麦BB基因组供体种山羊草属(Li et al. 2022; Avni et al. 2022)、DD基因组原始供体种粗山羊草(*Aegilops tauschii*)(Avni et al. 2017; Ling et al. 2018)、二倍体长穗偃麦草(Wang et al. 2020b)、裸燕麦(Peng et al. 2022)、黑麦(Li et al. 2021; Rabanus-Wallace et al. 2021)等基因组也相继完成并释放,这些突破性的进展也极大的促进了小麦抗病基因的克隆研究。根据现有的报道,共有47个小麦抗病基因被克隆,涉及条锈病、叶锈病、秆锈病、颖枯病、叶枯病、纹枯病、赤霉病、白粉病等几乎所有小麦重要病害(Xiao et al. 2022)。其中,有10个为抗条锈病基因,包括ASR抗病基因 $Yr5$ 、 $Yr7$ 、 $YrSP$ 、 $Yr10$ 、 $Yr15$ 、 $Yr28$ ($YrAS2388$)、 $YrUI$ 和APR抗性基因 $Yr18$ 、 $Yr36$ 和 $Yr46$ (表1-1)。

$Yr5$ 、 $Yr7$ 、 $YrSP$ 位于2BL染色体,均编码BED-NLR蛋白,相互间有着相似的外显子和内含子基因结构(Marchal et al. 2018)。 $Yr5$ 与 $Yr7$ 是旁系同源基因,全长DNA序列的一致性为77.9%, $YrSp$ 是一个截短的 $Yr5$ 基因,二者之间有着99.8%的序列一致性。根据 $Yr5$ 、 $Yr7$ 和 $YrSp$ 的编码蛋白结构,这三个基因均含有NB-ARC结构域和N端BED结构域,但只有 $Yr5$ 和 $Yr7$ 的C端LRR结构域是完整的, $YrSp$ 由于提前终止缺失了大部分LRR结构域。 $Yr5$ 与 $YrSp$ 的BED结构域完全相同,但是两个基因的抗病谱却完全相反,说明小种的专化抗性与BED结构域无关,可能是由于LRR结构域的差异引起的。 $Yr7$ 与 $Yr5$ 和 $YrSp$ 蛋白相比,BED结构域非常保守,仅存在一个氨基酸改变,但是这个突变导致了 $Yr7$ 的抗病性丧失,表明BED结构域是保持抗病性的必要组成。

表 1-1 已克隆的小麦抗条锈病基因

Table 1-1 Stripe rust resistance gene has been cloned in wheat

基因 Gene	特征 Characteristics	编码蛋白 Encoded protein	参考文献 Reference
<i>Yr5</i> , <i>Yr7</i> , <i>YrSP</i>	ASR	BED-NB-ARC	Marchal et al. 2018
<i>Yr10</i> , <i>Yr28</i>	ASR	CC-NBS-LRR	Liu et al. 2014; Zhang et al. 2019
<i>Yr15</i>	ASR	Wheat tandem kinase 1	Klymiuk et al. 2018
<i>YrU1</i>	ASR	WRKY-NBS-LRR	Wang et al. 2020
<i>Yr36</i>	APR	Kinase-START	Fu et al. 2009
<i>Yr18/Lr34/Pm38/Sr57/Sb1/Ltn1</i>	APR	ABC Transporter	Krattinger et al. 2009
<i>Yr46/Lr67/Pm46/Sr55/Ltn3</i>	APR	Hexose transporter	Moore et al. 2015

Yr10 和 *Yr28* (*YrAS2388*) 编码 CC-NBS-LRR 结构抗病基因, 是最为常见的植物抗病基因类型 (Zhang et al. 2019; Liu et al. 2014)。*Yr28* 抗病等位基因具有重复的 3'端非翻译区, 在核苷酸 NBS 结构域可以发生选择性剪接, 对抗病性至为重要 (刘尧 2020)。CC-NBS-LRR 基因常常具有小种专业化抗病特征, 容易被新的毒力小种克服, 当前 *Yr10* 和 *Yr28* 的毒力小种均已报道。*Yr28* 来自于节节麦, 虽然普通小麦中也存在 *Yr28* 的等位基因, 但是已经丧失抗病性。

YrU1 来自六倍体小麦基因组的祖先种乌拉尔图小麦 (*Triticum urartu*, AA), 目前已被导入到了普通小麦中, *YrU1* 编码具有 N 端锚蛋白重复序列和 C 端 WRKY 结构域的 NBS-LRR 蛋白 (Ankyrin-repeat 和 WRKY-NBS-LRR), 是植物中特有的一类 NLR 结构整合基因, 可能通过 N 端锚蛋白重复域和卷曲螺旋域的同源二聚化发挥抗病功能 (Wang et al. 2020c)。

Yr15 位于 2BL 染色体, 来自野生二粒小麦, 是一个具有广谱抗病能力的全生育期抗病基因, 截止到目前为止, 还未有对 *Yr15* 有毒的条锈菌小种被发现, 在全球所有条锈菌发生区域有效, 已经被转移到了普通小麦中, 并与 *Yr5* 通过基因聚合在小麦抗条锈病育种中使用。*Yr15* 编码一个串联激酶结构域蛋白 (wheat tandem kinase, WTK1) (Klymiuk et al. 2018), 与已克隆的小麦抗秆锈病基因 *Sr60*、*Sr62* 和抗白粉病基因 *Pm24* 类似 (Chen et al. 2020; Lu et al. 2020; Yu et al. 2021)。

Yr18 是 APR 抗性基因, 属于持久多效抗病位点 *Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Sb1/Ltn1*, 兼抗小麦条锈病、叶锈病、秆锈病、白粉病和叶枯病等多种病害, 但是单独使用时抗病效果不佳, 仅能提供部分抗病性, 需要与其它抗病基因聚合使用。*Yr18* 是最早克隆的小麦抗病基因之一, 编码 ABC 转运蛋白 (ATP-binding cassette transporter), 具有 2 个保守的胞内核苷酸结合结构域和 2 个疏水性跨膜结构域 (Krattingeret al. 2009)。与上述的 ASR 基因不同, *Yr18* 抗性不涉及过敏反应 (HR) 和胼胝质沉积, 以及防卫蛋白 (PR)

基因的上调表达 (Risk et al. 2012), 其通过 ABC 转运蛋白结构转运 ABA 来参与植物抗病性, 在植物体内可能还存在转录后调控或翻译后调控的差异。Yr18/Lr34 基因的部分抗性可能与其较大比例的错误剪接体相关, 在含有抗病等位基因的品种叶片中检测到了大量的错误转录本拼接, 这些错误的剪切体会导致读码框提前终止, 产生不完整的抗病蛋白 (Fang et al. 2017)。此外, Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Sb1/Ltn1 在大麦、水稻、玉米和高粱等其它禾本科作物中也具有抗病能力, 可能涉及保守的抗病分子机理 (Boni et al. 2018; Schnippenkoetter et al. 2017; Sucher et al. 2017; Krattinger et al. 2016; Risk et al. 2013;)。

Yr46 也是 APR 抗性基因, 来源于巴基斯坦小麦, 其抗性由持久多效抗病基因 Lr67/Yr46/Sr55/Pm46/Ltn3 提供。Yr46/Lr67 编码一个己糖转运蛋白基因, 它的抗性等位基因 Lr67res 是由感病等位基因 Lr67sus 突变而来 (Moore et al. 2015)。Yr46/Lr67 与 Yr18 有着完全不同的抗病机理, 当不存在 Lr67res 抗性等位基因时, Lr67sus 编码蛋白形成同源二聚体发挥己糖转运功能, 但当 Lr67res 抗性等位基因存在时, 则会形成异源二聚体, 通过显性负效应限制 Lr67sus 等位基因的己糖转运活性, 使其丧失己糖转运能力, 进而限制入侵的病原菌能够获取的糖源, 并且同时改变宿主细胞内己糖/蔗糖水平和己糖/蔗糖介导的防卫信号, 限制各类活体寄生病原真菌的定殖, 使植物表现为抗病。此外, 小麦 A 和 B 亚基因组中的直系同源蛋白 LR67A 和 LR67B 也都被证实具有葡萄糖转运活性, 但是其转运能力会被 Lr67res 等位基因显性抑制 (Moore et al. 2015)。

Yr36 来源于野生二粒小麦, 是一个 HTAP 抗性基因, 具有持久广谱抗病特征, 编码基因携带有 KINASE 和 START 两个与防御反应相关的保守序列, 被命名为 WHEAT KINASE-START1 (WKS1) (Fu et al. 2009)。WKS1 一共存在六个可能的转录本 WKS1.1-6, 其中 WKS1.1 编码完整的 WKS1 蛋白 (包含 KINASE 和 START 两个结构域), WKS1.2-6 分别缺少了一部分 START 结构域。接种条锈菌之后, 在低温条件下 WKS1.1-6 的表达量与接种之前相差不大, 但在高温条件下 WKS1.1 的表达量明显上调, 这与 Yr36 基因在高温条件下表现出的抗病性一致, 说明 Yr36 的抗病性主要与 WKS1.1 的表达有关。最新研究表明, WKS1 对锰稳定蛋白 PsbO 的磷酸化降低了 PsbO 的降解, 以及 PsbO 与叶绿体 PSII 核心复合物结合的亲和力, 进而对光合作用速率产生负面影响并增强活性氧的产生, 同时通过使类囊体抗坏血酸过氧化物酶 (tAPX) 蛋白磷酸化来抑制 tAPX 对活性氧的清除能力, 从而构造出对条锈菌生长不利的微环境或使植物细胞死亡来为植株提供抗病性 (Wang et al. 2019; Gou et al. 2015)。

1.4 小麦抗条锈病基因的利用现状

1.4.1 ASR 抗性基因的利用现状

ASR 抗性基因由于具有单基因控制、抗病性好、遗传改良容易等特点, 受到育种

家的青睐，在近些年品种中被广泛应用。例如 *Yr9*、*Yr10* 和 *Yr24/Yr26* 在我国小麦中有很高的使用频率，周阳等（2004）对二十世纪八十年代的 179 份主栽品种进行鉴定，发现其中 38% 都含有 *Yr9*；习玲等（2021）对 78 份四川小麦育成品种（系）的条锈病抗性鉴定和抗条锈病分子检测发现，其中约 40% 含有 *Yr26* 基因；李在峰（2006）等对 145 份小麦品种（系）的分析发现，43% 含有 *Yr9*，20% 含有 *Yr26*；张学飞等（2022）对 44 份青海小麦品种（系）进行鉴定发现，11.3% 含有 *Yr10* 基因，34.1% 含有 *Yr24/Yr26* 基因。

然而，这一类抗病基因往往不具有持久性，容易被新的生理小种所克服，所培育的抗病品种在生产上大面积使用 3-5 年后抗病性就会丧失（韩德俊和康振生 2018）。例如在二十世纪六十年代，以碧蚂 1 号（*Yr1*）为代表的抗病品种由于 *CYR18*、*CYR23*、*CYR25* 等生理小种的流行而丧失抗病性；二十世纪九十年代以洛夫林（*Yr9*）和繁六（*Yr3+Yr4*）为抗源的新一代抗病品种由于 *CYR29-CYR33* 的出现和流行而大面积失去抗病性；近些年以 *Yr24/Yr26* 抗性为基础的 92R 系、贵农系以及川麦系列品种由于 *CYR34* 生理小种和 V26 致病类群的出现而丧失抗病性（刘博等 2017；Han et al. 2015；Wan et al. 2004）。这些新的生理小种的出现和多次大范围的抗病性丧失，直接引发了近代我国小麦条锈病主要流行区主栽品种的 7 次大规模更新换代，对我国小麦生产造成的直接或间接损失难以估量（康振生等 2015）。

在当前已经正式命名的 57 个 ASR 抗病基因中，有 21 个来自于小麦近缘物种，这些基因由于亲缘关系较远，并且常常存在连锁累赘问题，农艺性状难以改良大多数还处于应用的早期阶段（Chen and Kang 2017），而少有的几个已经应用成功的基因，如 *Yr9*、*Yr17* 等也已相继失去抗病性（韩德俊和康振生 2018）。其它来自普通小麦的 36 个 ASR 基因中，除了 *Yr15* 以外，*Yr32* 编号前的 12 个抗性基因均已有相应的毒力小种被发现和报道，常常被作为条锈菌的鉴别寄主用于新的生理小种或毒力小种的鉴定和监测（Wellings et al. 2009），而 *Yr32* 编号后的 24 个 ASR 基因均是近些年新报道的基因，当前研究较少，应用范围相对较小，测试小种也较少，大多只被证明对当地流行小种有效，目前虽然还没有发现存在相应的毒力小种，但是对于更广泛的其它条锈病流行区域的自然条锈菌群是否依然有效还有待进一步验证。

1.4.2 APR 抗性基因的利用现状

在 84 个已正式命名的抗病基因中，有 27 个是 APR/HTAP 抗性基因，已定位的 QTL 抗性位点也多属于这一类抗性。APR 或 HTAP 抗性基因/QTL 与 ASR 抗性基因相比，多属于持久抗病基因，常被用来培育持久抗锈病小麦品种（Chen 2013）。在这方面，做的最成功的当属国际玉米小麦改良中心（Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, CIMMYT），CIMMYT 长期致力于持久抗锈病小麦品种的培育，在上世纪

六七十年代通过聚合多个 APR 抗性基因/QTL 成功培育了一大批具有持久抗病性的优良品种(系)。例如 CIMMYT 持久抗病小麦 P10057 的抗性主要由 *Yr30/Sr2/Lr27* 与主效 QTL 位点 *Qyrlov.nwafu-2BS* 聚合产生(Wu et al. 2017a); P9936 的抗性由 *Yr30/Sr2/Lr27* 与主效 QTL 位点 *Qyr.nwafu-7BL* 聚合产生(Huang et al. 2019); Chakwal86 的抗性主要由 *Yr29/Lr46/Sr58/Pm39/Ltn2* 与 *Yr30/Sr2/Lr27* 和微效抗病位点 *QYrcw.nwafu-6BS* 与 *QYrcw.nwafu-7BS* 聚合产生(Zeng et al. 2019)。除此之外, Wu 等(2021)通过全基因组关联分析发现在 CIMMYT 小麦中还有 *Yr39*、*Yr78*、*YrSnb.1* 等 APR 基因和 *QYr.nwafu-2AS*、*QYr.nwafu-2AL.1*、*QYr.nwafu-2AL.2*、*QYr.nwafu-2BL*、*QYr.nwafu-3AL*、*QYr.nwafu-3BL*、*QYr.nwafu-4BS*、*QYr.nwafu-6BL*、*QYr.nwafu-7AL* 等多个抗条锈病 QTL 位点被应用。我国在利用 APR 抗性基因/QTL 培育抗条锈病小麦品种方面也取得了显著成果, 例如以骨干亲本周 8425B 为基础的周麦系; 陕西省的陕麦系、西农系、长武系; 甘肃省的兰天系、天选系、中梁系等小麦品种在抗条锈病方面表现突出, 在长期的田间生产实践中, 抗病性依然良好。近期的研究表明, 周 8425B 聚合了 ASR 抗性基因 *Yr9* 和 *YrZH84*, 以及 *Yr30*、*YrZH22*、*QYr.caas-2BL*、*QYr.caas-3AL* 等多个 APR 抗性基因/QTL (刘志勇等 2022; 肖永贵等 2011; 殷贵鸿等 2009; Wang et al. 2017); 陕西小麦陕农 33 聚合了 *Yr17* 片段、*Yr29*、*Yr78* 和 *QYrsn.nwafu-3DS* 等 APR 位点(Huang et al. 2020); 西农 3517 聚合了 *Yr29*、*Yr78* 和 *QYrxn.nwafu-2AL* 等 APR 位点(Huang et al. 2022); 西农 1376 聚合了 *QYr.nwafu-3BL.1*、*QYr.nwafu-3BL.2*、*QYr.nwafu-4AL*、*QYr.nwafu-5AL*、*QYr.nwafu-5BL* 和 *QYr.nwafu-6BL.3* 等多个 APR 抗条锈病 QTL 位点(Mu et al. 2019)。已知的在小麦抗病品种中使用频率最高的 APR 抗病基因主要为 *Yr18/Lr34/Sr57/Pm38/Ltn1* (Krattinger et al. 2009)、*Yr29/Lr46/Sr58/Pm39/Ltn2* (Cobo et al. 2019)、*Yr30/Sr2/Lr27* (Mago et al. 2011) 和 *Yr46/Lr67/Sr55/Pm46* (Moore et al. 2015) 等, 这可能与它们稳定的抗性、广泛的适应性、应用较早且兼抗多种病害的特点有关。但是, 这些基因除 *Yr30/Sr2/Lr27* 外, 在发挥抗病性的同时均会伴随着干叶尖的发生, 从而对小麦产量造成损失, 这又在一定程度上限制了它们的应用(Mishra et al. 2018)。

由于 APR 抗病基因/QTL 单独使用抗病性较弱, 往往需要将多个抗病基因/QTL 聚合到一个小麦中才能达到生产上所需的抗病性。在过去, 对于抗病性的选择, 主要是通过传统的田间表型选择进行 APR 抗性的改良, 存在选择难度大、精度低、育种周期长、目标位点容易丢失等问题。依赖于分子标记与基因/QTL 的连锁不平衡对目标位点进行选择的分子标记辅助选择方法(Marker assisted selection, MAS)的发展很好的解决了这一难题。与常规育种通过表型对优异基因型进行间接选择不同, MAS 可以从 DNA 分子水平上实现对基因型的直接选择, 具有选择精度和选择效率高、育种周期短等优势(Hasan et al. 2021; Oladosu et al. 2019)。用于 MAS 的标记主要分为连锁标记和功能标记两种(Sun et al. 2020), 连锁标记与基因/QTL 之间还有一段距离, 容易发生重组,

可以通过同时应用基因/QTL 两侧的标记同时进行检测和选择, 以确保目标位点不会丢失。功能标记是根据功能基因自身的多态性位点开发的, 与基因共分离, 不会发生重组, 选择效果最为可靠。由于 APR 抗性基因/QTL 的抗病性较弱、效应值较低, 导致其研究难度大, 研究进展缓慢, 在当前已定位的 27 个 APR/HTAP 抗性基因和超过 300 个 QTL 位点中, 仅有 *Yr18*、*Yr36* 和 *Yr46* 已经被克隆 (Moore et al. 2015; Fu et al. 2009; Krattinger et al. 2009), *Yr29* 和 *Yr78* 分别被精细定位 (Dang et al. 2022; Mago et al. 2019), 有可靠的基因诊断标记和高通量分子辅助选择标记可供使用。其它的大多数 APR/HTAP 抗性基因/QTL 还处于初定位阶段, 存在定位区间大的问题, 并且这些位点之间的关系也都还不清楚, 可能还存在着大量的冗余。而且对于一些较早的研究, 所使用的分子标记常常还是以检测难度较大的 RGAP、SSR 标记为主, 难以进行高通量、大规模的分子检测 (Singh et al. 2021), 这些问题都阻碍了 APR/HTAP 抗性基因/QTL 在小麦抗病育种中的应用。此外, 当前育种项目中所使用的大量的抗源亲本、育种中间材料以及新培育的抗病品种大多都是通过传统的表型选择方法培育而成, 对于其所含有的抗病基因/QTL 数目、位置和基础等都还不清楚, 极大地增加了育种过程中对于抗病性选择的盲目性 (刘志勇等 2022)。

1.5 DNA 分子标记及小麦高通量 SNP 芯片研究进展

DNA 分子标记是 DNA 水平上遗传变异的直接反应, 具有多态性高、遗传稳定、操作简单、成本低廉及重复性好等优点, 被广泛的应用于基因组作图、基因的分子诊断、遗传多样性评价、系统发育分析、指纹图谱鉴定、种质资源保护与分子标记辅助选择等多个领域 (Grover and Sharma 2016; Hasan et al. 2021)。DNA 分子标记自被提出和应用以来, 先后经历了基于 Southern 杂交的限制性内切酶片段长度多态性 (Restriction fragment length polymorphism, RFLP) 及数目可变串联重复序列 (Variable number of tandem repeats, VNTR) (Botstein et al. 1980), 和基于 PCR 扩增的随机扩增多态性 (Random amplified polymorphic DNA, RAPD)、简单重复序列 (Simple sequence repeat, SSR) (Somers et al. 2004)、扩增片段长度多态性 (Amplified fragment length polymorphism, AFLP) (Savelkoul et al. 1999), 序列特异性扩增多态性 (Sequence characterized amplified regions, SCAR) (Naqvi and Chattoo 1996), 抗病基因类似物扩增多态性 (Disease Resistance gene analogs polymorphism, RGAP) (Sekhwal et al. 2015), 表达序列标签 (Expressed sequence tag, EST) (Lazo et al. 2004), 酶切扩增多态性序列 (Cleaved amplified polymorphic sequences, CAPS) (Li et al. 2018), 序列标签位点 (Sequence-tagged site, STS) (Schachermayr, 1994), 单核苷酸多态性 (Single nucleotide polymorphism, SNP) (Chen and Sullivan 2003) 等多种不同的标记类型。其中, SNP 标记是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性, 占有已知多态性的 90% 以上, 在

基因组中的分布密度非常高，普遍存在于基因间区、基因编码区或基因非编码区（Sun et al. 2020），已成为当前应用最为广泛的 DNA 标记类型（张微等 2016）。根据可同时检测的通量大小，SNP 检测技术主要可以分为三种：

第一种是基于 Sanger 测序或酶识别特殊结构的低通量基因分型技术，其中最具代表性为 CAPS 标记技术(Shavrukov 2016)，其原理是先通过聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR) 技术扩增包含目标 SNP 位点的 DNA 片段，再用可以特异性识别该 SNP 位点的限制性内切酶对扩增产物进行酶切反应，最后根据酶切后 DNA 片段的片段长度多态性对 SNP 位点进行基因分型。CAPS 分型技术检测成本较低，多态性检测只需有凝胶电泳仪即可进行，不需要特殊的仪器设备，常规实验室即有能力进行检测。

第二种是基于荧光定量技术的中等通量的分子检测技术，主要包括 TaqMan，高分辨率溶解曲线（high resolution melt, HRM）和竞争性等位基因特异性 PCR（Kompetitive Allele Specific PCR, KASP）技术。TaqMan 技术通过对荧光信号的检测，实现了对 PCR 过程的实时监测，是美国 Perkin Elmer 公司于 1995 年开发的一种基于序列杂交反应原理的基因分型定量技术。HRM 技术由常规熔解曲线技术、饱和荧光染料和荧光信号采集仪器组合发展而来，通过实时监测升温过程中双链 DNA 荧光染料与 PCR 扩增产物的结合情况检测 SNP 基因型。KASP 技术的原理与 TaqMan 技术类似，也是基于荧光信号判断 SNP 基因型，但 KASP 不需要对每个 SNP 位点都合成特异的荧光引物，所有的 SNP 位点均使用通用荧光引物进行扩增，比 TaqMan 技术更加的灵活、经济，是当前对少量 SNP 位点进行大规模基因型检测中最被广泛应用的基因分型技术。

第三种是基于二代测序（Next-generation sequencing, NGS）和高密度芯片的高通量检测平台，主要分为简化基因组测序（Genotyping by sequencing, GBS）和芯片技术两类。GBS 技术首先使用限制性内切酶对 DNA 进行酶切，并对酶切产物片段进行高通量测序，再通过生物信息学对测序数据进行分析获得 SNP 基因型，是一种快速、简单、低成本的基因分型方法。GBS 技术是通过降低基因组覆盖度和测序深度来达到降低成本的目的，这对于小麦这种基因组庞大且复杂（基因组大小 16 Gb，异源六倍体，超过 85%的重复序列）的物种而言，极大地增加了测序后数据分析的难度和测序基因型的假阳性，并且 GBS 技术具有随机性，不利于不同批次，不同平台检测数据的共享和整合使用。基因芯片是另一种可同时对大量 SNP 进行基因分型的技术，主要可以分为固相芯片和液相芯片两种。固相芯片将大量针对 SNP 的寡核苷酸探针高密度地固定在固相支持物表面，从而形成多重寡核苷酸微阵列，测序时首先对待测 DNA 片段进行荧光标记，再根据碱基互补配对原则与已固定在芯片上的已知探针进行杂交反应，与目标序列完全配对的核酸序列将被固定下来，而不匹配的片段将通过清洗去除，之后对芯片进行荧光信号检测，再根据检测到的荧光信号确定 SNP 位点的基因型。固相芯

片的探针一般是固定的，数据分析简单，不同实验不同平台的数据可以共享，但是固相芯片只能测定已知多态性位点，而对于待测样本特有的 SNP 位点则无能为力，并且固相芯片需要提前定制，商业公司为了降低成本，每一块芯片一般要拼凑够 96 个样本后进行同时检测而有时拼凑 96 个样本的时间周期高达半年以上，灵活性较低。基于液相探针杂交的靶向基因型检测技术(GBTS)的 GenoBaits 液相芯片结合了固相芯片和 GBS 技术的优势，GenoBaits 液相芯片首先通过核酸互补配对原理用目标探针定点捕获目标序列，再对捕获的序列进行洗脱、扩增和测序，之后再通过生物信息学手段对测序数据进行分析获得目标 SNP 基因型。GenoBaits 液相芯片相比固相芯片具有多种优势：能够使用当前多种已有测序平台；可同时对 SNP、SSR、InDel 等多种变异类型进行检测；开发和升级简便；数据重复率高，不同平台、样本、项目间的数据可以累加和共享；数据分析简单，不需要高深的生物信息学基础；同时 GBTS 的 mSNP 技术可以获得对靶向位点周围的变异信息（图 1-6）（徐云碧等 2020）。

图 1-6 靶向测序 mSNP 示意图（徐云碧等 2020）

Fig. 1-6 The mSNP schematic diagram of target sequencing

得益于 SNP 分子标记技术及其相应的中、高通量检测平台在小麦领域的应用，近些年小麦抗条锈病基因/QTL 定位研究进展迅猛。到目前为止，国内外已有包括 9K、15K、55K、90K、820K、35K、660K 和 50K 等多款适用于不同研究目的的小麦 SNP 固相芯片以及小麦 16K SNP 液相捕获芯片被生产和应用（Sun et al. 2020）。小麦 16K SNP 液相捕获芯片由河北石家庄博瑞迪生物技术有限公司联合西北农林科技大学植物免疫团队联合开发，可以同时捕获约 33K 的 mSNP 位点，能够满足小麦分子辅助选择、种质资源评价、遗传图谱构建和 QTL 初定位等需求。在这些芯片中，16K、35K、55K、90K 和 660K 最常被用于小麦抗条锈病基因/QTL 的定位研究，例如：Huang 等（2022, 2020, 2019）利用 16K 液相芯片和 55K 芯片分别完成了持久抗病小麦长武 357-9、陕农 33 和 P9936 的抗条锈病基因/QTL 遗传定位；Zeng 等（2019）和 Mu 等（2018）利用 35K 芯片分别完成了 CIMMYT 小麦 Chakwal86 和德国小麦 Centrum 的抗条锈病基因

/QTL 遗传定位; Wu 等(2021, 2020)利用 660K 芯片对两个小麦自然群体进行了 GWAS 研究, 从中定位到了多个 ASR 和 APR 抗性基因和 QTL 位点。

1.6 图位克隆技术的策略及内容

图位克隆 (Map-based cloning) 由剑桥大学的 Alan Coulson 于 1986 年首先提出, 是一种通过不断缩小基因/QTL 在染色体上的定位区间对目的基因进行克隆的方法 (Alan et al. 1986)。基本流程主要为: 首先在初定位的基础上, 通过构建次级作图群体和开发新的分子标记对目标基因/QTL 进行精细定位, 将基因/QTL 定位区间缩小到一定范围后, 再根据基因组的序列信息预测可能的候选基因, 最后对获得的候选基因进行功能验证, 最终确定相应的编码基因。

1.6.1 次级作图群体的构建及高密分子标记的开发

由于初定位群体一般较小, 群体内的重组个体有限, 所定位到的基因/QTL 的置信区间较大, 难以确定候选基因, 所以常常需要构建新的次级作图群体对目标基因/QTL 位点进行精细定位。常用的次级作图群体主要包括系内杂交群体、染色体片段代换系群体 (Chromosome segment substitution line, CSSL) 和近等基因系群体 (Near isogenic line, NIL)。系内杂交群体主要通过从初定位群体中选择两个遗传背景基本一致, 但分别含有目标基因/QTL 的高值等位基因和低值等位基因的家系进行杂交, 再经过自交获得; CSSL 群体主要通过两个亲本杂交后, 然后再经过多次回交的方法构建, 群体内的染色体组成大部分与供体亲本一致, 仅有包含目标基因/QTL 定位区间在内的少量染色体片段与供体亲本有差异。NIL 群体主要通过两个亲本杂交后, 先经过连续多代的回交或者自交产生高代的回交或自交系分离群体, 然后再从中选择出剩余杂合系 (Residual heterozygous line) 进行自交获得, 通过高代回交系群体创制的近等基因系具有与受体亲本相近的遗传背景, 而通过高代自交系群体创制的近等基因系遗传背景与供体亲本和受体亲本均不一样, 是两个亲本基因组的重组类型 (Jamann et al. 2015; Yang et al. 2012; Tuinstra et al. 1997)。系内杂交群体由于遗传背景较为复杂, 对于一些效应较小的 QTL 位点往往需要经过进一步的改造才能进行精细作图。而相对于系内杂交群体, CSSL 和 NIL 群体只在目标染色体区段表现杂合分离, 而其它区段几乎一致, 可以最大限度的消除遗传背景或其它位点对目标基因/QTL 遗传效应的影响, 表型一般非常稳定, 可以直接用于精细定位。

在进行精细定位的过程中, 除了要构建次级作图群体外, 还需要在目标区间内不断的开发新的分子标记用于重组体的筛选和高密遗传和物理图谱的构建。在早期, 由于小麦基因组的研究相对滞后, 小麦研究只能通过比较基因组学, 参考与小麦同源性较高的水稻、二穗短柄草基因组进行新标记的开发, 这成为了限制小麦基因图位克隆

的重要因素之一。近年来,伴随着小麦基因组学研究的深入,以及芯片技术和测序技术的发展,为小麦分子标记的开发提供了多样的选择。例如通过小麦 90K、660K 和 820K 高密度 SNP 芯片、RNA 测序、简化基因组测序、全外显子捕获测序、全基因组重测序等方法对双亲进行基因型检测 (Jaganathan et al. 2020; Sun et al. 2020), 均能够获得大量的可用于分子标记开发的变异信息,使得分子标记的开发更加简单、快速、有效,为小麦基因的图位克隆提供了充分的技术保障。

1.6.2 候选基因的预测与筛选

在完成精细定位以后,首先需要获得定位区间的基因组序列,然后通过基因注释、基因序列以及表达差异分析获得候选基因。在过去小麦基因组测序还未完成时,主要通过构建和筛选全基因组 DNA 文库对候选区间基因组进行测序和组装获得基因组序列和候选基因,通过这种方法克隆了小麦春化基因 *VRN1* (Yan et al. 2003), *VRN2* (Yan et al. 2004) 等。这种方法不需要提前知道 DNA 序列,在没有参考基因组的时代优势明显,但是由于小麦基因组庞大,构建和筛选 DNA 文库工作是一个非常浩大的工程,耗时耗力,成本高,只有少数实力雄厚的团队能够完成。基于比较基因组学从二穗短柄草、水稻等发展成熟的基因组上预测候选基因在一定程度上解决了这一问题,但是这种策略对于小麦特有的功能基因却显得无能为力。随着今天小麦“后基因组”和“泛基因组”时代的到来,在完成精细定位后,从小麦参考基因组上直接预测候选基因,这一进步极大的加快了通过图位克隆方法获得功能基因的步伐。例如,近期基于参考基因组克隆了小麦矮秆基因 *Rht8* (Chai et al. 2022; Xiong et al. 2022) 和 *Rht24* (Tian et al. 2022), 以及圆粒基因 *Tasg-D1* (Cheng et al. 2020) 等。除了利用已有的基因组资源获取候选基因外,通过对载体品种(系)或者供体近缘种基因组进行直接测序也成为了当前获取候选基因的重要手段,例如近年被小麦赤霉病基因 *Fhb7* (Wang et al. 2020)、抗叶锈病基因 *Lr42* (Lin et al. 2022) 以及抗条锈病基因 *Yr27* 的克隆就是采取的这种策略 (Athiyannan et al. 2022)。

1.6.3 候选基因的验证

在获得候选基因以后,需要对其进行功能验证才能最终确认对应的编码基因。目前对候选基因进行功能验证的主要方法有以下几种: 1) 构建饱和的突变体库,然后通过突变体的筛选和分析确定真正的编码基因; 2) 通过遗传转化将候选基因转到不含有该基因功能等位基因的植株材料中或对含有该基因功能等位基因的受体材料进行遗传互补或者过表达,然后观察表型变化确定编码基因 (Luo et al. 2021); 3) 通过基因编辑或者基因沉默技术对候选基因进行敲除或者沉默,然后观察表型变化确定候选基因 (Lin et al. 2021, 2020)。在实际试验过程中,这几种方法可以同时进行。在实际的试验过程中,需要结合其中至少两种方法进行验证,才能最终确定真正的目的基因。

1.7 本研究的目的及意义

综上所述,小麦条锈病是小麦最重要的真菌病害之一,严重危害小麦安全生产,而利用植物自身的抗病性,培育和种植具有抗病能力的小麦品种是最为经济、有效且环境友好的防控措施。到目前为止,已有超过 400 个抗条锈病基因/QTL 位点被发现和定位,但是这些研究大多还处于初定位层面,存在定位区间大,遗传效应和遗传模式不清晰等问题,并且相应的精细定位和基因克隆研究较少,极大的限制了这些抗性基因资源在抗病育种中的应用。同时,由于小麦条锈菌新的毒力小种的不断出现,导致很多重要的抗病品种或者抗病基因相继丧失抗性,使得当前在生产和育种上依然面临着可用、好用的抗病资源匮乏的现状。因此,不断筛选新的抗性种质资源、挖掘和克隆新的抗病基因/QTL、以及培育新的具有持久抗病能力的品种仍是未来需要努力的方向。

本实验室长期致力于小麦抗条锈病种质资源的收集、鉴定和抗条锈病基因/QTL 的定位研究。自 2008 年以来,课题组收集了超过 6000 份小麦种质资源,包括国内外的地方种、历史品种、现代品种和育种高代系等,通过多年多点抗病性评价和主要抗病基因分子检测先后从中筛选到了一批抗病性优良、遗传多样性丰富的小麦抗病资源(焦韩轩等 2021; 蔚睿等 2020; 戴妙飞等 2019; 李北等 2017; 周新力等 2015; 薛文波等 2014; 韩德俊等 2012; 韩德俊等 2010; Wang et al. 2020; Zeng et al. 2012),其中包括成株期抗病小麦品种(系)P10090、Yaco "S"、瑞华 520 和丰德存麦 12 号。

此外,本实验室通过双亲分离群体的遗传连锁分析,完成了西农 1376、陕农 33、秦农 142、兴资 9104、曹选 5 号、品冬 34、互麦 15、Chakwal86、Centrum 和 P9936 等多个小麦品种(系)的抗条锈病遗传分析和抗病基因/QTL 定位,从中发现并命名了 *Yr59*、*Yr61*、*YrH62-1B*、*QYr.nwafu-2AL*、*QYr.nwafu-2BS (YrNP63)*、*QYr.nwafu-2BL (YrSnb.1)*、*QYr.nwafu-4AL (YrXN1376)*、*QYr.nwafu-4BL (YrRC)*、*QYr.nwafu-6BL.1 (YrFD)*、*QYr.nwafu-6BL.2 (YrSnb.2)*、*QYr.nwafu-7BL.2 (YrKB)* 等新的抗条锈病基因/QTL 位点(Huang et al. 2022, 2020, 2019; Mu et al. 2019a, 2019b, 2019c; Zeng et al. 2019a, 2019b; Yuan et al. 2018; Wu et al. 2018a, 2018b, 2017a, 2017b; Zhou et al. 2015, 2014a, 2014b)。与此同时,还基于小麦 660K 芯片技术开展了大规模的小麦抗条锈病全基因组关联分析(Genome wide association study, GWAS),分别从 410 份和 411 份小麦品种(系)中发现了超过 35 个 ASR 和 14 个 APR 抗性位点(Wu et al. 2020a, 2020b)。其中,通过双亲遗传群体连锁分析定位到的 *QYr.nwafu-2BS (YrNP63)*,在 GWAS 研究中也能够被稳定的鉴定出来,可能是一个在育种中应用广泛的抗病位点。*YrNP63* 来自于 CIMMYT 春小麦品种 Napo63,在多环境下效应值稳定,平均可以解释 66.1%的表型变异,前期被定位在 KASP 标记 660K-AN21 和 660K-AN57 之间约 0.9 cM 区间范围,对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 的 2BS 染色体 154.9-159.2 Mb 范围的 4.3 Mb 物理区间(Wu et al. 2017b)。

基于以上研究基础，本研究着重针对四个成株期抗病小麦品种：瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S" 中的抗条锈病 QTLs 进行定位并解析不同抗病 QTL 间的互作效应；同时图位克隆主效抗条锈病基因 *YrNP63*，以期为小麦持久抗条锈病分子育种提供基因资源和优异的基因组合信息。

1.8 技术路线

图 1-7 研究技术路线

Fig. 1-7 Technical roadmap

第二章 四个小麦品种（系）的抗条锈病 QTL 定位与优异基因聚合模式分析

瑞华麦 520 和丰德存麦 12 号，系谱分别为郑州 891/黔丰 1 号和周麦 16/陕优 225// 百农 AK58，是当前黄淮麦区重要的生产品种，两者在苗期对我国条锈菌流行小种 CYR32 和 CYR34 均表现感病，但在田间却表现出不同程度的部分成株期抗病性 (APR)，并且在抗条锈病性状上表现出了明显的超亲分离现象。超亲分离现象在杂交育种中普遍存在，几乎涉及所有的性状，是超亲育种的基础，其本质就是通过遗传重组将双亲中控制不同性状/同一性状的有效位点聚合到一起，通过优异等位基因间复杂的遗传效应（加性效应或者非加性效应）获得比亲本更优的表现的过程，对超亲分离现象的研究能够加速对其的理解和应用 (Rahit and Tarailo-Graovac 2020)。

P10090 和 Yaco "S"，系谱分别为 Fong2-Vee"S"×Psn "S"-Bow "S" 和 Frocor//Frontana/Yaqui48/3/Narino 592，均是由国际玉米小麦改良中心 (CIMMYT) 于上世纪七八十年代育成的春小麦高代系或品种，在我国田间自然条件下对小麦条锈病一直保持着高水平的成株期抗条锈病水平 (韩德俊等 2012)。CIMMYT 位于墨西哥，是国际农业研究咨询委员会 (CGIAR) 领导的 18 个国际农业研究中心之一，属于非营利性的国际农业研究和培训机构，一直通过提供优良种质、人员培训、信息咨询和服务等方式为世界小麦、玉米生产水平的提高作出了巨大贡献。自上世纪六十年代“绿色革命”以来，CIMMYT 在小麦矮化、持久抗病、产量提升和适应性改良方面成果显著，通过特色的“穿梭育种 (Shuttle Breeding)”和“国际多点鉴定 (Internationnal Multilocation Testing)”等育种方法，成功培育并释放了一大批具有半矮秆、持久抗病性、高产、适应性广泛特征的优良小麦品种和育种中间材料，是发展中国家近现代小麦生产和育种改良的重要种质和遗传资源 (黄相国等 1999)。在 CIMMYT 小麦中含有大量的持久抗条锈病遗传资源，包括 *Yr17*、*Yr18*、*Yr29*、*Yr30*、*Yr46*、*Yr54* 和 *Yr78* (Basnet et al. 2014; Huerta-Espino et al. 2019; Rosewarne et al. 2013) 等已正式命名的 APR 基因，以及 2BS (*QYr.nwafu-2BS* 和 *YrNP63*) (Wu et al. 2017b)，4BL (*QYr.nwafu-4BL* 和 *YrRC*) (Wu et al. 2018a) 和 7BL (*QYr.nwafu-7BL*、*QYratt.csiro-7BL*、*QYrchi.cim-7BL*、*QYrps.cim-7BL* 和 *YrKB*) (Huang et al. 2019; Ponce-Molina et al. 2018; Rosewarne et al. 2008) 等多个主效抗条锈病遗传位点。

虽然瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S" 的抗病性优良，但是这些小麦的抗病基础和其中的所含有的抗病基因/QTL 还不清楚。因此，本研究通过创制新的遗传分离群体和连锁分析对小麦品种瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S"

进行成株期抗条锈病 QTL 定位, 并通过基因聚合分析、单倍型分析等方法探索不同抗病位点的互作效应和遗传模式, 以期明确这些小麦的抗条锈病基础, 从而促进这些抗病资源在我国小麦育种中的应用。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 小麦品种或材料

本试验用到小麦品种包括四个成株期抗条锈病小麦品种 Yaco "S"、P10090、瑞华 520 (RH520)、丰德存麦 12 号 (FDC12), 以及感病小麦品种小偃 22 (XY22) 和铭贤 169 (MX169), XY22 用作田间感病对照和指示行, MX169 用作感病亲本和田间诱发行。

2.1.1.2 双亲遗传分离群体

本试验用到的双亲遗传分离群体包括一个 F_2 、一个 $F_{2:3}$ 分离群体和三个重组自交系群体 (Recombinant inbred lines, RILs), 分别为: (1) 以 RH520 和 FDC12 为亲本杂交构建的 $F_{5:7}$ RIL 遗传分离群体 (记作 RFRIL), 记作 RFRIL 群体共包含 226 个家系, 其中 170 个家系用于遗传图谱构建、QTL 定位和优异抗病基因组合鉴定, 剩余的 56 个家系用于验证定位到的主效 QTL 位点及优异抗病基因组合的有效性; (2) 以 P10090 和 MX169 为亲本杂交产生的 $F_{2:3}$ 分离群体, 包含 182 个家系 (分别记作 PMF_2 和 $PMF_{2:3}$); (3) 以 P10090 和 MX169 为亲本杂交产生的 $F_{5:7}$ RIL 群体 (记作 PMRIL), 包含 110 个家系; (4) 以 Yaco "S" 和 MX169 为亲本杂交产生的 $F_{5:6}$ RIL 群体 (记作 YMRIL), 包含 136 个 RIL 家系, 所有群体的构建采用单穗传法, (注: $F_{a:b}$ 群体代表所有家系均来自 F_a 代的一个单株)。

2.1.1.3 次级分离群体及近等基因系材料

本试验通过筛选剩余杂合系的方法构建了 *QYryac.nwafu-2BS* (*YrAc*) 的次级分离群体 YM210 F_2 和类近等基因系材料 YM2106-R (+*YrAc*) 与 YM2106-S (-*YrAc*)。YM210 F_2 由 MX169/Yaco "S" 的 F_5 重组自交系群体中的剩余杂合系 YM210 中的第四号和第六号单株自交产生的次级 F_2 分离群体 F_2 -YM2104 和 F_2 -YM2106 组成, YM2106-R 与 YM2106-S 分别是 F_2 -YM2106 群体内的一个纯合抗病和纯合感病单株;

2.1.1.4 遗传多样性群体

用于单倍型分析、分子标记多样性评价的 1520 份含有 660K 芯片基因型数据的小麦多样性品种(系), 其中包括 RH520 和 FDC12 以及相应的亲本品种陕优 225 (Shanyou225)、矮抗 58 (Aikang58)、豫麦 27 (Yumai27)、周麦 16 (Zhoumai16)、周 8425B (Zhou8425B)、

郑州 891 (Zhengzhou891)、百农 3217 (Bainong3217) 等 (图 2-1)。

图 2-1 RH520 和 FDC12 的系谱

Fig. 2-1 Pedigree of RH520 and FDC12

2. 1. 1. 5 参试条锈菌生理小种

参试的条锈菌生理小种包括 CYR32、CYR33、CYR34。

2. 1. 2 田间抗条锈病表型鉴定

抗病性表型鉴定在多年多点田间条件下进行, 共包括 14 个环境, 具体的试验安排如表 2-1 所示。

表 2-1 田间抗条锈病表型鉴定试验

Table 2-1 Experiments of phenotypic evaluation to stripe rust at field

年份 Year	地点 Location	群体 Population
2013-2014	陕西省杨陵区	PMF ₂
2014-2015	陕西省杨陵区	PMF _{2,3}
	甘肃省天水市	PMF _{2,3}
2015-2016	陕西省杨陵区	F ₆ PMRIL
	四川省江油市	F ₆ PMRIL
2016-2017	陕西省杨陵区	F ₇ PMRIL
	四川省江油市	F ₇ PMRIL
2018-2019	陕西省杨陵区	F ₅ RFRIL
2019-2020	陕西省杨陵区	F ₆ RFRIL, F ₅ YMRIL
	四川省江油市	F ₆ RFRIL
	甘肃省天水市	F ₆ RFRIL
2020-2021	陕西省杨陵区	F ₇ RFRIL, F ₆ YMRIL, YM210F ₂
	四川省江油市	F ₆ YMRIL
	甘肃省天水市	F ₆ YMRIL
2020-2022	陕西省杨陵区	YM210F _{2,3}

杨陵区试验点为人工发病圃，每年 3 月 20 日左右接种当前流行的主要生理小种 CYR32、CYR33 和 CYR34；四川省江油市和甘肃省天水市试验点为自然发病圃，甘肃省和四川省分别是我国条锈菌的冬季和夏季菌源基地，在不进行病害防控的条件下每年都会条锈病的流行发生。每个环境中遗传群体均设置两个重复，每个重复作为一个试验小区，每小区内亲本、 $F_{2:3}$ 和 RIL 家系各种植一行，行长 1 m，行距 25 cm，每行播种 15-20 粒种子，每隔 20 行种植两行 XY22 作为对照。PMF₂ 和 YM210F₂ 群体按照点播种植，在小区周围种植 MX169 作为诱发行，田间管理除不进行病害防控外，均按当地的小麦管理方式进行。

PMF₂、PMF_{2:3} 和 RIL 遗传分离群体的表型鉴定使用反应型 (Infection type, IT) 和严重度 (Disease severity, DS) 两个评价指标。IT 采用 0-9 级鉴定标准 (Line and Qayoum 1992)，DS 采用改良后的 Cobb 标准 (Peterson et al. 1948)，当对照品种 XY22 的 DS 值达到约 60% 或更高时，进行第一次表型调查，之后每隔 5-7 天鉴定一次，共鉴定 2-3 次。对于抗病性表现纯合的 RIL 家系，IT 和 DS 被记录为单个数值，但对于抗病性表现分离的 RIL 家系，不同的 IT 和 DS 值被分别记录。由于 2019-2020 年甘肃省天水市试验点天气太冷，很多 RIL 家系被冻死，表型数据不做采集。

YM210F₂ 和 YM210F_{2:3} 次级分离群体的表型鉴定采取抗病-中抗、中抗、中感、中感-感病、感病、完全感病六级鉴定标准 (图 2-2)。

图 2-2 小麦条锈病田间表型鉴定六级标准 (Murray et al. 2005)

Fig. 2-2 Criteria for phenotypic evaluation of stripe rust on wheat at field

2.1.3 分生育期温室内表型鉴定

为了明确 *YrAc* 抗病性特征及表达时期，在温室对 *YrAc* 类近等基因系 YM2106-R

与 YM2106-S 进行二叶期、三叶期、四叶期、五叶期和六叶期的分期接种，并记录和观察表型的变化。条锈菌选择 CYR32 和 CYR34 两个生理小种，整个试验在植物人工气候箱（培养箱）完成。具体步骤为：将小麦材料种植在 10×10×10 cm 的育苗盆中，每盆种植 12 粒种子，每个小麦材料种植 6 盆，分别对应六个生育期。种植好的小麦置于培养箱中生长，培养箱条件设定为 16℃光照 16 h/10℃黑暗 8 h 的光暗周期，光照强度设定为 20000 xl，培养箱相对湿度设定为 85%。待小麦幼苗第二片叶完全展开时（二叶期）进行第一次接种，之后分别在小麦三叶、四叶、五叶、六叶完全展开时依次进行，不同生育期的试验独立开展。接种后的小麦苗用喷湿的黑色塑料袋密封，在 10℃条件下黑暗保湿培养 24 h，然后转移到正常的培养条件下生长，中间每隔两天喷一次水保持湿润环境，待小麦苗充分发病后（大约 14-16 天）记录反应型（IT）并拍照记录，鉴定方法采用 0-9 级鉴定标准（Line et al. 1992）。

2.1.4 拟黑颖表型调查

拟黑颖（pseudo-black chaff, PBC）性状是指在小麦灌浆中后期在小麦颖片或茎秆节间上形成的不同程度的紫黑色色素沉积现象。之前的研究表明 PBC 表型与多抗位点 *Sr2/Yr30/Lr27* 紧密连锁，一直被育种家用作 *Sr2/Yr30/Lr27* 的辅助选择工具（Sheen et al. 1968），根据 2018-2019 年陕西省杨陵区和 2019-2020 年四川省江油市的抗条锈病表型定位结果，RH520 可能含有 *Sr2/Yr30/Lr27* 位点。因此，在 2020-2021 年陕西省杨陵区试验点鉴定抗病性的同时，对 RIL 群体的拟黑颖表型也进行记录。表型调查在灌浆中期进行，鉴定标准分为 0 和 1 两级，0 代表小麦穗部不出现任何拟黑颖现象，颖壳表现完全绿色，1 代表小麦穗部出现拟黑颖表型。

2.1.5 表型数据分析

IT 数据取每个环境中所有记录数据的平均值（MIT），DS 先分别取每个环境下两个重复的最大严重度，再取平均值（MDS）。用 Microsoft Excel 2016 软件统计 RIL 群体的表型分布频率，用 QTL IciMapping software 4.1 软件的“AOV”模块进行相关系数的计算和方差分析（Analysis of Variance, ANOVA）（王建康 2009; Meng et al. 2015）。广义遗传力计算公式为：

$$h^2_b = \sigma_g^2 / (\sigma_g^2 + \sigma_{ge}^2/e + \sigma_e^2/re)$$

σ_g^2 , σ_{ge}^2 和 σ_e^2 分别代表基因型、基因型×环境和随机误差方差，e 和 r 分别代表环境和重复的数量（Allard 1960）。

对于 PBC 表型，先分别统计表型为 0 和 1 的家系个数，再用 Microsoft Excel 2016 软件进行卡方符合性测验，从而初步确定 PBC 的遗传模式及所含的基因数目。

2.1.6 DNA 提取与抗感池构建

所有的叶片组织均在陕西省杨陵区试验点采集，对于每个群体，分别从 F_a 代群体

的家系中随机挑选一株挂牌并采集叶片样本用于 DNA 提取（挂牌的单株被收获作为下一代群体的种子），提取方法采取改良后的 CTAB 法，具体方法如下：

- 1) 配置 CTAB (Cetyltrimethylammonium Bromide, 十六烷基三甲基溴化铵) 提取液，配方如表 2-2 所示。

表 2-2 CTAB 提取液配方
Table 2-2 The formula of CTAB extract

试剂 Reagent	体积/质量 Volume/quality
CTAB	16.7 g
1 M Tris-HCl (pH=7.5)	83.5 mL
0.5 M EDTA (pH=8.0)	33.4 mL
NaCl	68.4 g
ddH ₂ O 定容	至 1L

- 2) 取适量冷冻干燥好的叶片装入 2.0 mL 离心管中，加入 2 颗直径 4 mm 的钢珠，在组织破碎仪上研磨，一般研磨 90 s-120 s；
- 3) 加入 850 μ L 预热过的 CTAB 提取液，充分混匀后置于 65°C 水浴锅或烘箱温育 40 min，期间每 10-15 min 轻柔混匀一次；
- 4) 取出样品，冷却至室温后，加入 850 μ L 氯仿:异戊醇 (24:1) 混合液，轻柔颠倒 15-20 次，静置 2 min，室温下 12000 rpm 离心 12 min；
- 5) 吸取 650 μ L 上清液于新的 2.0 mL 离心管，加 650 μ L 氯仿，轻柔颠倒 15-20 次，静置 2 min，室温下 12000 rpm 离心 12 min；
- 6) 吸取 500 μ L 上清液于新的 1.5 mL 离心管，加入等体积异丙醇溶液（提前 -20°C 预冷），再加入 50 μ L NaAc (PH=5.2) 溶液，轻柔颠倒混匀 15-20 次，-20°C 静置 10 min，4°C 下 12000 rpm 离心 12 min；
- 7) 弃上清，加入 500 μ L 75%乙醇，轻轻颠倒晃动至白色 DNA 沉淀悬浮，再静置使 DNA 沉淀沉入底部，小心将上清液倒掉；
- 8) 换 100%乙醇，重复步骤 7；
- 9) 室温晾干 DNA 沉淀，加入 200 μ L 无菌 ddH₂O 溶解。

DNA 质检采用琼脂糖凝胶检测法，DNA 定量用赛默飞的 NanoDrop™ One/OneC 超微量紫外分光光度计测量。将提好的 DNA 溶液上下颠倒，轻柔混匀，吸取 1 μ L 用于测定浓度，后根据测定浓度将 DNA 稀释到待用浓度。

根据 PMRIL 群体的抗病性表型鉴定结果，选择在所有环境中表现纯合抗病 (IT 1-2, DS \leq 10) 和纯合感病 (IT 9, DS \geq 90) 的家系 DNA 等量混合分别构成抗池和感池；为了减小随机误差，抗池和感池分别构建两个，每个池包含 8 个家系且均不相同，分

别记作抗池 1 (RB1)、感池 1 (SB1)、抗池 2 (RB2) 和感池 2 (SB2)。

2.1.7 SNP 芯片基因型检测

取亲本 RH520、FDC12 和前 170 个编号的 F₆ RFRIL 家系 DNA 送到中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司进行小麦 55K SNP 基因分型(<http://www.cgmb.com.cn>), 将亲本 Yaco"S"、MX169 和 138 个 F₅ YMRIL 家系 DNA 送到石家庄博瑞迪生物技术有限公司(简称“博瑞迪生物”, <http://www.molbreeding.com/>)进行小麦 GenoBaits Wheat SNP 16K (GBW16K) 芯片测序, 分型结果用于全基因组遗传图谱的构建。GBW16K 是基于液相靶向测序技术的新一代小麦基因分型芯片, 包含 14868 个 SNP 区段, 可稳定检测 37669 个 mSNP 位点, 以及 68 个 SSR 位点, 标记在染色体上均匀排布, 每条染色体平均含有 1800 个标记, 适用于小麦分子辅助育种、种质资源评价和遗传图谱构建等方面。

同时亲本 RH520、FDC12、P10090、Yaco"S"、MX169 和 PMRIL 群体的两对抗感池 DNA 送北京博奥晶典生物技术有限公司(简称“博奥晶典”, <https://www.capitalbiotech.com>)进行小麦 660K SNP 芯片基因分型, 用于后续单倍型分析和分子标记开发。660K 基因分型原始数据质控以后通过 Illumina 公司的 Genome Studio Polyploid Clustering v1.0 软件(<http://www.illumina.com>)和 Affymetrix 公司的 GTC 软件完成(<http://www.affymetrix.com/estore/>)SNP 的分析(calling)和聚类(clustering)。划分指标包括 CR(call rate)、FLD(Fisher's Linear Discriminant)、HomFLD(Homozygote Fisher's Linear Discriminant, 纯合位点聚类中心与杂合位点聚类中心的最小距离)、HetSO(Heterozygous strength offset, 杂合位点聚类中心与纯合位点聚类中心的距离)、HomRO(Homozygote Ratio Offset, 纯合位点聚类中心与 0(X 方向)的距离较小的值以及 number of Minor Alleles(次等位基因数目)等。根据聚类结果可以将 SNP 分为 PolyHighRes、MonoHighRes、NoMinorHom、OTV、CallRateBelowThreshold 和 Other 六类, PolyHighRes 代表 SNP 超过所有指标阈值, 分型最好, 特异性最高; MonoHighRes 代表所有的检测样本都是同一种等位基因类型, 没有次等位基因型出现, 其它指标均超过阈值; NoMinorHom 代表基因型分群只有两种, 分别为杂合基因型和其中一种纯合基因型; OTV 代表基因型分群超过三种; CallRateBelowThreshold 代表除 CR 和次等位基因数目外其它指标均超过阈值; Other 代表基因分型质量低。

2.1.8 BSA 分析

获得 660K SNP 芯片基因型数据后进行混池分组分析(Bulked segregation analysis, BSA), 主要分为 3 步: 1) 利用 Excel 2016 的 IF 函数提取双亲及抗感池之间的纯合差异 SNP; 2) 根据 660K Array 的染色体注释信息, 统计差异 SNP 在各条染色体上的数目, 数目越多的染色体被认为存在抗病位点的可能性越高, 作为候选染色体; 3) 根

据 660K 芯片 SNP 在遗传图谱（为方便区分，记作 Gmap-660K）和中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 上的位置信息，统计候选染色体上每 cM 或每 Mb 范围内的差异 SNP 数目，其中差异 SNP 最密集的区域初步确定为目标位点所在的染色体区段（Sun et al. 2020）。

2.1.9 KASP 分子标记开发与基因分型

根据亲本的 660K SNP 芯片基因型数据，选择位于定位到的主效 QTL 区间内，且分群类型为 PolyHighRes 的多态性 SNP 转化为 KASP 标记，用于加密遗传图谱。具体方法为：首先调取目标 SNP 侧翼各 50bp 的碱基序列，并将获得的序列提交到在线工具 PolyMarker 网站（<http://www.polymarker.info/>）进行引物设计，KASP 引物共包含两条正向特异引物和一条反向通用引物，分别记作 Primer-A、Primer-B 和 Primer-C，两条正向特异引物分别代表 SNP 的两种等位基因型，各自连接带有 FAM 和 HEX 荧光基团的接头序列。FAM 荧光基团接头序列为 5'-GAAGGTGACCAAGTTCATGCT-3'，HEX 荧光基团接头序列为 5'-GAAGGTCGGAGTCAACGGATT-3'。引物在生工生物工程（上海）股份有限公司合成，纯化方式选择 HAP，合成好的引物混合成 Primer Mix 工作液用于 PCR 扩增，Primer Mix 工作液的浓度为 54 mM/uL，三条引物在 Primer Mix 中的组成比例为 A:B:C=12:12:30，剩余的体积用 ddH₂O 补齐。

Primer Mix 工作液准备好以后，首先对由亲本、部分 RIL 家系 DNA 和 2 个 ddH₂O（NTC）组成的 24 个样本进行基因分型，验证 KASP 引物的多态性和特异性，然后根据试验结果，挑选特异性良好的引物再对剩余的 RIL 家系 DNA 进行基因分型。KASP 的 PCR 反应在 Applied Biosystems 的 Veriti 384 Well 型 PCR 仪完成，PCR 反应程序为：94℃预变性 15 min；94℃变性 20 s，65℃退火 60 s，10 个循环，每循环退火温度降低 0.6℃；94℃变性 20 s，55℃退火 60 s，32 个循环。反应体系如表 2-3 所示。

表 2-3 KASP 反应体系

Table 2-3 The reaction system of KASP

总体积 (Total volume)	4 μL
DNA (100 ng/μL)	0.2 μg
2×KASP V4.0 Mastermix	2 μL
Primer mix	0.044 μL
H ₂ O	1.956 μL

PCR 反应完毕后在酶标仪中读取荧光数据，之后将数据导入 KlusterCaller 软件进行分析得到基因型数据，其中带有 HEX 荧光的纯合等位基因基因型为“Y:Y”，带有 FAM 荧光的纯合等位基因基因型为“X:X”，杂合体基因型为“X:Y”或者“Y:X”。根据等位基因来源将基因型数据“Y:Y”、“X:X”、“X:Y”或者“Y:X”转换为“A”、“B”

和“H”三种基因型，“A”代表基因型与抗病亲本一致，“B”代表基因型与感病亲本一致，“H”代表基因型杂合，缺失值用“X”代替。

2.1.10 遗传图谱构建与 QTL 初定位

连锁图谱构建与 QTL 定位用 IciMapping V4.1 与 Jionmap 4.0 两个软件完成。首先去除最小等位基因频率 (MAF) 小于 15%、杂合率与缺失率之和大于 20% 且表现明显偏分离的位点 ($P > 0.005$)。然后将“AA”、“TT”、“CC”和“GG”等碱基类型基因型数据转换为“A”、“B”和“X”类型，“A”代表基因型与抗病亲本一致，“B”代表基因型与感病一致，“X”代表基因型杂合或缺失。用 IciMapping V4.1 的“Bin”模块对所有剩余的多态性 SNP 进行合并，合并后每个 Bin 区段中包含一到多个基因型表现完全连锁的多态性 SNP 位点，从每个 Bin 中选取 1 个缺失值最少的 SNP 位点作为 Bin Marker 代表相应的 Bin 区段进行后续的遗传图谱构建。再利用 Jionmap 4.0 软件对所有的 Bin marker 进行连锁分群 (Group)，LOD 值取 3~15，去除与其它标记没有明显连锁关系的 Bin marker。最后用 IciMapping V4.1 的“Map”模块对每个连锁群中的 Bin marker 进行排序，获得遗传连锁图谱，遗传距离 (cM) 的估计选用 Kosambi 函数。

QTL 作图用 IciMapping V4.1 的“Bip”模块完成，分别选择 ICIM-ADD 和 ICIM-EPI 模型对 MIT、MDS 和 PBC 数据进行加性效应和上位性效应 QTL 检测。QTL 的效应值用表型变异率 (Percentage of variance explained, PVE) 表示，按照 McIntosh 等的命名规则对定位到的小麦 QTL 进行命名，“Q”代表 QTL，“Yr”代表条锈病 (Yellow rust)，nwafu 代表西北农林科技大学 (Northwest A&F University)，解释的表型变异大于 10% 的 QTL 被认为是主效抗病位点。遗传图谱的可视化用 MapChart 2.3 软件完成 (Voorrips 2002)。

2.1.11 与已报道的 Yr 基因/QTL 的关系

通过查阅已有文献资料，收集所有与定位到的主效基因/QTL 位于同一染色体或染色体臂上的 Yr 基因/QTL 的遗传图谱信息，对于来自双亲遗传群体定位的基因/QTL 选取定位区间两侧的分子标记作为边界，而对于全基因组关联分析 (Genome-wide association study, GWAS) 获得的基因/QTL 选择最显著连锁的标记作为代表，之后根据连锁标记的名称及对应的引物序列信息，将所查到的基因/QTL 锚定到中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 (IWGSC 2018) 和鲁东大学崔法教授构建的小麦高密度遗传整合图谱 (为方便，记作 Gmap-CF)，最后再根据各个基因/QTL 位点在参考基因组和整合图谱上的位置确定它们之间的相对关系。Gmap-CF 遗传整合图谱不仅包含 SNP、DArT、SSR、STS、EST、RAPD 和 RFLP 等各种类型的分子标记，还整合了 90K、660K、820、DArT 等多个小麦芯片的 SNP 位点，在已定位基因/QTL 位点的整合和相互比较

研究中效果良好。

2.1.12 优异遗传组合的鉴定

根据主效 QTL 定位区间两侧的连锁标记基因型对遗传群体的所有家系进行分组，当两侧标记基因型纯合且同时为供体亲本的家系时认为该家系含有目标位点，同时为非供体亲本基因型时认为不含有该位点，其它基因型为杂合或者发生重组的家系不进行统计。完成分组后，比较不同基因型组合分组间的 DS 表型差异，DS 值相对不含有任何位点的分组降低最为明显的基因型组合被认为是优异组合。

2.1.13 抗病等位基因的来源及载体品种

调取 1520 份小麦品种（系）目标 QTL 区间的 660K 芯片基因型数据，并去除基因型缺失率大于 10% 的材料和标记，然后用 MEGA v7.0.14 的“Neighbor-joining tree”模块构建系统发育树，用在线工具 iTOL (<http://itol.embl.de/>) 对系统发育树进行可视化和编辑 (Letunic and Bork 2019)，与目标 QTL 供体亲本位于同一进化枝上的材料被认为含有该位点，是阳性载体品种，之后查询并分析与亲本位于同一分枝上的小麦材料的系谱信息，最后结合系谱结果和系统发育树的结果追溯抗病等位基因的来源。系谱树的可视化用 Helium version 1.18.03.15 软件完成。

2.1.14 育种选择信号分析

育种选择信号分析选择 F -statistic (F_{st})、Tajima's D、核酸多样性 π 和 XP-CLR 等多种方法进行。首先用 VCFtools 软件计算 F_{st} 值 (Danecek et al. 2011)，估计与现代育种过程相关的选择印记，划窗和步长分别为 50 Mb 和 1 Mb (Cheng et al. 2019)，再用 Tajima's D、核酸多样性 π ，和 XP-CLR 验证 F_{st} 法检测到的选择信号区域，Tajima's D 和 π 用 VCFtools 软件计算，XP-CLR 扫描的滑窗分别为 1Mb 和 1 cM，每个窗口中的 SNP 数目不超过 50 个 (Chen et al. 2010)。

2.2 结果与分析

2.2.1 中国小麦瑞华麦 520 和丰德存麦 12 号的抗条锈病 QTL 定位与分析

2.2.1.1 RH520 与 FDC12 抗病性和拟黑颖的遗传分析

RFRILs 的田间 IT 和 DS 数据呈现连续分布 (图 2-3)，说明 RFRIL 群体的抗病性由多基因控制，IT 数据变异范围为 0-9 (图 2-3a)，DS 数据变异范围为 0-100% (图 2-3b)。方差分析 (ANOVA) 结果表明抗条锈病表型变异主要来源于基因型、环境和基因型-环境互作 ($P < 0.001$)，IT 和 DS 的广义遗传力分别为 0.90 和 0.93 (表 2-4)。相关系数分别为 0.51-0.79 和 0.66-0.85 (表 2-5)，不同环境间大的相关系数差异说明可能存在环境依赖型的抗病位点。

表 2-4 RFRIL 群体在四个环境中反应型（IT）和严重度（DS）表型数据的方差分析

Table 2-4 Variance components for infection type (IT) and disease severity (DS) scores in RFRIL population tested across four environments

变异来源 Source of variation	反应型 IT		严重度 DS	
	自由度 <i>Df</i>	均方值 Mean square	自由度 <i>Df</i>	均方值 Mean square
RIL 基因型 F _{6:7} line	169	36.9***	169	7567.0***
环境 Environments	3	67.4***	3	6077.3***
基因型×环境 Line × Environment	506	4.1***	506	557.9***
重复/环境 Replicates	1	26.2	1	1504.8
误差 Error	679	1.8	680	135.2
广义遗传力 h_b^2	0.90		0.93	

注：*显著性水平 $P<0.05$ ；**显著性水平 $P<0.01$ ；***显著性水平 $P<0.001$ 。

Note: *represents on significant at $P<0.05$; **represents on significant at $P<0.01$; ***represents on significant at $P<0.001$.

图 2-3 RFRIL 群体的表型频率分布

a) 反应型（IT）；b) 严重度（DS）。箭头指示亲本瑞华麦 520（RH520）和丰德存麦 12 号（FDC12）的抗病表现。

Fig. 2-3 Frequency distributions of the phenotype data of RFRILs

a) Infection type (IT); b) Disease severities (DS). The values for the parents RH520 and FDC12 are indicated by arrows.

表 2-5 RFRIL 群体在不同环境中严重度 (DS) 和反应型 (IT) 表型的相关系数

Table 2-5 Correlation coefficients (r) of mean disease severity (DS) and infection type (IT) for the RFRIL population across four environments

环境 ^a	MDS (IT) ^a 的相关系数 (r)		
	杨陵 2019	杨陵 2020	江油 2020
杨陵 2020	0.81 (0.75)		
江油 2020	0.83 (0.72)	0.85 (0.79)	
江油 2021	0.66 (0.51)	0.71 (0.66)	0.71 (0.61)

注: ^a 2019、2020 和 2021 分别代表 2018-2019、2019-2020 和 2020-2021 生长季; ^b 括号代表 IT 数据的相关系数, $P < 0.001$ 。

Note: ^a 2019, 2020 and 2021 represent the growing seasons of 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021, respectively; ^b The IT are represented in parentheses, $P < 0.001$.

RH520 和 FDC12 在 4 个环境中均不表现拟黑颖性状, 但是很多 RIL 后代却表现拟黑颖分离 (图 2-4), 说明拟黑颖性状是由于聚合了 RH520 和 FDC12 中的不同等位基因而出现的新性状, 由至少两对遗传位点控制。RFRIL 群体中表现拟黑颖和非拟黑颖的比例为 161:65, 符合 3:1 ($\chi^2_{3:1}=0.18$) 分离比, 说明拟黑颖性状可能由一对互补基因控制。

图 2-4 RH520、FDC12 和 RFRIL 后代的拟黑颖 (PBC) 反应

Fig. 2-4 Pseudo-black chaff (PBC) response of FDC12, RH520 and RFRILs

2.2.1.2 RFRIL 群体的高密度遗传图谱

55K 芯片共包含 53007 个 SNP 位点, 去除最小等位基因频率 (MAF) 小于 15%、杂合率与缺失率之和大于 20% 且表现明显偏分离的位点后, 剩余的 10471 个多态性 SNP 位点被用于遗传图谱的构建。这些位点在 A、B、D 基因组上的数目分别为 4121 (40.41%)、3678 (36.06%) 和 2400 (23.53%) 个, 总计可以分为 1495 个 “Bin” 区段和 25 个连锁群, 除 3A、6A、1D 和 7D 染色体分别包含两个连锁群外, 其它染色体均仅含有 1 个连锁群, 每个连锁群包含 43~1148 个 SNP 位点和 16~114 个 “Bin” 区段。遗传图谱总长 3592.69 cM, A、B、D 基因组分别为 1078.38、1027.02 和 1487.29 cM, Bin 区段间的平均距离为 2.40 cM, 每 cM 区间平均包含 2.84 个 SNP 位点 (表 2-6)。

表 2-6 多态性 SNP 在 21 条染色体上的分布和密度统计

Table 2-6 SNP marker statistics for distribution and density on 21 wheat chromosomes

染色体 Chr	连锁群 Linage group	标记数 Number of markers	比例 (%) Rate	Bin 数目 Number of bins	长度 (cM) Length	平均距离 cM/bin Mean distance	标记密度 (Locus/cM) Density of markers
1A	G1	786	7.71	75	173.66	2.32	4.53
2A	G2	786	7.71	85	159.77	1.88	4.92
3A	G3+G4	154	1.51	35	77.59	2.22	1.98
4A	G5	332	3.26	66	124.93	1.89	2.66
5A	G6	1148	11.26	90	150.95	1.68	7.61
6A	G7+G8	166	1.63	32	132.39	4.14	1.25
7A	G9	749	7.34	114	259.09	2.27	2.89
1B	G10	460	4.51	36	94.63	2.63	4.86
2B	G11	659	6.46	90	207.52	2.31	3.18
3B	G12	270	2.65	57	122.67	2.15	2.20
4B	G13	300	2.94	89	144.06	1.62	2.08
5B	G14	1106	10.84	107	210.48	1.97	5.25
6B	G15	409	4.01	50	122.77	2.46	3.33
7B	G16	474	4.65	56	124.89	2.23	3.80
1D	G17+G18	716	7.02	65	145	2.23	4.94
2D	G19	285	2.79	87	268.61	3.09	1.06
3D	G20	240	2.35	72	192.39	2.67	1.25
4D	G21	241	2.36	56	160.68	2.87	1.50
5D	G22	308	3.02	94	262.45	2.79	1.17
6D	G23	259	2.54	66	197.32	2.99	1.31
7D	G24+G25	351	3.44	73	260.84	3.57	1.35
A genome	9	4121	40.41	497	1078.38	2.17	3.82
B genome	7	3678	36.06	485	1027.02	2.12	3.58
D genome	9	2400	23.53	513	1487.29	2.90	1.61
总计	25	10199	...	1495	3592.69	2.40	2.84

表 2-7 RFRIL 群体中检测到的抗条锈病 QTL 位点

Table 2-7 Quantitative trait loci (QTL) for stripe rust resistance detected in the RFRIL population across four environments

QTL, 环境 ^a	侧翼标记	遗传位置 (cM)	物理位置 (Mb)	LOD ^b	PVE ^c	ADD ^d
QTL, Environment	Flanking marker					
<i>QYrrh.nwafu-2AL</i>						
20YL-IT	AX-94417710-AX-111141805	106	713.9-718.3	8.1	7.4	-0.8
20YL-DS	AX-94417710-AX-111141805	107	713.9-718.3	6.3	6.6	-8.0
21JY-DS	AX-94417710-AX-111141805	106	713.9-718.3	6.4	9.1	-9.7
<i>QYrfdc.nwafu-2DS</i>						
20YL-IT	AX-109525831-AX-111726271	119	73.4-75.0	7.9	7.1	0.7
20JY-IT	AX-109525831-AX-111726271	119	73.4-75.0	3.8	5.9	0.5
21JY-IT	AX-89563243-AX-111128536	118	57.9-73.3	3.5	4.6	0.5
20JY-DS	AX-110999397-AX-110483509	120	75.7-79.7	3.3	4.7	6.7
21JY-DS	AX-89563243-AX-111128536	117	57.9-73.3	7.3	10.9	10.6
<i>QYrrh.nwafu-3BS</i> (Yr30)						
19YL-IT	AX-110108039-AX-111197043	1	4.3-9.1	13.4	30.7	-1.5
20YL-IT	AX-110108039-AX-111197043	1	4.3-9.1	16.5	36.5	-1.7
20JY-IT	AX-110108039-AX-111197043	1	4.3-9.1	9.7	23.0	-1.0
21JY-IT	AX-110108039-AX-111197043	0	4.3-9.1	9.7	23.2	-1.1
20YL-DS	AX-110108039-AX-111197043	1	4.3-9.1	17.5	38.0	-20.8
19YL-DS	AX-110108039-AX-111197043	0	4.3-9.1	13.5	30.9	-20.2
20YL-DS	AX-110108039-AX-111197043	1	4.3-9.1	17.5	38.0	-20.8
21JY-DS	AX-110108039-AX-111197043	0	4.3-9.1	12.8	29.4	-18.4
<i>QYrfdc.nwafu-4BL</i> (YrFDC12)						
19YL-IT	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	4.1	11.2	0.9
20YL-IT	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	5.5	13.7	1.1
20JY-IT	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	6.0	15.6	0.9
21JY-IT	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	4.7	12.4	0.9
19YL-DS	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	8.6	13.4	17.8
20YL-DS	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	8.4	14.0	16.2
20JY-DS	AX-111121224-AX-89518393	75	622.0-634.3	6.9	17.5	14.3

表 2-7 (续)

QTL, 环境 ^a	侧翼标记	遗传位置 (cM)	物理位置 (Mb)	LOD ^b	PVE ^c	ADD ^d
QTL, Environment	Flanking marker					
21JY-DS	<i>AX-111121224-AX-89518393</i>	75	622.0-634.3	4.2	11.5	11.8
<i>QYrfdc.nwafu-5BL.1</i>						
19YL-IT	<i>AX-109900321-AX-109951695</i>	108	584.9-586.9	3.9	5.4	0.6
20YL-IT	<i>AX-111152749-AX-110508006</i>	109	585.8-595.6	7.1	6.3	0.7
20JY-DS	<i>AX-109900321-AX-109951695</i>	108	584.9-586.9	2.7	4.3	6.5
<i>QYrfdc.nwafu-5BL.2</i>						
20JY-IT	<i>AX-109827342-AX-94987192</i>	138	661.2	5.7	9.0	0.6
21JY-IT	<i>AX-110399021-AX-109827342</i>	136	644.9-661.2	3.7	5.4	0.6
<i>QYrrh.nwafu-7BL.1</i>						
20YL-IT	<i>AX-110514055-AX-110498108</i>	64	363.2-478.1	4.6	4.1	-0.6
20JY-IT	<i>AX-110498108-AX-111236639</i>	65	478.1-486.9	4.2	7.0	-0.5
19YL-DS	<i>AX-110484893-AX-109930265</i>	68	504.7-605.1	3.3	4.6	-7.2
<i>QYrfdc.nwafu-7BL.2</i>						
21JY-IT	<i>AX-111551132-AX-109421983</i>	50	85.4-85.8	4.5	8.9	0.7
20JY-DS	<i>AX-111551132-AX-109421983</i>	50	85.4-85.8	3.9	7.5	8.5

注：^aYL和JY分别代表陕西省杨陵区和四川省江油市试验点，2019、2020和2021分别代表2018-2019、2019-2020和2020-2021生长季；^bQTL位点最可能存在的遗传位置（cM）；^cQTL区间对应到中国春参考基因组IWGSC RefSeq v1.1上的物理位置（Mb）；^dLogarithm of odds score；^e单个QTL解释的表型变异（PVE）；^f等位基因的加性效应（Additive effect），负值代表抗病等位基因来自亲本RH520，正值代表抗病等位基因来自亲本FDC12。

Note: ^aYL and JY are abbreviations for Yangling and Jiangyou, respectively; 2019, 2020 and 2021 represents the cropping season during 2018–2019, 2019-2020 and 2020-2021, respectively; ^bGenetic position of QTL on genetic map (cM); ^cPhysical position of QTL on IWGSC RefSeq v1.1 (Mb); ^dLOD, logarithm of odds score; ^ePVE, percentage of the phenotypic variance explained by individual QTL; ^fAdd, additive effect of resistance allele.

用 ICIM-ADD 模型一共检测到 3 个与 PBC 表型相关的 QTL 位点，分别位于 3BS、5DS 和 7AL 染色体（表 2-8），*QPbc.nwafu-3BS* 效应值最大，能够解释 26.9% 的表型变异，*QPbc.nwafu-7AL* 和 *QPbc.nwafu-5DS* 为微效位点，分别解释 3.6% 和 4.8% 的表型变异。用 ICIM-EPI 模型在 3BS 和 4BL 染色体上检测到一对显著互作的 QTL，可以解释 71.5% 的表型变异，3BS 位点为 *QPbc.nwafu-3BS*，4BL 是新位点，暂时定名为

QPbc.nwafu-4BL (记作 *PbcFDC*) (2-6), 它们分别与 *QYrrh.nwafu-3BS* 和 *QYrfdc.nwafu-4BL* 定位在同一区间, 可能由紧密连锁的基因或相同的基因控制 (图 2-5)。

表 2-8 在 RFRIL 群体中检测到的与 PBC 相关的加性 QTL

Table 2-8 Quantitative trait loci with additive effect for pseudo-black chaff detected in the RFRIL population using PBC data

QTL, 环境	两翼标记	遗传位置 ^a	物理位置 ^b	LOD ^c	PVE ^d	ADD ^e
QTL, Environment	Flanking marker	(cM)	(Mb)			
<i>OPbc.nwafu-3BS</i>						
21YL-PBC	<i>AX-110108039-AX-111197043</i>	1	4.3-9.1	15.6	26.9	-0.24
<i>OPbc.nwafu-7AL</i>						
21YL-PBC	<i>AX-94513729-AX-110505644</i>	81	797.4	3.1	3.6	0.28
<i>OPbc.nwafu-5DS</i>						
21YL-PBC	<i>AX-109898339-AX-110415968</i>	21	295.5-303.4	4.1	4.8	-0.1

注: ^aQTL位点LOD值最高的遗传位置 (cM); ^bQTL区间对应到参考基因组上的物理位置 (Mb); ^cLogarithm of odds score; ^d单个QTL解释的表型变异 (PVE); ^e等位基因的加性效应 (Additive effect), 负值代表抗病等位基因来自亲本RH520, 正值代表抗病等位基因来自亲本FDC12。

Note: ^aGenetic position of QTL on genetic map (cM); ^bPhysical position of QTL on IWGSC RefSeq v1.1 (Mb); ^cLOD, logarithm of odds score; ^dPVE, percentage of the phenotypic variance explained by individual QTL; ^eAdd, additive effect of resistance allele.

图 2-6 用 ICIM-EPI 模型检测到的拟黑颖 (PBC) 相关 QTL

Fig. 2-6 QTL mapping of pseudo-black chaff (PBC) using ICIM-EPI model

2.2.1.4 *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *QYrfdc.nwafu-4BL* (*YrFDC12*) 的基因聚合与互作

根据 QTL 位点的存在或者不存在可以将 170 个作图 RIL 家系分 None、3BS、4BL、X、3BS+X、4BL+X、3BS+4BL 和 3BS+4BL+X 等八组，None 不含有任何位点，3BS 和 4BL 分别代表 *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *YrFDC12*，X 代表其它六个微效位点（图 2-7）。其中 None 分组，植株抗病性最差，IT 和 DS 值分别为 7.3-7.5 和 85.0-96.7%；3BS+4BL+X 分组抗病性最好，IT 和 DS 值分别为 1.5-3.5 和 6.6-13.5%，相对 None 分组分别降低了 3.8-7.0 和 71.5-90.1%；3BS 和 4BL 分组植株的抗病性与 None 组类似，抗病性十分微弱；X 分组相对 None 分组抗病性得到部分提升，可以降低 IT 和 DS 值分别为 0.4-1.0 和 14.9-33.1%；3BS+X 与 4BL+X 分组的抗病性相对 3BS、4BL 和 X 分组均有提升，说明 3BS 和 4BL 分别与其它微效位点聚合时，能够提升抗病性；3BS+4BL 分组的抗病

图 2-7 QTL 的基因聚合效应评价

a) 不同 QTL 聚合对严重度的影响；b) *Yr30* 和 *YrFDC12* 位点聚合效应在剩余的 58 个 RFRILs 中的验证；c) *Yr30* 和 *YrFDC12* 位点的上位性互作模型。x 轴为不同 QTL 组合，y 轴为植株的严重度 (DS)。

Fig. 2-7 Effects of quantitative trait loci (QTL) combinations on disease severity (DS) scores

a) Effects of QTL combinations on reducing disease severity; b) Validation of the combined effect of *Yr30* and *YrFDC12* in an additional 58 RFRILs; c) Interaction model of *Yr30* and *YrFDC12*. Box plots (minima and maxima are black dots, medians are crosses, and the first and third quartiles are boxes); X-axis refers to different groups of QTL combinations, and Y-axis refers to DS levels.

性仅略低于 3BS+4BL+X 分组，且远高于其它分组，IT 和 DS 值分别为 3.5-4.3 和 13.8-25.0%，相对 None 分组分别降低了 3.0-4.0 和 60.0-82.9%，说明 3BS+4BL 聚合是 RIL 群体抗病性的最主要来源，是优异的抗病基因组合（图 2-7a，表 2-9）。

为了验证这一结果，我们用 3BS 和 4BL 定位区间两侧的连锁 KASP 标记对剩余的 56 份 RIL 进行基因分型并分组，结果与上述结论一致（图 2-7b）。为了探究 3BS 与 4BL 聚合提升抗病性的基础，我们进行了 3BS 和 4BL 位点的遗传互作分析，结果显示 3BS 和 4BL 位点之间存在显著的上位性互作（图 2-7c）。同时，拟黑颖性状也是由 3BS 与 4BL 通过上位性互作控制，也从侧面证实了 3BS 与 4BL 之间存在上位性互作关系，进一步说明了 3BS 与 4BL 通过上位性互作赋予小麦抗病性（图 2-6，表 2-9）。

表 2-9 RIL 家系不同分组的抗病性遗传效应和拟黑颖表型

Table 2-9 The phenotype range and effect on IT, DS and PBC of in different groups

分组 Group	家系数目 Number of lines	Mean-IT	Mean-DS	Effect		PBC
				IT	DS (%)	
unknown	21	/	/	/	/	/
None	3	7.3-7.5	85.0-96.7	/	/	No
3BS	3	7.0-8.5	70.0-93.3	/	/	No
4BL	10	7.7-8.6	82.5-94.5	/	/	No
X	25	6.5-6.9	63.6-70.1	0.4-1.0	14.9-33.1	No
3BS+X	20	5.5-6.6	43.3-63.4	0.7-2.0	21.6-53.4	No
4BL+X	39	5.6-6.4	51.0-61.7	0.9-1.9	23.3-45.7	No
3BS+4BL	4	3.5-4.3	13.8-25.0	3.0-4.0	60.0-82.9	Yes
3BS+4BL+X	45	1.5-3.5	6.6-13.5	3.8-6.0	71.5-90.1	Yes

注：“No”代表不存在拟黑颖，“Yes”代表存在拟黑颖。

Note: “No” represent with PBC, “No” represent without PBC.

2. 2. 1. 5 *QYrrh.nwafu-3BS* 对应多效抗病基因 *Yr30/Sr2/Lr27/Pbc1*

QYrrh.nwafu-3BS 定位在 3BS 染色体末端，该区域含有多效位点 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 和小麦抗叶枯病基因 *Sb3* (Lu et al. 2016; Spielmeyer et al. 2003; Singh et al. 2000; Hare and McIntosh 1979; McFadden 1930)。*Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 来源于野生二粒小麦 Yaroslav，兼抗 3 种小麦锈病，并且与拟黑颖性状的表现有关 (Hare and McIntosh 1979)。*Sb3* 由中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇研究员团队发现并命名，目前正在进行图位克隆与候选基因功能验证工作（私人交流）。*Sb3* 与 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 定位在同一区间，并且 *Sb3* 的共分离诊断标记 *TMFMN-4* 能够明显区分 *Yr30* 的载体品种，因此 *Sb3* 与 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 被认为可能是由同一基因控制。

本研究中, *QYrrh.nwafu-3BS* 同时控制条锈病抗性和拟黑颖性状, 与 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 的功能类似, 并且位于同一定位区间, 因此推测它们可能是同一抗病位点。为了明确 *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 和 *Sb3* 的关系, 本研究用 *TMFMN-4* 标记对两个亲本 RH520 和 FDC12 进行分子检测, 并且以其它已知含有或不含有 *Yr30* 和 *Sb3* 的小麦品种作为对照, *TMFMN-4* 标记扩增产物共有 395 bp、353 bp 和 NA 三种带型, 只有 353 bp 代表 *Sb3* 的抗病等位基因 (图 2-8)。分子检测结果显示所有含有 *Yr30* 的小麦品种的带型均为 353 bp, 不含有 *Yr30* 的小麦品种为其它两种带型, 亲本 RH520 和 FDC12 的带型分别为 353 bp 和 NA, 说明 RH520 含有 *Yr30* 和 *Sb3*, 因此我们认为 *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1* 和 *Sb3* 为同一位点, *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *QPbc.nwafu-3BS* 分别对应 *Yr30* 和 *Pbc1* (图 2-8)。

图 2-8 *Sb3* 诊断标记的分型结果

Fig. 2-8 Genotype of different cultivars based on diagnostic markers of *Sb3*

2.2.1.6 *YrFDC12* 定位在 4BL 染色体抗条锈病基因富集区域

YrFDC12 定位在 4BL 染色体, 在 4BL 染色体上还有其它 30 个已经报道的 *Yr* 基因/QTL 位点存在, 根据这些位点在物理图谱和遗传整合图谱上的位置分布, 它们主要集中在两个基因组区域 (称作抗病基因富集区), 分别记作 Cluster I 和 Cluster II (图 2-9, 附表 C)。*YrFDC12* 位于 Cluster I 区域, Cluster I 覆盖了 160.5-177.9 cM 区域的 17.4 cM 范围, 对应参考基因组 475.8-637.5 Mb 区间, 共包含 21 个抗条锈病基因/QTL 位点, 包括 ASR 基因 *Yr50* 和 APR 基因 *YrZH22*、*Yr62*、*Yr68* 等。Cluster II 对应物理图谱 652.0-667.5 Mb 范围的 25.5 Mb 区域, 共包含 7 个抗病 QTL 位点。

2.2.1.7 *YrFDC12* 来源于中国小麦骨干亲本周 8425B

共有 47 个 SNP 被用于 *YrFDC12* 定位区间的系统发育树构建, 结果显示 *YrFDC12* 定位区间在系统发育树上存在多个分枝, 遗传多样性丰富 (图 2-10a)。亲本 RH520 和 FDC12 分别位于不同的分枝, 有 58 个小麦品种/系与 FDC12 位于同一分枝, 它们可能携带 *YrFDC12* 抗病等位基因, 可以作为 *YrFDC12* 的供体品种/系用于小麦抗锈病育种 (附表 D)。根据 FDC12 的系谱信息, 它的亲本周麦 16 和周 8425B 与 FDC12 位于同

图 2-9 4BL 染色体上的 Yr 基因/QTL 位点

a) *YrFDC12* 的遗传连锁图谱；b) 4BL 染色体 Yr 基因/QTL 的整合物理图谱；c) 4BL 染色体 Yr 基因/QTL 的整合遗传图谱。红色区域代表 *YrFDC12* 的定位区间；蓝色的线条与标蓝色和下划线的标记 Yr 基因/QTL 以及相应的侧翼标记；两个浅蓝色区域 (I, II) 代表 4BL 上两个 Yr 抗病基因/QTL 富集区。

Fig. 2-9 Yr genes/QTL located on chromosome 4BL

a) Genetic linkage map of *YrFDC12* based on data from 170 RILs. Markers flanking the QTL are in blue and in underlined bold font. b) Physical map of chromosome 4BL constructed using polymorphic markers from the genetic linkage map and markers linked to the other reported genes/QTL on 4BL. c) Identified QTL (red bar and underlined font) in this study and previously mapped *Pst* resistance genes and QTL (blue bars or marked in blue) were positioned based on integrated genetic maps. Confidence intervals of QTL are indicated with blue lines. Red region on chromosome 4BL represents *YrFDC12*. Two slightly blue regions (I, II) represent two resistance-gene-rich clusters on chromosome arm 4BL.

一分枝，而陕优 225、矮抗 58 和豫麦 27 等位于其它不同分枝，说明 *YrFDC12* 可能是由周 8425B 先遗传给周麦 16，再通过周麦 16 遗传给 FDC12 的。由于缺乏周 8425B 的亲本种子和基因型，其所含的 *YrFDC12* 抗性等位基因来源于哪一亲本还无法确定（图 2-1，图 2-10）。分析 FDC12 分枝上的 58 个小麦品种/系的来源和系谱，其中很多品种

/系都是周 8425B 或周 8425A 的衍生品种（周 8425A 是周 8425B 的姊妹系），例如周麦 22、周麦 24、周麦 27 和周麦 32 等，这可能与周 8425B 是我国小麦育种的重要骨干亲本有关（图 2-10b）。

图 2-10 *YrFDC12* 抗病等位基因的来源

a) *YrFDC12* 定位区间的系谱发育树；b) *YrFDC12* 抗病等位基因载体品种的系谱关系。红色、绿色和蓝色分别代表丰德存麦 12 号中 *YrFDC12* 的直接来源小麦品种/系、携带有 *YrFDC12* 候选区段单倍型的材料和非 *YrFDC12* 抗病等位基因或等位基因类型未知的小麦品种（系）。

Fig. 2-10 The donor lines of favorable allele of *YrFDC12*

a) phylogenetic tree of the interval of *YrFDC12*; b) Pedigree information of FDC12. Red, green and blue represent the donor genotypes of *YrFDC12* in (FDC12), lines sharing the same allele as FDC12 in the region of *YrFDC12*, and lines carrying the adverse allele or not identified in the region of *YrFDC12*.

2.2.1.8 *YrFDC12* 的分子辅助选择标记

KASP 标记 AX-111121224 和 AX-89518393 分别位于 *YrFDC12* 定位区间的两侧，在 RIL 群体中与 IT 和 DS 表型关联最为显著（LOD 值最大）。在 1400 份多样性小麦品种(系)中与 FDC12 基因型一致的占比分别为 23.1%(323/1400)和 49.6%(694/1400)，有 105 (14.7%) 份小麦品种（系）同时含有两个标记的抗病基因型，并且包含 58 份与 FDC12 位于同一分枝的小麦品种（系）（图 2-10，图 2-11），说明 AX-111121224 和 AX-89518393 在小麦群体中有很好的多态性，并且同时使用时能够很好的区分 *YrFDC12* 抗病等位基因型，可以作为 *YrFDC12* 的分子辅助选择标记用于小麦抗条锈病育种。

图 2-11 *YrFDC12* 两翼标记的多态性评价Fig. 2-11 Polymorphism of the flanking marker of *YrFDC12* in 1400 wheat cultivars (lines)

2.2.2 CIMMYT 小麦 P10090 的抗条锈病 QTL 定位与分析

2.2.2.1 P10090 抗病性的遗传分析

在所有试验环境中，亲本 P10090 对小麦条锈病表现 APR 抗性 ($IT=2-3$, $DS \leq 30$)，而亲本 MX169 表现完全感病 ($IT=8-9$, $DS=90-100\%$) (图 2-12)。在 PMRIL 群体和 $PMF_{2:3}$ 群体中，IT 和 DS 数据均呈现连续分布 (图 2-12)，说明 P10090 的 APR 抗性是数量遗传，由多位点控制。在 $PMF_{2:3}$ 群体中，IT 和 DS 数据在不同环境之间的相关系数为 0.80-0.98，在 PMRIL 群体中为 0.86-0.98，环境间抗病性的高度相关系，说明 APR 抗性主要是由遗传控制，受环境的影响较小 (表 2-10)。方差分析结果显示基因型、环境和基因型-环境互作是表型变异的来源，并且基因型的贡献最大 (表 2-11)。在 $F_{2:3}$ 群体中 IT 和 DS 的遗传力分别为 0.91 和 0.87，在 RIL 群体中分别为 0.90 和 0.91，高的遗传力说明可能存在主效 QTL 位点 (表 2-11)。

2.2.2.2 BSA 分析

根据亲本和抗感池 DNA 的 660K SNP 芯片基因型数据，RB1 和 RS1 混池之间共存在 3032 个差异 SNP，RB2 和 SB2 之间共存在 3214 个差异 SNP，其中有 2538 个是两对抗感池间共享的 SNP，大部分分布在 6A 染色体上，共有 1249 个，占到总差异 SNP 的 49.2%，占到 6A 染色体上所有 SNP 数目的 26.7%，而第二多的 1A 染色体上仅含有 182 个 SNP (图 2-13a, b)。根据 660K 芯片 SNP 的遗传图谱和物理位置信息，6A 染色体上的 1249 个差异 SNP 主要富集在物理图谱 50-120 Mb 和遗传图谱 100-120 cM 区间范围，说明在 6A 染色体这一区段可能存在一个主效抗条锈病位点 (图 2-13c, d)。

表 2-10 PMF_{2:3} 和 PMRIL 群体不同环境下反应型 (IT) 和严重度 (DS) 的相关系数Table 2-10 Correlation coefficients (*r*) of mean infection type (IT) and disease severity (DS) of the PMF_{2:3} and PMRIL populations across two and four environments, respectively

环境 Environment ^a	MDS (IT) ^b 的相关系数 (<i>r</i>)			
	YL2016 RIL	JY2016 RIL	YL2017 RIL	YL2015 F _{2:3}
JY2016 RIL	0.94 (0.91)			
YL2017 RIL	0.96 (0.96)	0.89 (0.86)		
JY2017 RIL	0.94 (0.93)	0.97 (0.98)	0.88 (0.87)	
TS2015 F _{2:3}				0.80 (0.98)

注: ^aYL、JY和TS分别代表杨陵区, 江油市和天水市三个试验点; 2015、2016和2017分别代表2014-2015、2015-2016和2016-2017生长季; ^b相关系数*r*, 括号中为IT表型, 所有的*r*值均为 $P<0.001$ 显著性水平。

Note: ^aYL, JY, and TS are the abbreviations for Yangling, Jiangyou, and Tianshui, respectively. 2015, 2016 and 2017 represents the F_{2:3} population and RIL population grown during the 2014–2015, 2015–2016, and 2016–2017 cropping seasons, respectively; ^b*r* values calculated with IT are shown in parentheses. All of the *r* values were significant at $P<0.001$.

表 2-11 PMF_{2:3} 和 PMRIL 群体的反应型 (IT) 和严重度 (DS) 表型的方差分析Table 2-11 Variance components of infection type (IT) and disease severity (DS) scores for PMF_{2:3} and PMRIL populations across two and four environments, respectively

变异来源 Source of variation	反应型 IT		严重度 DS	
	自由度 Df	均方值 Mean square	自由度 Df	均方值 Mean square
RIL 基因型 F _{6:7} line	109	51.5***	109	8031.45***
重复/环境 Replicates	4	2.43	4	2149.69
基因型×环境 Line × Environment	327	1.15***	327	151.36***
环境 Environments	3	4.40***	3	2050.21***
误差 Error	436	0.28	436	37.16
广义遗传力 h_b^2	0.90		0.91	
F _{2:3} 基因型 F _{2:3} line	181	8.77***	181	877.11***
重复/环境 Replicates/Environment	2	10.19	2	329.95
基因型×环境 Line× Environment	181	0.11***	181	105.60***
环境 Environments	1	0.66***	1	21649.53***
误差 Error	362	0.76	362	110.19
广义遗传力 h_b^2	0.91		0.87	

注: *显著性水平 $P<0.05$; **显著性水平 $P<0.01$; ***显著性水平 $P<0.001$ 。

Note: *represents on significant at $P<0.05$; **represents on significant at $P<0.01$; ***represents on significant at $P<0.001$.

图 2-12 PMF_{2.3} 和 PMRIL 群体的 IT 和 DS 表型频率分布

a, b) 2014-2015 年 PMF_{2.3} 群体在天水和杨陵试验点的 MIT 和 MDS 频率分布; c, d) 2015-2016 年 PMRIL 群体在江油和杨陵试验点的 MIT 和 MDS 频率分布; e, f) 2016-2017 年 PMRIL 群体江油和杨陵试验点 MIT 和 MDS 频率分布; 箭头指示亲本 P10090 和 MX169 抗病表现。

Fig. 2-12 Frequency distributions of mean infection types and disease severities for the PMF_{2.3} families and PMRILs

a, b) The PMF_{2.3} families from PMF₂ evaluated in Yangling and Tianshui in 2014-2015; c, d) The PMRILs evaluated in Yangling and Jiangyou in 2015-2016; e, f) The PMRILs evaluated in Yangling and Jiangyou in 2016-2017. The values for the parents P10090 and MX169 are indicated by arrows.

2.2.2.3 主效抗病位点 *YrP10090* 的定位

为了进一步确定 *YrP10090* 在染色体上的定位区间, 我们根据 660K 芯片 SNP 的物理位置和遗传位置注释信息, 在 6A 染色体上均匀选取了 40 个差异 SNP 设计为 KASP 标记, 其中 19 个能够成功区分亲本和抗感池之间的基因型 (附表 E)。用这 19 对 KASP 标记对 PMRIL 群体和 PMF₂ 群体的 DNA 进行基因分型, 并构建遗传连锁图谱, PMRIL 群体的图谱全长 27.1 cM (图 2-14a), PMF₂ 群体的图谱全长 36.7 cM (图 2-14b), 两个

图谱之间的标记排列顺序基本一致。用 ICIM-ADD 模型对 RIL 群体和 $F_{2:3}$ 群体的 MIT 和 MDS 表型数据进行 QTL 分析, 在 6A 染色体上定位到了一个主效 QTL 位点, 记作 *YrPI0090*。 *YrPI0090* 在所有环境和两个群体中均能够被检测到, 在 $PMF_{2:3}$ 群体中平均解释 IT 和 DS 的表型变异率分别为 56.3%和 53.9%, 在 PMRIL 群体中平均解释 IT 和 DS 的表型变异率分别为 32.6%和 28.5%。综合 PMRIL 和 $PMF_{2:3}$ 两个遗传群体的定位区间, *YrPI0090* 被定位在 KASP 标记 *AX-94460938* 和 *AX-110585473* 之间 3.5 cM 遗传范围, 对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 的 107.1-446.5 Mb 区间, 物理距离超过 300 Mb, 横跨整个着丝粒区域, 是一个大的重组抑制区 (表 2-12)。

图 2-13 660K SNP 芯片混池结果分析

a) 两对抗感池间差异 SNP 的韦恩图; b) 差异 SNP 位点在每条染色体上的分布; c) 6A 染色体上差异 SNP 在遗传图谱上的分布, SNP 的遗传位置根据 Gmap-660K 获得, 统计步长为 1Mb; d) 6A 染色体上差异 SNP 在物理图谱上的分布, SNP 的物理位置根据 IWGSC RefSeq v1.0 获得, 步长为 1 cM。红色框代表 SNP 富集区域。

Figure 2-13 Analysis of BSA based on 660K array

a) Venn diagram of polymorphism SNP; b) Distribution of polymorphic SNPs in each chromosome based on 660 K genetic maps; c) Genetic positions of polymorphic SNPs in the chromosome 6A reference genetic maps were provided by Prof. Jizeng Jia; d) Physical positions of polymorphic SNPs in the chromosome 6A reference genome were determined by best alignment to IWGSC RefSeq v1.1; SNPs were clustered by location (window sizes: 1 Mb and 1 cM, respectively).

表 2-12 PMF_{2:3} 和 PMRIL 群体中的抗条锈病 QTLTable 2-12 Stripe rust resistance QTL detected in the PMF_{2:3} and PMRIL populations across two and four environments, respectively

QTL	群体 Population	环境 Environment ^a	两侧标记 flanking markers	反应型 (IT)			严重度 (DS)		
				LOD ^b	PVE ^c	Add ^d	LOD	PVE	Add
<i>YrP10090</i>	RIL	JY2016	<i>AX-94460938—AX-111491606</i>	6.8	25.0	-1.4	6.4	23.6	-17.0
		JY2017	<i>AX-94460938—AX-111491606</i>	6.7	24.6	-1.3	6.1	22.6	-16.4
		YL2016	<i>AX-94460938—AX-111491606</i>	11.1	37.3	-1.7	9.7	33.1	-19.6
		YL2017	<i>AX-111103596—AX-110585473</i>	11.9	41.3	-1.9	9.5	34.3	-21.1
		BLUP	<i>AX-94460938—AX-110585473</i>	9.0	34.9	-1.5	8.2	29.0	-18.1
	F _{2:3}	YL2015	<i>AX-111491606—AX-111236279</i>	36.3	56.0	-1.6	30.3	54.4	-14.1
		TS2015	<i>AX-94460938—AX-111236279</i>	34.8	55.3	-1.5	23.2	44.7	-15.5
		BLUP	<i>AX-94460938—AX-111236279</i>	36.3	56.3	-1.6	30.2	53.9	-14.8

注：^aYL、JY和TS分别代表杨陵区，江油市和天水市三个试验点；2015、2016和2017分别代表2014-2015、2015-2016和2016-2017生长季；^bLOD，最大似然值；^cPVE，单个QTL解释的表型变异率；^dAdd，抗病等位基因的加性效应。

Note: ^aYL, TS and JY are abbreviations for Yangling, Tianshui and Jiangyou, respectively; 2015, 2016 and 2017 represents the field experiments of F_{2:3} population during the 2014-2015 cropping season and RIL population during the 2015-2016 and 2016-2017 cropping seasons, respectively; ^bLOD, logarithm of odds score; ^cPVE, percentage of the phenotypic variance explained by individual QTL; ^dAdd, additive effect of resistance allele.

图 2-14 *YrP10090* 的遗传图谱和 LOD 值

a) PMRIL 群体; b) $PMF_{2:3}$ 群体。红色区域代表 *YrP10090* 的置信区间, 标为蓝色和下划线的标记为紧密连锁标记。

Fig. 2-14 Genetic linkage maps and LOD value of stripe rust resistance locus *YrP10090* on wheat chromosome 6A

a) PMRIL population; b) $PMF_{2:3}$ population. The red bar represents the confident interval of *YrP10090*, which contained markers in blue.

2.2.2.4 *YrP10090* 能够显著降低病害严重度

根据 *YrP10090* 定位区间两侧的 KASP 标记 *AX-111491606* 和 *AX-111103596* 基因型, 可以将 PMRIL 和 $PMF_{2:3}$ 群体的家系分别分为 +*YrP10090* (含有 *YrP10090*) 和 -*YrP10090* (不含有 *YrP10090*) 两组, 在两个群体中, +*YrP10090* 和 -*YrP10090* 分组之间均差异显著。在 $PMF_{2:3}$ 群体中, +*YrP10090* 分组的 IT 和 DS 值平均为 2.78 和 20.85%, -*YrP10090* 分组的 IT 和 DS 值平均为 5.88 和 50.79%, *YrP10090* 平均可以降低 3.10 和 29.93% 的 IT 和 DS 值。在 PMRIL 群体中, +*YrP10090* 分组的 IT 和 DS 值平均为 4.47 和 40.31%, -*YrP10090* 组的 IT 和 DS 值平均为 7.12 和 68.82%, *YrP10090* 平均可以降低 2.65 和 28.51% 的 IT 和 DS 值 (表 2-13)。

表 2-13 $PMF_{2:3}$ 和 PMRIL 中存在和不存在 *YrP10090* 位点的株系/家系的 IT 和 DS 差异
Table 2-13 The difference on IT and DS of present and no present lines of *YrP10090* in $PMF_{2:3}$ and

分组 Group	PMRIL populations			
	$F_{2:3}$		$F_{6:7}$ RIL	
	n	Average	n	Average
Infection type (IT)				
+ <i>YrP10090</i>	40	2.78	32	4.47
- <i>YrP10090</i>	59	5.88	39	7.12
Difference value		3.10		2.65
Disease severity (DS)				
+ <i>YrP10090</i>	40	20.85	32	40.31
- <i>YrP10090</i>	59	50.79	39	68.82
Difference value		29.93		28.51

2.2.2.5 *YrP10090* 定位区段包含三种主要单倍型

YrP10090 定位区段对应 Gmap-660K 遗传整合图谱 6A 染色体 110.25-112.22 cM 范围的 1.97 cM 遗传区间,共包含 1378 个 660K 芯片 SNP 位点。根据最小等位基因频率、基因型杂合率及缺失率对这些位点和 1520 份小麦品种(系)进行过滤后,共保留 307 个有代表性的 SNP 位点及 1461 个小麦品种(系)进行单倍型分析。结果显示,*YrP10090* 定位区段主要可以分为三种单倍型,不同单倍型之间抗病性差异显著,分别命名为 *6A_Hap1*、*6A_Hap2* 和 *6A_Hap3* (图 2-15a, b)。*6A_Hap1* 的抗病性最好,可以进一步分为 *6A_Hap1-1* 和 *6A_Hap1-2* 两个亚单倍型,分别含有 248 个和 290 个小麦品种(系),占总群体的 16.8%和 19.8%,主要由 CIMMYT 或 ICARDA 的种质组成,*P10090* 属于 *6A_Hap1-1*; *6A_Hap2* 的抗病性次之,属于中国春单倍型,主要由地方种和早期的小麦品种(系)组成,共包含 216 个小麦品种(系),占总群体的 14.8%; *6A_Hap3* 单倍型的抗病性最差,共包含 707 个小麦品种(系),占总群体的 48.4%,主要由现代小麦品种(系)组成(图 2-15c)。

2.2.2.6 *6A_Hap1* 和 *6A_Hap3* 单倍型受到强烈的育种选择

根据 F_{ST} 分析结果,在 6A 染色体上, *6A_Hap1* 和 *6A_Hap3* 单倍型的相对 *6A_Hap2* 具有强烈的选择信号。6A 染色体的 Tajima's D 分析及遗传多样性 π 和 XP-CLR 分析结果也支持这一结论(图 2-16)。*6A_Hap1* 和 *6A_Hap3* 单倍型主要由 CIMMYT、ICARDA 来源的种质和我国现代品种与育种中间系材料组成, *6A_Hap2* 主要由古老的地方种质和早期的小麦品种/系组成,说明 *6A_Hap1* 和 *6A_Hap3* 单倍型相对于 *6A_Hap2* 的人工选择可能与近现代的育种选择有关。为了进一步探索 6A 染色体被育种选择的原因,我们收集和分析了 6A 染色体上已知的与抗病、株高、产量、品质等育种选择性状相关的基因/QTL 位点。结果显示,6A 染色体上含有大量的优异功能基因/QTL,并且主要分布在六个基因组区域,分别记作 SR6A-1 (56.9-81.1 Mb)、SR6A-2 (108.1-126.1 Mb)、SR6A-3 (167.0-191.6 Mb)、SR6A-4 (231.0-453.6 Mb)、SR6A-5 (495.5-563.7 Mb) 和 SR6A-6 (579.1-606.6 Mb) (图 3-14)。SR6A-1 包含蛋白含量位点 *GPC-A1*、*FPC-A1* 和抗倒伏相关位点 *QLv.cim*; SR6A-2 包含熟期相关位点 DTMT-DRT、DTMT-HT 和粒重相关基因 *NCED4*; SR6A-3 含有 *QTgw.crc*、*QTkw.nds*、*QHI.henau*、*QGPC.henau* 和 *QWGC.henau* 等多个与粒重和籽粒品质相关的位点; SR6A-4 含有小麦重要粒重基因 *TaGW2-6A*、株高基因 *Rht24*、以及多个与千粒重、穗粒数和倒伏相关的 QTL 位点; SR6A-5 和 SR6A-6 均与粒重和产量性状相关。为了确定含有优异等位基因的单倍型,我们选择 *GPC-A1*、*TaGW2-6A* 和 *Rht24* 的基因标记或紧密连锁标记对 1461 份小麦品种(系)进行分子检测,结果显示 *6A_Hap1* 和 *6A_Hap3* 单倍型含有优异等位基因,这与近现代小麦半矮秆、高产、优质及抗病的育种目标一致。

图 2-15 *YrP10090* 置信区间的单倍型分析

a) *YrP10090* 置信区间不同单倍型的基因型；b) *YrP10090* 置信区间的系统发育树；c) 不同单倍型的抗病性水平。*6A_Hap1*、*6A_Hap2* 和 *6A_Hap3* 分别代表三个不同的单倍型，“*”代表 $P < 0.05$ 水平下的显著性差异。

Fig. 2-15 Haplotype analysis of confidence interval of *YrP10090*

a) Haplotype genotypes; b) Phylogenetic tree of the candidate *YrP10090* region. *6A_Hap1*, *6A_Hap2*, and *6A_Hap3* represent the three major haplotypes, respectively. Numbers of wheat accessions and their frequencies are listed with the corresponding haplotypes; c) The stripe rust responses of different haplotype groups across multiple environments. The asterisks indicate significant differences among groups or lines at the $P < 0.05$ level.

图 2-16 6A 染色体的选择信号分析

Fig. 2-16 Selection signatures of Chromosome 6A

Gene/QTL 缩写: CCD4/NCED4—9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase (9-顺式-环氧类胡萝卜素双加氧酶); DTMT-IRR—days to maturity under irrigated (灌溉条件下的生育期); DTMT-DRT—days to maturity under drought (干旱条件下的生育期); DTMT-HT—days to maturity under heat (热胁迫下的生育期); FPC—flour protein content (面粉蛋白质含量); FSD—four sedimentation (沉淀值); Gli—gliadins (醇溶蛋白); GN—grain number (穗粒数); GPC—grain protein content (籽粒单倍含量); GW—grain weight (粒重); GY—grain yield (产量); Lodg—lodging resistance (抗倒伏性); HI—grain hardness index (籽粒收获指数); LV—leaf volume (叶面积); Rht—reduced height (降低株高); Sr—stem rust resistance (秆锈病抗性); TGW—thousand grain weight (千粒重); TKW—thousand kernel weight (千粒重); WGC—wet gluten content (湿面筋含量); WSC—water-soluble carbohydrates (可溶性碳水化合物); Yr—yellow rust resistance (条锈病抗性)。

2.2.3 CIMMYT 小麦 Yaco "S"的抗条锈病 QTL 定位与分析

2.2.3.1 Yaco "S"抗病性的遗传分析

Yaco "S"在田间成株期对小麦条锈病表现高抗 (IT=1, DS=1), MX169 则表现完全感病 (IT=9, DS=100)。YMRILs 的 IT 和 DS 数据呈现连续分布, IT 数据变异范围为 0-9, DS 数据变异范围为 0-100%(图 2-17), 说明 YMRIL 群体的抗病性由多基因控制。ANOVA 结果表明表型变异主要来源于基因型、环境和基因型-环境互作 ($P<0.0001$), IT 和 DS 的广义遗传力分别为 0.92 和 0.93 (表 2-14)。相关系数分别为 0.65-0.80 和 0.67-0.83 (表 2-15), 不同环境间大的相关系数差异说明可能存在环境依赖型的位点。

2.2.3.2 YMRIL 群体的遗传图谱

16K 芯片共包含 37669 个 SNP 位点, 去除最小等位基因频率 (MAF) 小于 15%、杂合率与缺失率之和大于 20%且表现明显偏分离的位点和 YMRIL 家系后, 剩余的 136 个 RIL 和 9249 个多态性 SNP 位点用于遗传图谱的构建。这些 SNP 位点在 A、B、D 基因组上的分布分别为 4597 (49.70%)、4135 (44.72%) 和 517 (5.59%) 个, 总计可以分为 2175 个 "Bin" 区段和 25 个连锁群, 除 5A、6B、7B 和 7D 染色体分别包含两个连锁群外, 其它染色体均仅包含 1 个连锁群, 每个连锁群包含 32~1130 个 SNP 位点和 20~208 个 "Bin" 区段。遗传图谱总长 4466.64 cM, A、B、D 基因组分别为 1709.50、1568.42 和 1188.72 cM, Bin 区段间的平均距离为 2.05 cM, 每 cM 区间平均包含 2.07 个 SNP 位点 (表 2-16)。

表 2-14 YMRIL 群体在四个环境中反应型 (IT) 和严重度 (DS) 表型数据的方差分析

Table 2-14 Variance components for infection type (IT) and disease severity (DS) scores in YMRIL population and tested across four environments

变异来源 Source of variation	反应型 IT		严重度 DS	
	自由度 Df	均方值 Mean square	自由度 Df	均方值 Mean square
RIL 基因型 F _{6:7} line	135	48.3***	135	7142.0***
环境 Environments	3	48.4***	3	15804.1***
基因型×环境 Line × Environment	405	4.2***	405	507.3***
重复/环境 Replicates	1	5.2	1	1917.7
误差 Error	540	1.8	540	195.5
广义遗传力 h_b^2	0.92		0.93	

注: *显著性水平 $P<0.05$; **显著性水平 $P<0.01$; ***显著性水平 $P<0.001$ 。

Note: *represents on significant at $P<0.05$; **represents on significant at $P<0.01$; ***represents on significant at $P<0.001$.

表 2-15 YMRIL 群体在不同环境中严重度（DS）和反应型（IT）表型的相关系数

Table 2-15 Correlation coefficients (r) of mean disease severity (DS) and infection type (IT) for the

YMRIL population across four environments

环境 ^a	MDS (IT) ^b 的相关系数 (r)		
	YL2020	YL2021	JY2021
YL2021	0.83 (0.76)		
YL2021	0.87 (0.81)	0.81 (0.76)	
TS2021	0.76 (0.71)	0.71 (0.67)	0.67 (0.65)

注：^aYL、JY 和 TS 分别代表杨陵区，江油市和天水市三个试验点；2020 和 2021 代表 2019-2020 和 2020-2021 生长季；^b括号里为 IT 的相关系数， $P<0.001$ 。

Note: ^aYL, JY, and TS are the abbreviations for Yangling, Jiangyou, and Tianshui, respectively. 2020 and 2021 represents the cropping seasons during the 2019–2020 and 2020–2021, respectively; ^b r values calculated with IT are shown in parentheses. All of the r values were significant at $P<0.001$.

图 2-17 YMRIL 群体的表型频率分布

a) 反应型 (IT); b) 严重度 (DS); 箭头指示亲本 Yaco "S"和铭贤 169 (MX169) 的抗病表现。

Fig. 2-17 Frequency distributions of the phenotype data of YMRILs

a) Infection type (IT); b) Disease severities (DS). The values for the parents Yaco "S"and Mingxian 169 (MX169) are indicated by arrows.

表 2-16 多态性 SNP 在 21 条染色体上的分布和密度统计

Table 2-16 Single-nucleotide polymorphism (SNP) marker statistics for distribution and density on 21

wheat chromosomes							
染色体 Chr	连锁群 Linkge group	标记数 Number of markers	比例 (%) Rate	Bin 数目 Number of bins	长度 (cM) Length	平均距离 cM/bin Mean distance	标记密度 (Locus/cM) Density of markers
1A	G1	633	6.84	163	266.67	1.64	2.37
2A	G4	439	4.75	135	237.35	1.76	1.85
3A	G7	551	5.96	126	283.84	2.25	1.94
4A	G10	1130	12.22	85	163.77	1.93	6.90
5A	G13+14	460	4.97	119	253.26	2.13	1.82
6A	G17	715	7.73	94	195.86	2.08	3.65
7A	G21	669	7.23	151	308.75	2.04	2.17
1B	G2	466	5.04	154	266.99	1.73	1.75
2B	G5	590	6.38	168	211.61	1.26	2.79
3B	G8	937	10.13	208	327.21	1.57	2.86
4B	G11	130	1.41	58	126.90	2.19	1.02
5B	G15	738	7.98	169	276.24	1.63	2.67
6B	G18+19	761	8.23	141	175.67	1.25	4.33
7B	G22+G23	513	5.55	118	183.80	1.56	2.79
1D	G3	32	0.35	20	134.69	6.73	0.24
2D	G6	85	0.92	50	191.11	3.82	0.44
3D	G9	71	0.77	35	128.97	3.68	0.55
4D	G12	49	0.53	31	76.86	2.48	0.64
5D	G16	91	0.98	50	248.15	4.96	0.37
6D	G20	77	0.83	39	133.73	3.43	0.58
7D	G24+G25	112	1.21	61	275.21	4.51	0.41
A	8	4597	49.70	873	1709.50	1.96	2.69
B	9	4135	44.72	1016	1568.42	1.54	2.64
D	8	517	5.59	286	1188.72	4.16	0.43
总计	25	9249	100.00	2175	4466.64	2.05	2.07

2. 2. 3. 3 Yaco "S"所含有的抗条锈病 QTL 位点

用构建好的遗传图谱分别与 YMRIL 群体的 MIT 和 MDS 表型进行关联分析, LOD 值为 3.986, 用 ICIM-ADD 模型一共检测到 4 个与条锈病抗性有关的位点 (图 2-18, 表 2-17), 其中 2BS, 2BL 和 3BS 由亲本 Yaco "S"贡献, 7DS 由亲本 MX169 贡献。 *QYryac.nwafu-2BS* (记作 *YrAc*) 在除天水外的其它三个地点均能检测到, 解释表型变异 13.3-27.5%, 定位在 SNP 标记 *2B_149015490* 和 *2B_166033539* 之间约 8 cM 区间范围, 对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 约 17 Mb 物理区间 (图 2-18a)。

表 2-17 在 YMRIL 群体中检测到的与反应型 (IT) 和严重度 (DS) 相关的 QTL 位点
 Table 2-17 Quantitative trait loci (QTL) for stripe rust resistance detected in YMRIL population using infection type (IT) and disease severity (DS) data across four environments

QTL, 环境 ^a	两翼标记	遗传位置 ^b	物理位置 ^c	LOD ^d	PVE ^e	ADD ^f
QTL, Environment	Flanking marker	(cM)	(Mb)			
<i>OYryac.nwafu-2BS (YrAc)</i>						
20YL-IT	2B 149015490- 2B 153578233	52	149.0-153.6	5.5	13.3	-0.9
20YL-DS	2B 149015490- 2B 153578233	52	149.0-153.6	9.1	25.6	-15.7
21JY-IT	2B_155787317- 2B_166033539	55	155.8-166.0	8.3	20.0	-1.1
21JY-DS	2B 155787317- 2B 166033539	55	155.8-166.0	7.1	16.9	-13.8
21YL-IT	2B 149015490- 2B 153578233	52	149.0-153.6	11.2	27.5	-1.4
21YL-DS	2B 149015490- 2B 153578233	54	149.0-153.6	7.0	22.5	-13.8
<i>QYryac.nwafu-2BL</i>						
20YL-IT	2B 396186995-2B 423802335	73	396.2-423.8	6.8	16.5	-1.0
20YL-DS	2B 393939451- 2B 396186995	72	393.9-396.2	5.3	14.7	-11.6
21JY-IT	2B 393939451- 2B 396186995	72	393.9-396.2	10.7	26.5	-1.2
21JY-DS	2B 393939451- 2B 396186995	72	393.9-396.2	10.7	26.4	-16.6
21YL-DS	2B 393939451- 2B 396186995	72	393.9-396.2	5.8	19.3	-12.4
21TS-IT	2B 393939451- 2B 396186995	72	393.9-396.2	8.2	22.2	-1.2
21TS-DS	2B 393939451- 2B 396186995	72	393.9-396.2	9.5	25.1	-16.3
<i>QYryac.nwafu-3BS</i>						
20YL-IT	3B 6250595-3B 9253383	12	6.3-9.3	8.8	22.5	-1.1
20YL-DS	3B 9253365-3B 10647167	19	4.3-9.1	4.4	11.7	-10.3
21TS-IT	3B_6250595-3B_9253383	12	6.3-9.3	6.3	16.6	-1.0
21TS-DS	3B 6250595-3B 9253383	12	6.3-9.3	4.2	10.2	-10.3
<i>QYryac.nwafu-7DS</i>						
21JY-IT	7D 55431684- 7D 86750041	93	55.4-86.8	4.0	9.8	0.7
21JY-DS	7D 55431684- 7D 86750041	92	55.4-86.8	4.8	10.8	10.5

注: ^aYL (杨陵) 和 JY (江油), 20 和 21 分别代表 2019–2020 和 2020–2021 生长季; ^bQTL 位点 LOD 值最高的遗传位置 (cM); ^cQTL 区间对应到参考基因组上的物理位置 (Mb); ^dLogarithm of odds score, LOD 值; ^e单个 QTL 解释的表型变异; ^f等位基因的加性效应。

Note: ^aYL and JY are abbreviations for Yangling and Jiangyou, respectively. 20 and 21 represents the field experiments during the 2019-2020 and 2020-2021 cropping season, respectively; ^bGenetic position of QTL on genetic map (cM); ^cPhysical position of QTL on IWGSC RefSeq v1.1 (Mb); ^dLOD, logarithm of odds score; ^ePVE, percentage of the phenotypic variance explained by individual QTL; ^fAdd, additive effect of resistance allele.

图 2-18 Yaco "S" × MX169 RIL 群体中的 QTL 位点

a) *QYryac.nwafu-2BS* 和 *QYryac.nwafu-2BL* 位点; b) *QYryac.nwafu-3BS* 位点; c) *QYryac.nwafu-7DS* 位点。红色区域代表 QTL 的置信区间, 标为蓝色和下划线的标记为紧密连锁标记。

Fig. 2-18 Stripe rust resistance QIL of Yaco "S" × MX169 RIL population

a) *QYryac.nwafu-2BS* and *QYryac.nwafu-2BL*; b) *QYryac.nwafu-2BS*; c) *QYryac.nwafu-2BS*. The red bar represents the confident interval of QTL, which contained markers in blue.

QYryac.nwafu-2BL 在所有四个环境中均能检测到, 解释表型变异 14.7-25.1%, 定位在 SNP 标记 *2B_393939451* 和 *2B_423802335* 之间 2 cM 区间范围, 对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 约 29.9 Mb 物理区间 (图 2-18a)。 *QYryac.nwafu-3BS* 可以在 2020 年杨陵区 and 2021 年天水市两个试验环境检测到, 解释表型变异 10.2-22.5%, 定位

在 SNP 标记 *3B_6250595* 和 *3B_10647167* 之间约 15 cM 区间范围，对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 约 4 Mb 物理区间（图 2-18b）。*QYrmx.nwafu-7DS* 仅可以在 2021 年江油市环境检测到，解释表型变异为 9.8-10.8%，定位在 SNP 标记 *7D_55431684* 和 *7D_86750041* 之间 9 cM 区间范围，对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 约 31 Mb 物理区间（图 2-18c）。

2.2.3.4 QTL 的遗传效应和基因聚合

根据 SNP 标记距离 QTL 位点峰值的位置，选择 *2B_155787317* 和 *2B_166033539* 代表 2BS 位点，*2B_393939451*、*2B_396186995* 和 *2B_423802335* 代表 2BL 位点，*3B_614413* 和 *3B_6250595* 代表 3BS 位点，*7D_40568553* 和 *7D_55067055* 代表 7DS 位点。根据这四个位点的存在/不存在，可以将 YMRIL 家系分为 13 组（表 2-18），其中不含有任何位点的 None 组最为感病，IT 和 DS 值分别为 8.3-8.5 和 87.3-93.4%；3BS、2BS 和 2BL 三个位点单独存在时均可以提供显著的抗性效应，与 None 组相比 3BS 位点在不同环境下分别可以减少 1.5-3.8 和 8.8-45.4% 的 IT 和 DS 值，2BS 位点分别可以减少 4.3-5.3 和 60.6-83.1% 的 IT 和 DS 值，2BL 位点分别可以减少 6.0-7.5 和 77.3-90.6% 的 IT 和 DS 值；而 7DS 位点单独存在时，植株的 IT 和 DS 值分别为 7.3-9.0 和 76.7-100%，其效应值非常微弱，几乎没有抗病效果，需要与其它位点聚合使用（表 2-18）；3BS 与 7DS 聚合以后抗病性没有明显的变化，说明它们之间可能不存在基因聚合效应，而其它所有的抗病基因组合相对 None 组和只含有一个抗病位点的分组，植株的 IT 和 DS 值均在一个较低的水平（IT≤6，DS≤30%），可以通过基因聚合的方式在小麦抗病育种中应用。

2.2.3.5 *QYryac.nwafu-2BL* 和 *QYryac.nwafu-3BS* 的分子辅助选择（MAS）标记

选择与 *QYryac.nwafu-2BL* 和 *QYryac.nwafu-3BS* 最为紧密连锁的 SNP 位点 *2B_393939451*、*2B_396186995*、*2B_423802335*、*3B_614413* 和 *3B_6250595* 转化为 KASP 标记，其中 *2B_393939451*、*2B_396186995*、*3B_6250595* 能够成功分型并且与表型连锁，可以用于相应连锁位点的分子辅助选择（表 2-19）。

2.2.3.6 *QYryac.nwafu-2BS* (*YrAc*) 由单基因控制

在 2019-2020 年杨陵试验点对 F₆ YMRIL 群体进行表型调查时，共鉴定到 2 个家系的抗病性表现明显分离，分别编号为 YM291 和 YM210。根据 YM291 和 YM210 的基因型结果，它们的分离位点分别为 *Yr30* 和 *YrAc*。YM210F₂ 家系的田间表型可以分为抗病（R：IT=1-2，DS≤5）和中抗（MR：IT=3-4，DS=10-30）两类。在 YM210F₂ 群体中表型为 R 和 MR 的单株分别为 398 和 142 株，符合 3:1 的分离比（ $\chi^2_{3:1} = 0.453$ ， $p = 0.473$ ， $df = 1$ ），说明在 YM210F₂ 群体中 *YrAc* 位点的抗病性由单个完全显性基因控制。

表 2-18 YMRIL 群体中不同 QTL 组合的抗病性遗传效应

Table 2-18 The phenotype range and effect on IT and DS of YMRILs in different groups

组合	家系数目	平均反应型	平均严重度	效应值	
Combination	Number of lines	Mean-IT	Mean-DS	IT	DS (%)
Unknown	72	/	/	-	-
None	6	8.3-8.5	87.3-93.4	-	-
2BS	3	3.2-4.0	10.3-26.7	4.3-5.3	60.6-83.1
2BL	2	1.0-2.3	2.8-10.0	6.0-7.5	77.3-90.6
3BS	5	4.7-6.8	48.0-78.5	1.5-3.8	8.8-45.4
7DS	3	7.3-9.0	76.7-100	0-1.2	0-16.7
3BS+7DS	6	5.1-8.9	49.3-98.6	0-3.4	0-44.1
2BS+3BS	1	2.0-3.0	15.0-30.0	5.3-6.5	57.3-78.4
2BL+3BS	1	0.0-3.0	0.0-5.0	5.3-8.5	82.3-93.4
2BS+2BL	14	1.5-3.4	2.5-17.0	4.9-7.0	70.3-90.9
2BS+2BL+3BS	8	1.6-3.0	3.0-9.7	5.3-6.9	77.6-90.4
2BS+2BL+7DS	2	1.5-3.8	10.5-22.5	4.5-7.0	64.8-82.9
2BS+2BL+3BS+7DS	12	3.4-4.2	13.8-25.8	4.1-5.1	61.5-79.6

表 2-19 已定位 QTL 位点的 KASP 紧密连锁标记信息

Table 2-19 Formations of KASP markers linked with QTLs identified in this study

标记, 染色体	荧光探针	引物序列 (5'-3')
Marker, Chr	Fluorescence	Primer sequence
2B_393939451	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgatcggcgtcgtcgtggC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgatcggcgtcgtcgtggT
	Common	ccggcattctcctccgtttcttctgtac
2B_396186995	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTagaatcgtaactgcttgcgG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTagaatcgtaactgcttgcgA
	Common	tccggtcgtcgttggcatgtgtgtt
3B_6250595	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgggggtgccagtgaagacG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgggggtgccagtgaagacA
	Common	aaaccgcaatccgtccat

2.2.3.7 *YrAc* 的高密遗传图谱

将 540 份 YM210F₂ 单株及相应的 YM210F_{2:3} 株系分别于 2020-2021 和 2021-2022 生长季种植在杨陵试验点进行表型调查。用 15 对 KASP 标记对 540 个 YM210F₂ 单株进行基因分型（附表 F），共筛选到 53 个关键重组单株，可以分为 21 种不同的重组类型。结合重组体的 YM210F₂ 单株和 YM210F_{2:3} 株系表型最终将 *YrAc* 定位在 KASP 标记 SK-29 和 YM-23 之间 0.66 cM 遗传范围（图 2-19a），对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 2BS 染色体 155.79-158.35 Mb 范围的 2.56 Mb 物理区间（图 2-19b），其中，KASP 标记 SJ-18 位于 157.57 Mb 物理位置，与 *YrAc* 共分离。

图 2-19 *YrAc* 位点的精细作图

a) *YrAc* 的高密遗传图谱；b) *YrAc* 的高密物理图谱及重要重组体株系。红色区段代表 *YrAc* 的候选区间，蓝色字体表示与 *YrAc* 连锁最为紧密的标记位点。

Fig. 2-19 Fine mapping of the *YrAc*

a) High-resolution genetic map of *YrAc* based on 540 YM210F₂ plants; b) High-resolution physical map of *YrAc* and key recombinants plant. Red square represents the confidence interval of *YrAc*; Blue font on map represents the closest linkage markers of *YrAc*.

2.2.3.8 *YrAc* 的抗病特征

为了明确 *YrAc* 的抗性表达时期，我们对 YM2106-R 和 YM2106-S 进行了分生期、分小种抗病性鉴定实验，结果显示 YM2106-R 和 YM2106-S 对 CYR32 和 CYR34 生理小种的抗病性随着生育期的发展而逐渐增强（图 2-20）。YM2106-R 和 YM2106-S 在二叶期对 CYR32 均表现感病，但在三叶期和四叶期时表现抗病性，且相互间抗病性无差异，说明除了 *YrAc* 位点以外，在 YM2106-R 和 YM2106-S 中还存在着额外的对 CYR32 特异的抗病位点（图 2-20a）。YM2106-R 和 YM2106-S 在二叶期时对 CYR34 生理小种均表现感病，但在三叶期时 YM2106-R（IT=6）和 YM2106-S 的抗病性开始有轻微差异，在四叶期时 YM2106-R 的抗病性有明显增强（IT=3-4），叶片产生大面积过敏性坏死反应，且叶片上仅有少量孢子存在，到五叶期时 YM2106-R 的抗病性已经达到高抗水平（IT=2），而此时 YM2106-S 的抗病性依然没有变化（IT=8）（图 2-20b），这些结果表明 *YrAc* 基因的抗病性随着生育期而逐渐增强，在四叶期时抗病反应剧烈，五叶期时抗病性已能够达到高抗水平。挑选 *YrAc* 关键重组体的 YM210F_{2:3} 家系，在五叶期接种 CYR34 生理小种并鉴定抗病表型，结果与田间的表型一致，说明五叶期的抗病性与田间的抗病性均是由 *YrAc* 控制。

图 2-20 YM2106-R 和 YM2106-S 在不同生长时期对 CYR32 (a) 和 CYR34 (b) 生理小种的抗性反应

Fig. 2-20 Resistance of the YM2106-R and YM2106-S to race CYR32 (a) and CYR34 (b) at different growth stage, respectively.

2.3 讨论

2.3.1 四个小麦品种（系）中的主效抗条锈病基因/QTL

2.3.1.1 *YrAc* 与 *QYr.nwafu-2BS* (*YrNP63*) 定位在同一基因组区域

YrAc 来源于春小麦 Yaco "S", 可以解释 13.3-27.5% 的表型变异, 被定位在 IWGSC RefSeq v1.1 参考基因组 2BS 染色体的 155.8-158.4 Mb 之间约 2.56 Mb 范围(图 2-19)。*QYr.nwafu-2BS* (*YrNP63*) 来自于春小麦品种 Napo63, 前期被定位中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 的 2BS 染色体 154.9-159.2 Mb 范围的 4.3 Mb 物理区间 (Wu et al. 2017b)。*YrAc* 与 *YrNP63* 定位在同一基因组区域, 并且均是来自于 CIMMYT 培育的春小麦品种, 因此它们可能是同一个抗病位点。在 2BS 染色体这一基因组区段附近还有大量的主效抗条锈病位点(大约位于 120-180 Mb 区间)(Chen and Kang 2017; Rosewarne et al. 2013), 包含 *Yr27*、*Yr31*、*Yr41*、*YrC51*、*YrF*、*YrH9014*、*YrKK*、*YrP81* 和 *YrTp1* 等 8 个抗条锈病基因, 以及 *QYrlu.cau-2BS1*、*QYrlu.cau-2BS2* (Luke)、*QYrid.ui-2B.1* 和 *QYrid.ui-2B.2* (IDO444)、*QYr.sgi-2B.1* (Kariega)、*QYrlo.wpg-2BS* (Louise)、*QYr-2B* (Opata 85)、*QYr.inra-2B.1* (Camp Remy) 等多个主效 QTL (程宇坤等 2019; Singh et al. 2021; Li et al. 2017)。这些位点来自不同的小麦品种和研究, 基本都处于初定位阶段, 存在定位精确度低、区间大等问题, 极大限制了其在小麦抗病育种中的应用, 精细定位并深入研究这一区域的主效抗条锈病位点对小麦抗锈病分子育种具有重要的理论和应用价值 (薛勇彪等 2013, 2015)。

2.3.1.2 *QYryac.nwafu-2BL* 是一个新的抗条锈病位点

QYryac.nwafu-2BL 定位在 SNP 标记 *2B_393939451* 和 *2B_423802335* 之间约 29.86 Mb 物理区间, 距离着丝粒区域 (347.85 Mb) 大约 46 Mb (IWGSC 2018) (图 2-18a)。在这一区域, 之前没有抗条锈病基因/QTL 被报道, 与 *QYryac.nwafu-2BL* 距离最近的抗病基因为 *Yr27* 和 *Yr53* (Chen and Kang 2017)。*Yr27* 位于 2B 染色体短臂, 距离 *QYryac.nwafu-2BL* 约 230 Mb (McDonald et al. 2004), *Yr53* 与 *Yr5*、*YrSP*、*Yr43*、*Yr44* 等基因连锁, 距离标记 *Xwmc441* 约 5.6 cM, 对应物理位置 598.06 Mb, 与 *QYryac.nwafu-2BL* 相距约 174.26 Mb (Xu et al. 2013)。根据相对物理位置, *QYryac.nwafu-2BL* 与抗条锈病基因 *Yr27* 和 *Yr53* 间物理距离超过 150 Mb, 因此 *QYryac.nwafu-2BL* 是一个新的抗条锈病位点 (Chen and Kang 2017)。

2.3.1.3 *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *QYryac.nwafu-3BS* 是多效抗病位点 *Yr30/Sr2/Lr27/Sb3/Pbc1*

QYrrh.nwafu-3BS 与 *QYryac.nwafu-3BS* 分别来源于抗病亲本瑞华麦 520 和 Yaco "S", *QYrrh.nwafu-3BS* 可以解释 23.0-38.0% 的表型变异, *QYryac.nwafu-3BS* 能够解释的表型变异均超过 10%, 但是仅在部分环境中被检测到, 抗病性受到环境的影响。*QYrrh.nwafu-*

3BS 与 *QYryac.nwafu-3BS* 均被定位在 3BS 染色体末端, 在这一染色体区段含有已知多效抗病位点 *Sr2/Lr27/Yr30/Sb3/Pbc1*, 该位点兼抗条锈病、叶锈病、秆锈病、叶枯病等多种小麦病害, 并且具有持久、广谱抗病性特点, 被广泛的应用在小麦抗病育种中 (Singh et al. 2000)。例如 CIMMYT 小麦 Pavon F76、Parula、Kingbird、Dollarbird、Napo63、P9936、P10057 和 Chakwal 86 (Huang et al. 2019; Zeng et al. 2019b; Wu et al. 2017a, 2017b; Chen 2013), 以及我国小麦品种周 8425B、周麦 22、兴资 9104 等均已被报道含有该抗病位点 (刘志勇等 2022)。*Sb3* 的基因诊断标记 *TMFMN-4* 能够准确的区分 *Sr2/Lr27/Yr30/Sb3/Pbc1* 的载体材料, 根据分子检测结果, RH520 和 Yaco "S" 均含有抗病等位基因带型, 因此我们判断 *QYrrh.nwafu-3BS* 与 *QYryac.nwafu-3BS* 均是多效抗病位点 *Sr2/Lr27/Yr30/Sb3/Pbc1* (图 2-8)。此外, 根据 RFRIL 群体的拟黑颖性状 QTL 定位结果, *QYrrh.nwafu-3BS* 位点同时还控制拟黑颖的形成 (图 2-6, 表 2-9), 而 Yaco "S" 在田间也表现出拟黑颖表型, 从侧面进一步证实了 *QYrrh.nwafu-3BS* 和 *QYryac.nwafu-3BS* 与 *Sr2/Lr27/Yr30/Sb3/Pbc1* 为同一抗病位点。

2.3.1.4 *YrFDC12* 和 *YrP10090* 可能与多个已知位点相关

YrFDC12 来自小麦品种丰德存麦 12 号, 可以解释 11.2-17.55% 的表型变异, 定位在 Cluster I 抗病基因富集区。在 Cluster I 区域已有 *Yr50*、*Yr62*、*Yr68*、*YrZH22* 等 4 个 Yr 基因和 16 个 QTL 被报道, 其中 *Yr50* 属于 ASR 抗性基因, 在苗期对 CYR32 和 CYR34 抗病 (Wu et al. 2018a; Liu et al. 2013), 而 FDC12 在苗期对 CYR32 和 CYR34 表现感病; *YrZH22* 是一个成株期主效抗病基因, 来自我国小麦品种周麦 22 (Wang et al. 2017); *Yr62* 是一个主效的高温成株期抗性基因 (HTAP), 来自于葡萄牙春小麦 PI 192252 (Lu et al. 2014); *Yr68* 来自小麦高代系 AGG91587WHEA1 (Chen and Kang 2017), 这些基因不仅是主效位点, 而且与 *YrFDC12* 在系统发育树上位于不同的分枝 (图 2-10), 因此, 与 *YrFDC12* 可能是不同的抗病基因。*QPst.jic-4B* 来自德国小麦品种 Alcedo, 解释表型变异 17.9-28.9% (Jagger et al. 2011); *QYrsk.wgp* 来自北美冬小麦品种 Skiles, 最大可以解释 41.8% 的表型变异 (Liu et al. 2019c); *QYrPI181410.wgp-4BL* 来自阿富汗春小麦地方种 PI 181410, 解释 29.2-50.0% 的表型变异 (Liu et al. 2020); 这些 QTL 均对条锈病表现大的抗病效应, 与 *YrFDC12* 较低的效应值相反, 因此推测它们与 *YrFDC12* 可能不是同一位点。*QYr.uaf-4B.3* (Habib et al. 2020)、*QYr.wpg* (Naruoka et al. 2015)、和 *QYrEDWL.par-4BL.2* (Liu et al. 2017) 都是通过 GWAS 方法检测到的位点, 分别来自巴基斯坦春小麦, 美国太平洋西北部冬小麦和埃塞俄比亚圆锥小麦。*QYrpa.ufs* (Agenbag et al. 2012)、*QYrrrb.ui* (Chen et al. 2012)、*QYrli.caas* (Lu et al. 2009)、*QYravs-4B* (William et al. 2006) 分别来自小麦品种 (系) Palmiet、Rio Blanco、Libellula 和 Avocet S, 它们之间共享分子标记 *Xgwm165* 和 *Xgwm495*, 可能是相同位点;

QYrja.sun (Zwart et al. 2010)、*QYr.crc-4BL* (Rosa et al. 2019)、*QYrva.vt* (Christopher et al. 2013)、*QYrgu.jic* (Melichar et al. 2008)、*QYrpl.orr* (Vazquez et al. 2012) 和 *QYr.humai15-4BL* (Yuan et al. 2018) 分别来自普通小麦 Janz、Toropi、VA00W-38、Guardian、Platte 和互麦 15，这些位点均被报道为微效位点，解释 6.4-12.0% 的表型变异，与 *YrFDC12* 效应值相似，可能是相同位点。*YrFDC12* 与 *Yr30* 位点类似，在现代小麦品种中存在广泛，特别是在有周麦血缘的小麦品种中使用频率更高（图 2-10）。

YrP10090 来自 CIMMYT 小麦 P10090，定位在 6A 染色体，到目前为止，共有 5 个 Yr 基因和 28 个 QTL 被定位在 6A 染色体上（图 3-6）。其中，*Yr38* 来自 *Sharonensis* 山羊草 (Marais et al. 2006)、*Yr42* 来自 *Neglecta* 山羊草 (Marais et al. 2009)、*Yr81* 来自普通小麦地方种 Aus27430、(Gessese et al. 2019)、*YrHua* 来自小麦-华山新麦草 (*Psathyrostachys huashanica*) 易位系 (Cao et al. 2008)、*YrLM168* 来自 CIMMYT 品种 Milan (Feng et al. 2014)。在 28 个抗条锈病 QTL 位点中有 14 个来自双亲群体研究（图 4-1），包括来自小麦品种 Express 的 *QYrex.wgp-6AS* (Lin and Chen 2009)、来自品种 Pioneer 26R61 的 *QYr.uga-6AS* (Hao et al. 2011)、来自品种曹选 5 号的 *QYr.nwafu-6A.1* (Zhou et al. 2015)、来自小麦品系 20828 的 *QYr.sicau-6A* (Ma et al. 2019)、来自中麦 892 的 *QYr.caas-6AL* (Liu et al. 2015)、来自澳大利亚品种 Avocet 的 *QYr.cim-6A* 或 *QYr-6A* (Lan et al. 2014; Rosewarne et al. 2012; Prins et al. 2011; Lillemo et al. 2008; William et al. 2006)、来自品种 Einstein 的 *QYren.orz-6AL* (Vazquez et al. 2015)、来自品种 Platte 的 *QYrpl.orr-6AL* (Vazquez et al. 2012)、来自 CIMMYT 育种高代系材料 P10103 的 *QYr.nwafu-6A.2* (Wu et al. 2018a)、来自冬小麦品种 Eltan 的 *QYrel.wgp-6AS* (Liu et al. 2019) 等；其余的 14 个 QTL 位点均来自全基因组关联分析 (GWAS) 研究，包括 *QYr.wpg-6A.1* (Naruoka et al. 2015)、*QRYr6A.1* (Jighly et al. 2015)、*IWA7994_APR* (Zegeye et al. 2014)、*QYr.wsu-6A* (Bulli et al. 2016)、*QDS.sicau-6A.1*、*QDS.sicau-6A.2*、*QDS.sicau-6A.3*、*QDS.sicau-6A.4* (Long et al. 2019)、*QYr.sicau-6A.1*、*QYr.sicau-6A.2*、*QYr.sicau-6A.3* (Yao et al. 2019)、*YrTtd-6AS.2*、*YrTtd-6AL.1* 和 *YrTtd-6AL.2* (Liu et al. 2017) 等。*YrP10090* 定位在 IWGSC RefSeq v1.1 参考基因组 6A 染色体 107.1-445.6 Mb 区间内，对应 Deletion 图谱着丝粒周围的多个 deletion bins 区段，以及 Gmap-CF 遗传整合图谱上 90.6-90.4 cM 着丝粒附近范围的 2.8 cM 区间，在这一区域还有 *YrLM168*、*QYr.uga-6AS*、*QYr.nwafu-6A.1*、*QYr.nwafu-6A.2* 和 *QYr6A.1* 等抗病位点（图 2-21），它们与 *YrP10090* 类似，均具有 APR 抗性特征，并且携带 *6A_Hap1* 单倍型，因此可能与 *YrP10090* 是相同位点。除此之外，还有 *QYr.cim-6A*、*QYr-6A*、*QYr.cim-6AL*、*QYr.6AL* 和 *QYr.ufs-6A* 等位点也位于这一基因组区域（图 2-21），这些 QTL 虽然由不同的研究报道，但是均来自小麦 Avocet 或者 Acocet S，而 Acocet S 是从 Avocet 中选出的一个选系，因此，我们认为这些 QTL 应该是同一抗病位点。Avocet 和 Acocet S 虽然也属于

图 2-21 *YrPI0090* 在 6A 染色体上的位置

a) Deletion bin 图谱; b) *YrPI0090* 的遗传连锁图谱, 红色区域及标蓝色和下划线的标记代表 *YrPI0090* 的置信区间; c) *YrPI0090* 在物理图谱上的位置, 所用标记来自 KASP 分析中选定的 SNPs 和 6A 上其它已报道基因/QTL 的连锁标记; d) YR 基因在遗传整合图谱上的相对位置, 蓝色长线表示 YR QTL 位点的置信区间, 红色区域为 *YrPI0090*, 灰色区域为已经报道的被认为与 *YrPI0090* 相似的 QTL 区域。

Fig. 2-21 The location of *YrPI0090* for stripe rust resistance on chromosome 6A.

a) Deletion bin map of *YrPI0090* on chromosome 6A; b) Genetic linkage map of *YrPI0090* based on the RIL data. Markers surrounding the QTL are in blue and underlined bold font; c) Physical map of wheat chromosome 6A constructed using polymorphic markers from selected SNPs analyzed in KASP assays and markers linked to other reported genes/QTL on 6A; d) Identified QTL (red bar and underlined font) in this study and previously mapped Pst resistance genes and QTL (blue bars or markers in blue) were positioned based on integrated genetic maps. Confidence intervals of QTL are indicated with blue lines. Red region on chromosome 6A was considered to be relevant to *YrPI0090*. Gray region on chromosome 6A containing the previously reported QTL from CIMMYT-derived wheat lines was considered to be similar to *YrPI0090*.

6A_Hap1 单倍型，但是与 P10090 分属于 6A_Hap1 单倍型的不同亚单倍型，并且来自于 Avocet 和 Acocet S 的 QTL 位点仅仅能够提供微弱的抗病效应，抗病性受环境影响较大，而 YrP10090 是一个在多环境下稳定的主效抗病位点，因此这些 QTL 与 YrP10090 应该不是同一抗病位点。

2.3.2 三种不同类型的基因聚合模式

2.3.2.1 YrAc 与 QYryac.nwafu-2BL 的紧密连锁易于被同时选择

在小麦基因组中，存在大量的具有相引性连锁关系的基因或遗传位点，有控制相同性状的，如 2B 染色体上的抗秆锈病基因 *Sr36* 和 *Sr39* (Chemayek et al. 2017)，以及抗条锈病基因 *Yr5* 与 *Yr15* 的相互连锁 (Klymiuk et al. 2018; Marchal et al. 2018)，也有控制不同性状的，如 2DS 染色体上的株高基因 *Rht8* 与控制穗长的 QTL 位点 *Qpht/Sl.cau-2D-2* 相互连锁 (Chai et al. 2019, 2022)；抗叶锈病基因 *Lr20*、抗秆锈病基因 *Sr15* 和抗白粉病基因 *Pm1* 紧密连锁，同时为小麦提供三种抗病性 (Neu et al. 2002)；3BS 染色体上的抗赤霉病基因 *Fhb1* 与多效抗病位点 *Sr2/Yr30* 的聚合，同时提供多种病害的抗性 (Zhang et al. 2016)；还有上述 6A 染色体上的抗条锈病位点 YrP10090、株高基因 *Rht24*、籽粒蛋白含量基因 *GPC-1* 及粒重基因 *TaGW2-6A* 的聚合等，这些位点的连锁关系大多数是当前品种中已经存在和应用的，也有一些是通过分子技术创制而成的新连锁位点。育种是一个多性状同时改良的综合过程，这些具有相引性连锁关系的位点在群体中同时遗传到同一植株中的概率更大，使得小麦的多性状改良更加容易实现，进而加快新品种的培育进程，例如我国的多个骨干品种鲁麦 14、临汾 5064 等均被报道含有多个这种具有相引性连锁关系的遗传区段 (乔玲等 2018; 盖红梅等 2012)。在本研究中 YrAc 和 QYryac.nwafu-2BL 分别定位在 2B 染色体着丝粒两端，两个位点的定位区间相距 10.6 cM，具有相引性关系，容易被同时选择，可以作为一个遗传单元用于小麦条锈病抗性的遗传改良 (图 3-16a)。

2.3.2.2 Yr30-YrFDC12 聚合的持久、广谱、多效抗性及育种选择工具

基因/QTL 间的上位性互作在提高小麦植株对条锈病的抗性方面起着重要的作用，例如，在 CIMMYT 小麦 Sunbird "S" 中成株期抗性位点 *QYrsnb.nwafu-2BL* (*YrSnb.1*) 和 *QYrsnb.nwafu-6BL.2* (*YrSnb.2*) 通过加性和上位性互作可以解释接近 80% 的 IT 和 DS 表型变异 (Zeng et al. 2019a)；在我国小麦长武 357-9 中，2AL 位点通过上位性互作增强 Yr29 的抗病性 (Huang et al. 2022)；在 DH 群体 Carberry/AC Cadillac 中存在 2A×2B、2A×3B、2A×7B、4B×7B 和 3B×7B 等多个染色体间的上位性互作与小麦条锈病抗性有关 (Singh et al. 2014)。在本研究中，来自亲本 RH520 的 Yr30 位点与来自亲本 FDC12 的 YrFDC12 之间通过加性和上位性互作为植株提供高水平抗病性，当两个位点聚合在一起时，植株表现 2.1-3.0 的 IT 值和 13.8-21.3% 的 DS 值，相对没有任何抗病位点的小

麦植株分别可以减少 3.0-4.0 和 60.0-82.9% 的 IT 和 DS 值, 抗病效果显著, 是一对优异的抗病基因组合 (记作 *Yr30-YrFDC12*) (图 3-5, 表 3-6)。在 *Yr30-YrFDC12* 的基因组合中, *YrFDC12* 通过加性和上位性互作增强 *Yr30* 的抗病水平, 这种抗病性相对单独的抗病基因或者简单的加性效应聚合所带来的抗病性更加复杂, 并且由于 *Yr30* 属于多效抗病位点 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1/Sb3*, 本身就具有持久、广谱抗病特征 (Maccaferri et al. 2015), 因此我们推测 *Yr30-YrFDC12* 赋予植株的抗病性也具有持久、广谱、多效性。

分子辅助选择 (MAS) 是提高育种效率, 加快育种进程的有效工具, 近些年小麦正向遗传学和功能基因组学的发展, 大量的抗病基因被定位和克隆, 为小麦的抗病性分子辅助选择提供了重要基础 (Xiao et al. 2022)。得益于 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1/Sb3* 的持久、广谱、多效抗病特征, 其研究一直备受关注, 尽管目前该位点的基因克隆工作还尚未完全完成, 但是已有 SSR、CAPS、KASP 和 STS 等多种适应不同检测平台的分子辅助选择标记被报道和应用 (Spielmeyer et al. 2003), 特别是基因诊断标记 *TMFMN-4* 的开发, 为 *Sr2/Lr27/Yr30/Pbc1/Sb3* 位点的分子检测和精准选择提供了更坚实的基础 (图 3-6)。本研究中, 与 *YrFDC12* 紧密连锁的 KASP 标记 *AX-111121224* 和 *AX-89518393* 在自然群体中多态性丰富, 两个标记联合使用能够有效区分 *YrFDC12* 的抗病等位基因单倍型, 可以用于 *YrFDC12* 的高通量育种选择 (图 3-9), 这些研究为 *Yr30-YrFDC12* 基因组合的分子辅助选择提供了保障。

此外, 拟黑颖性状也是一个非常好用的选择标记, 小麦拟黑颖性状 (PBC) 最早是由 Goulden 和 Neatby (1929) 报道并且与秆锈抗性紧密连锁 (Pan 1940), 之后 Sheen 等 (1968) 研究发现 PBC 受一对隐性单基因遗传控制, 然而再后来的多项研究表明 PBC 受到多基因的控制 (Bhowal and Narkhede 1986; Kaur et al. 2009)。在本研究中, PBC 性状由 3 个加性 QTL 位点和 *Pbc1-PbcFDC12* 上位性互作控制, 证明 PBC 是由多基因控制的复杂性状, 并且由 *Pbc1-PbcFDC12* 控制的上位性互作是 PBC 性状形成的最主要的遗传基础。*Pbc1*、*PbcFDC12* 分别与 *Yr30*、*YrFDC12* 共定位在 3BS 和 4BL 染色体的同一区间, 并且由 *Pbc1-PbcFDC12* 控制的拟黑颖性状与 *Yr30-YrFDC12* 控制的抗病性表现共分离现象, 表明 *Pbc1*、*PbcFDC12* 分别与 *Yr30*、*YrFDC12* 是由同一遗传位点或者基因控制的, 因此, 由 *Pbc1-PbcFDC12* 控制的拟黑颖性状可以作为 *Yr30-YrFDC12* 的抗病性的田间辅助选择工具用于小麦抗病育种。通过拟黑颖性状对抗病性进行间接选择, 操作简单、便捷, 与分子标记辅助选择相互补充和印证, 将会极大提高 *Yr30-YrFDC12* 基因组合在小麦抗病育种中的选择效率和应用。

2.3.2.3 *YrP10090* 定位区段聚合了多个重要农艺与品质性状相关位点

选择育种会促进优异等位基因的积累, 进而形成一些同时含有多个优异位点的保守单元型区段, 这些聚合的优异位点在育种过程中连锁遗传, 被育种家所偏爱, 又反过

来促进其被广泛应用，这种现象在骨干品种或者一些大的育成品种中广泛存在（He et al. 2019a; Joukhadar et al. 2019; Juliana et al. 2019）。如乔玲等（2018）发现小麦骨干亲本临汾 5064 中存在大量的受育种选择的单元型区段，在这些区段中存在多个重要农艺性状的 QTL 簇，几乎都与重要育种选择性状显著相关。盖红梅等（2012）对鲁麦 14 的遗传贡献分析发现，鲁麦 14 的衍生品种（系）从鲁麦 14 中继承的相同位点多数以大的染色体区段传递至子代，这些区段大多与已发现的重要性状基因/QTL 簇相吻合。本研究从小麦 P10090 中发现的 *YrP10090* 位于 6A 染色体上超过 300 Mb 的基因组区段也受到了现代育种的人工选择，该区段同时含有矮秆基因 *Rht24*、粒重基因 *TaGW2-6A*、谷蛋白含量基因 *GPC-A1* 等多个已知的重要功能基因，以及多个与产量、品质、耐逆等相关的 QTL 位点（图 3-14），符合现代小麦降低株高、增加籽粒产量、提高品质和对环境胁迫的适应能力的育种目标（Hao et al. 2020），可以作为一个多功能的优异基因簇应用于未来小麦育种的多性状协同改良。

第三章 *YrNP63* 的精细定位与图位克隆

YrNP63 是本实验室前期通过遗传连锁分析从 CIMMYT 春小麦品种 Napo63 中鉴定的主效抗条锈病位点 (Wu et al. 2017b), 由于在后来的多项 GWAS 研究中, *YrNP63* 也能够被稳定的鉴定出来 (Wu et al. 2020a, 2020b), 并且第二章中 *YrAc* 也被定位在这一基因组区域, 所以我们推测 *YrNP63* 可能是一个在育种中有重要利用价值的抗病位点。*YrNP63* 平均可以解释 66.1% 的表型变异, 前期被定位在 KASP 标记 660K-AN21 和 660K-AN57 之间约 0.9 cM 区间范围, 对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 的 2BS 染色体 154.9-159.2 Mb 范围的 4.3 Mb 物理区间 (Wu et al. 2017b)。基于此, 本研究选择 *YrNP63* 进行进一步的精细定位和图位克隆, 以期小麦抗病分子育种提供新的抗病基因资源。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

小麦品种 Napo63 和 Avocet S (Avs), Napo63 和 Avs 分别是 *YrNP63* 初定位群体的抗病和感病亲本。Napo63/Avs 的 F₈ RIL 群体中的抗病家系 (RIL120 和 RIL124 (+*YrNP63*)) 和感病家系 (RIL87 和 RIL88 (-*YrNP63*)) 间杂交产生的用于 *YrNP63* 精细定位的次级分离群体 NF₂、NF₃ 及 NF₄, 以及两对类近等基因系 NF4-72A(+*YrNP63*) 与 NF4-72B (-*YrNP63*) 和 NF4-142A (+*YrNP63*) 与 NF4-142B (-*YrNP63*) (图 3-1)。

图 3-1 用于 *YrNP63* 精细定位的次级分离群体

Fig. 3-1 Secondary populations used in fine mapping of *YrNP63*

NF₂、NF₃ 及 NF₄ 是 RIL120、RIL124 分别与 RIL87、RIL88 杂交衍生的不同世代的次级 F₂ 分离群体，NF4-72A 与 NF4-72B 和 NF4-142A 与 NF4-142B 分别是 NF₃ 群体在田间种植的第 72 行和第 142 行中的纯合抗病和感病单株。

3.1.2 田间试验与表型鉴定

所有田间试验在陕西省杨陵区试验点完成，表型鉴定方法采取六级鉴定标准 (Murray et al. 2005)。分小种分生育期表型鉴定在温室内完成，试验方法与 2.1.3 小节一致。

3.1.3 *YrNP63* 定位区间的验证与关键重组交换体的筛选

用开发好的 KASP 标记对 NF₂ 群体进行基因分型，并利用 Joinmap 4.0 (Van Ooijen 2006) 软件构建 *YrNP63* 的高密遗传图谱。根据连锁图谱结果，选择 KASP 标记 *YM-5*、*YM-20*、*YM-22* 和 *YM-7* 对 NF₃ 和 NF₄ 进行基因分型，筛选可用于精细定位的关键重组交换体。将筛选到的重组交换体单株收获为 F_{2:3} 株系，下一年分别种植成株行进行后代测验。

3.1.4 高密遗传和物理图谱构建

在 *YrNP63* 定位区间内开发新的 KASP 标记，并对关键重组体进行基因分型，构建 *YrNP63* 的高密遗传图谱和物理图谱，同时根据重组体及其 F_{2:3} 株系的表型鉴定结果，确定 *YrNP63* 的定位区间。遗传图谱的构建用 Joinmap 4.0 软件完成，遗传和物理图谱的可视化用 MapChart 2.3 软件完成 (Voorrips 2002)。

3.1.5 精细定位区间内的注释基因分析

从小麦多组学网站 WheatOmics 1.0 (<http://202.194.139.32/>) 下载精细定位区间内的中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 和 V 2.0 的基因注释信息 (Ma et al. 2021)，初步确定可能的候选基因数目和类型。

3.1.6 转录组测序

在温室种植亲本 Napo63 和 Avs，待旗叶长出后接种小麦条锈菌 CYR32 和 CYR34 的混合小种，CYR32 和 CYR34 按 1:1 的比例混匀。分别取接种后 0 d、1 d、2 d、4 d、7 d、14 d 的叶片样品提取 RNA。为了降低测序成本，将除所有时间点的叶片样本进行等量混合，构成多个时间点的混合样本，送华大基因 (<https://www.genomics.cn/about.html>) 进行小麦全转录组测序。根据转录组测序结果，分析 *YrNP63* 精细定位区间内的六个高可信度注释基因在亲本 Napo63 与 Avs 中的基因表达情况和 CDS 序列差异，进一步缩小候选基因范围。

3.1.7 RNA 提取及反转录

RNA 提取使用北京华越洋公司的“快速通用植物 RNA 提取试剂盒 3.0”，具体步

骤参考说明书。

3.1.8 候选基因克隆及序列分析

根据候选基因 *Ta2800* 的核酸序列设计引物，在亲本 Napo63 和 Avs 的 cDNA 文库中进行扩增，将目标片段回收纯化后连接 pMD18-T Vector (TaKaRa) 进行 Sanger 测序，获得候选基因的 cDNA 全长序列信息，用 DNAMAN 软件进行多序列比对，比较和统计 Napo63 和 Avs 中 *Ta2800* 的核酸和蛋白序列差异，通过 Pfam (<http://pfam.xfam.org/>) 分析 *Ta2800* 的保守结构域。

3.1.9 大麦条纹花叶病毒介导的基因沉默 (BSMV-VIGS)

3.1.9.1 基因沉默载体的构建

根据 *Ta2800* 基因序列，分析其中的非保守区域，并利用 Primer Premier 5.0 设计基因沉默引物。在上下游引物的 5'端加上 *PacI* 和 *NotI* 的酶切位点 (附表 G)。以接种条锈菌的 “Napo63” cDNA 为模板进行 PCR 扩增，将扩增产物连入 pMD 19-T 载体形成重组质粒并进行测序。通过酶切连接，用正确的扩增片段替换 BSMV: γ -TaPDS 载体中的 *TaPDS* 基因片段，形成新的含有扩增片段的基因沉默载体 BSMV:Ta2800-as1/as2。

3.1.9.2 病毒载体的线性化

提取 BSMV: α 、 β 、 γ 、 γ -TaPDS-as 及 BSMV:Ta2800-as1/as2 质粒，BSMV: α 、 γ 质粒用 *MluI* 酶、BSMV: β 质粒用 *SpeI* 酶、BSMV: γ -Ta PDS-as 及 BSMV:Ta2800-as1/as2 质粒用 *BssHIII* 分别进行线性化。反应条件为 37°C 孵育酶切 2 h (线性化)，65°C 温育 15 min (使酶失活)，反应体系为 1.0 μ L 10 \times Buffer; 0.5 μ L 限制性内切酶; 1.2 μ g 质粒 DNA; 补 ddH₂O 至 10 μ L。线性化产物用电泳检测。

3.1.9.3 体外转录

体外转录按照 Ribo MAXTM Large Scale RNA Production Systems-T7 说明书进行，反应条件为 37°C 孵育 2 h，反应体系为：2.0 μ L 5 \times T7 Transcription Buffer; rATP、rUTP、rCTP、rGTP 各 0.5 μ L; 4.0 μ L 线性化质粒; 0.5 μ L Ribo m7G Cap Analog (40 mM); 2.0 μ L Enzyme (200 U/ μ L); 补 DEPC 处理水至 20 μ L。体外转录产物用电泳检测，并保存在 -80°C 备用。

3.1.9.4 病毒接种

- (1) 挑取颗粒饱满的 *YrNP63* 的单基因系 CNF142-A 的种子并播种，待小麦长到“两叶一心”时进行接毒实验;
- (2) 吸取 200 μ L FES 缓冲液 (2.613 g 磷酸氢二钾, 1.877 g 甘氨酸, 0.5 g 焦磷酸钠, 0.5 g 硅藻土, 0.5 g 斑脱土, 定容到 50 ml, 高压蒸气灭菌 20 min), 滴在 PE 手套上, 然后分别吸取 10 μ L α 、 β 、 γ (γ -Ta2800) 加入到 FES 缓冲液中, 用移液枪吹打均匀, 然后均分若干份;

(3) 戴上 RNA-Free 乳胶手套, 用食指指腹轻轻蘸取一份混合样, 与拇指摩擦, 在小麦二叶上摩擦 3 次左右, 摩擦时从叶片基部直至叶尖, 能够听到轻微的吱吱声, 另一只手扶好第二叶基部, 防止扯断叶片, 完成接毒;

(4) 接种后喷洒少许 DEPC 处理水, 室温保持 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, 保湿、避光 24 h, 再进行正常 16/8 h 光暗周期培养。每次独立实验均设置接 FES 缓冲液的阴性对照、BSMV: γ 空白对照及 BSMV: γ -TaPDS-as 阳性对照 10 天左右观察病毒侵染症状。

3.1.9.5 条锈菌接种及取样

(1) 接种病毒 10-14 天后, 在小麦植株的第四叶上接种条锈菌生理小种 CYR34, 并用记号笔在接菌的部位标记清楚, 以便于采样。接菌完毕后, 将小麦置于 12°C , 黑暗高湿环境中保湿 24h, 再进行正常 16/8 h 光暗周期培养。

(2) 取样时间为接种后 0 h、24 h、48 h、120 h。采样时至少采接过菌的 5 片叶子, 将其剪成 4-5 cm 左右的叶段, 用锡箔纸包好, 放入液氮中速冻, -80°C 保存, 用于 RNA 的提取和定量 PCR 的检测, 待条锈菌发病后 (大约 14-16 天) 观察发病情况并照相记录。

3.1.10 实时定量 PCR (qRT-PCR)

利用 Primer Quest 在线工具 (<http://www.idtdna.com/primerquest/Home/Index>) 设计 *Ta2800* 的 qRT-PCR 引物 (附表 G), 送上海生工合成。定量引物使用前需检测引物的特异性和扩增效率, qRT-PCR 体系中, 小麦延伸因子 (Elongation Factor-1, TaEF1) 作为内参基因。qRT-PCR 反应程序为: 95°C , 60 s; 95°C , 10 s, 60°C , 20 s, 40 cycles; 72°C , 40s。反应体系为: $10\ \mu\text{L}\ 2\times\text{Taq Mix}$; $0.5\ \mu\text{L}\ 10\ \mu\text{mol/L}$ 正向引物; $0.5\ \mu\text{L}\ 10\ \mu\text{mol/L}$ 反向引物; $2.0\ \mu\text{L}$ cDNA 模板; 补 ddH₂O 至 $20\ \mu\text{L}$ 。

3.1.11 候选基因的单倍型分析

根据 660K 芯片 SNP 位点的注释信息, 调取 1520 份小麦品种 (系) 中位于 *Ta2800* 基因序列上的 SNP 位点基因型, 去除基因型缺失率大 10% 的小麦品种 (系) 后进行单倍型分析。根据分析结果, 按所含单倍型将所有小麦品种 (系) 分为不同的组, 比较所含品种 (系) 数目多于 30 的分组间的 DS 表型差异。其中 DS 值相对感病亲本 Avs 所在分组显著降低的被认为含有抗病单倍型, DS 值最低的分组作为最优单倍型。

3.1.12 *YrNP63* 基因特异诊断标记开发

从 NCBI 核酸数据库下载 *YrNP63* 候选基因的等位基因 cDNA 全长序列, 与 Napo63 和 Avs 的 cDNA 序列一起进行多序列比对, 确定 Napo63 特异的变异位点, 并开发成分子标记作为 *YrNP63* 的特异分子诊断标记, 标记开发成功后在 318 份新的小麦品种 (系) 中进行基因分型, 验证其特异性。

3.2 结果与分析

3.2.1 *YrNP63* 由单基因控制

NF₂ 群体的表型能够明显的分为抗-中抗 (IT=1-4, DS=0-30%) 和感-高感 (IT=6-9, DS=70-100%) 两种类型, 为方便统计分别记作 R 和 S。NF₂ 中 R 和 S 的植株分别为 341 和 105 株, 符合 3:1 的分离比 ($\chi^2_{3:1}=0.453$, $p=0.473$, $df=1$), 且 NF_{2:3} 中纯合 R、杂合 H 和纯合 S 的家系比列为 105:234:86, 符合 1:2:1 的分离比 ($\chi^2_{1:2:1}=0.049$, $p=0.488$, $df=2$), 说明在 NF₂ 群体中 *YrNP63* 位点的抗病性由单个显性基因控制。

3.2.2 *YrNP63* 精细定位在 0.11 cM 遗传区间

YrNP63 的精细定位群体包含 NF₂、NF₃ 和 NF₄ 等多个次级分离群体, 整个过程可以分为三步。

第一步: 用 2BS 染色体上的 9 对 KASP 标记对 NF₂ 群体的 426 个单株进行基因分型, 共筛选到 37 个重组交换株, 可以分为 12 种不同的重组类型。结合重组体的 NF₂ 单株和 NF_{2:3} 株系表型最终将 *YrNP63* 定位在 KASP 标记 *YM-5* 和 *YM-7* 间 2.3 cM 区间范围, 对应中国春 IWGSC RefSeq v1.1 的 2BS 染色体 141.70-158.14 Mb 范围的 16.44 Mb 物理区间 (图 3-2a, 附表 F), 其中 KASP 标记 *YM-20* 和 *YM-22* 与 *YrNP63* 共分离。

第二步: 为了进一步缩小候选区间, 2020-2021 生长季, 在种植完 NF_{2:3} 株系试验后, 选择基因型为杂合的 NF₂ 单株 10 个, 将剩余的 NF₃ 种子按行点播, 组成 NF₃ 次级分离群体, 每个 NF₂ 单株后代间相互独立, 均作为一个 NF₃ 小群体, 分别记作 NF₃₋₁~NF₃₋₁₀, 共计 1681 个单株。对 NF₃ 群体的每个单株进行编号、基因型鉴定和表型评价, 基因型鉴定用 *YM-5*、*YM-20*、*YM-22* 和 *YM-7* 四对 KASP 标记。其中 NF₃₋₂ 的 218 个单株基因型表现为正常的 A:H:B=1:2:1 的分离比, 但是表型却全部表现感病 (IT=9, DS=90-100%), 而剩余的 9 个 NF₃ 小群体的抗病性在群体内部基本稳定, 但是不同 NF₃ 小群体间的抗病性存在差异, 根据表型可以分为抗病 (R: IT=1-2, DS<5%) 和中抗 (MR: IT=3-4, DS=15-30%) 两类, 分别包括 NF₃₋₁、3、5、6、7、8、10 和 NF₃₋₄、9 小群体, 这些结果说明 *YrNP63* 受到遗传背景的影响, 可能存在 *YrNP63* 的修饰基因。

根据 9 个抗病性分离正常的 NF₃ 小群体的基因型结果, 从 1463 个单株中共筛选到了 118 个重组交换单株, 其中 99 个单株的重组发生在 *YM-5* 和 *YM-20* 之间, 7 个单株的重组发生在 *YM-20* 和 *YM-22* 之间, 11 个单株的重组发生在 *YM-22* 和 *YM-7* 之间, 结合 NF₃ 重组交换单株及其后代株系 NF_{3:4} 的抗病性表型数据将 *YrNP63* 初步定位在标记 *YM-20* 和 *YM-22* 之间约 0.48 cM 区间范围, 对应中国春 IWGSC RefSeq v1.1 基因组的 2BS 染色体 154.90-157.74 Mb 范围的 2.84 Mb 物理区间 (图 3-2b)。

图 3-2 *YrNP63* 位点的精细作图

a) *YrNP63* 的遗传图谱及 NF_2 群体中的关键重组体；b) *YrNP63* 的高密物理图谱及 NF_3 和 NF_4 群体中的关键重组体。红色区段代表 *YrNP63* 的候选区间，蓝色字体表示与 *YrNP63* 连锁最为紧密的标记位点。

Fig. 3-2 Fine mapping of the *YrNP63*

a) High-resolution genetic map of *YrNP63* and key recombinant plants based on NF_2 population; b) High-resolution physical map of *YrNP63* and key recombinant plants based on NF_3 and NF_4 population. Red square represents the confidence interval of *YrNP63*; Blue font on map represents the closest linkage markers of *YrNP63*.

第三步：用 KASP 标记 *YM-20* 和 *YM-22* 对 NF_3 杂合株自交产生的包含 2462 个单株的 NF_4 次级分离群体进行基因型扫描，共筛选到 10 个单株在 *YM-20* 和 *YM-22* 间发生了重组交换。用位于 *YM-20* 与 *YM-22* 之间的 11 对新开发的 KASP 标记 (*YM-30*、*YM-38*、*YM-40*、*YM-42*、*YM-45*、*YM-50*、*YM-55*、*YM-57*、*YM-59*、*YM-60* 和 *YM-62*) 对 NF_3 和 NF_4 群体中，所有 17 个在 *YM-20* 与 *YM-22* 发生重组的单株进行基因分型，再结合 NF_3 和 NF_4 重组交换单株及其相应 $NF_{3:4}$ 和 $NF_{4:5}$ 后代的表型将 *YrNP63* 定位在 *YM-42* 与 *YM-22* 之间，遗传距离为 0.11 cM，对应中国春 IWGSC RefSeq v1.1 基因组的 2BS 染色体 157.29-157.74 Mb 范围约 445 Kb 物理区间，其中 *YM-45*、*YM-50*、*YM-55*、*YM-57*、*YM-59*、*YM-60* 和 *YM-62* 等 7 对标记与 *YrNP63* 共分离（图 3-2b，附表 F）。 NF_3 重组交换株的表型在田间成株期获得，对应的 $NF_{3:4}$ 后代和 NF_4 的重组交换及其对应的 $NF_{4:5}$ 后代的表型在温室苗期接种 CYR34 小种苗期获得。

3.2.3 *YrNP63* 是一个全生育期抗病基因

从 NF_{3-4} 和 NF_{3-8} 小群体（代表两种不同的抗病表型）中分别选择一对纯合抗和纯合感的株系作为 *YrNP63* 不同遗传背景下的两对类近等基因系材料，用于研究 *YrNP63* 的抗病特征，分别记作 NF_4-72A 与 NF_4-72B 和 NF_4-142A 与 NF_4-142B （72 和 142 分别代表田间 NF_3 群体的第 72 行和第 142 行，A 和 B 分别代表含有 *YrAc* 与不含有 *YrAc*）。在二叶期对 NF_4-72A/NF_4-72B 和 NF_4-142A/NF_4-142B 接种 CYR32 和 CYR34 生理小种，发现 NF_4-72A 与 NF_4-142A 在苗期对两个生理小种均表现抗病性，而 NF_4-72B 与 NF_4-142B 均表现感病。值得一提的是，在研究中我们发现 $CNF72-A$ 对 CYR34 生理小种的抗性反应为 $IT=4-5$ ，相对 NF_4-142A ($IT=2$) 明显减弱，并且在田间成株期 NF_4-72A 的抗性为 MR ($IT=3-4$, $DS=15-30\%$)，相对 NF_4-142A 的抗性为 R ($IT=1-2$, $DS<5\%$) 也有减弱，说明 *YrNP63* 的抗病性无论是在苗期还是成株期均受到遗传背景的影响（图 3-3）。

为了确定 NF_4-72A 与 NF_4-142A 的苗期抗病性是否与 *YrNP63* 有关，我们从 NF_{3-8} （包含第 142 行）的后代中选择了—个 *YrNP63* 位点基因型分离且种子量较大的 NF_4 株系，构成一个新的次级 $NF_{4:5}$ 分离群体。种子被分成两份种植，每份包含 216 棵植株，分别接种 CYR32 和 CYR34 生理小种进行表型鉴定，记作 $NF_4-142H-32$ 和 $NF_4-142H-34$ ，并用 KASP 标记 *YM-42* 和 *YM-22* 对所有植株进行检测，确定 *YrNP63* 位点的基因型。根据表型鉴定结果，在 $NF_4-142H-32$ 群体中 NF_4-142A 的抗病性由两对完全显性基因控制 ($R:S=189:26$, $\chi^2_{13:3}=0.0004$, $p=0.984$, $df=1$)（图 3-4a）。根据 $NF_4-142H-32$ 的基因型和表型结果，当 *YrNP63* 存在时，所有植株表型为抗病 ($IT=1-3$)，当 *YrNP63* 不存在时，所有植株表现出抗病与感病分离，且表现出 3:1 的分离比，说明还有 *YrNP63* 外的一个显性抗病基因存在，暂时将其命名为 *YrNP63-CYR32*。而在 $NF_4-142H-34$ 群体

中，NF4-142A 的抗病性符合一对完全显性基因分离模式 ($R:S=158:56$, $\chi^2_{3:1}=0.693$, $p=0.405$, $df=1$) (图 3-4b)，且表型与 *YrNP63* 的基因型共分离，说明 NF4-142H-34 群体苗期对 CYR34 的抗病性是由 *YrNP63* 单基因控制，表明 *YrNP63* 是一个全生育期抗病基因。

图 3-3 不同遗传背景下 *YrNP63* 对 CYR34 生理小种的抗病反应

Fig. 3-3 Resistance reaction of *YrNP63* to CYR34 in different genetic background

图 3-4 NF4-142H-32 和 NF4-142H-34 群体在苗期对条锈菌的抗病性

Fig. 3-4 Resistance of NF4-142H-32 and NF4-142H-34 population to stripe rust at seeding stage

3.2.4 *YrNP63* 精细定位区间的高可信度注释基因

YrNP63 精细定位在中国春 IWGSC RefSeq v1.1 参考基因组 2BS 染色体 157.29-157.74 Mb 之间约 450 Kb 物理区间，位于 *YrAc* 的定位区间内（图 3-5a）。该区段在多个小麦及小麦属已完成的基因组间共线性良好，没有发生大的倒位或者易位现象，仅存在一些由于基因复制、丢失、或插入造成的基因数目上的部分差异（图 3-5b）。

图 3-5 *YrAc* 与 *YrNP63* 在 2BS 染色体上的相对物理位置

红色和黄色区域分别代表 *YrNP63* 和 *YrAc* 的精细定位区间。

Fig. 3-5 The relative physical position of *YrAc* and *YrNP63* on chromosome 2BS

Red region and yellow region represent the confidence interval of *YrNP63* and *YrAc*, respectively.

根据 IWGSC RefSeq v1.1 的注释信息, 在 *YrNP63* 精细定位的 450 Kb 物理区间内共含有 *TraesCS2B02G182400*、*TraesCS2B02G182500*、*TraesCS2B02G182600*、*TraesCS2B02G182700*、*TraesCS2B02G182800* 和 *TraesCS2B02G182900* 等 6 个高可信度预测基因 (图 3-22b)。*TraesCS2B02G182400* 编码快速碱化因子 (Rapid alkalization factor, RALF), RALF 与植物碱化和 MAPK 信号传导有关, 受植物伤害和逆境诱导, 参与植物生长发育过程, 能够作为植物对病原菌的诱饵因子激活 R 基因介导的免疫反应 (Gupta et al. 2010; Sharma et al. 2016); *TraesCS2B02G182500* 编码细胞色素 P450 家族肉桂酸 4-羟化酶 (Cytochrome P450 family cinnamate 4-hydroxylase, C4H), C4H 是苯基丙酸类合成路径的第二关键酶 (Li et al. 2020; Winkel 2009); *TraesCS2B02G182600* 编码 cullin 类泛素化缺陷蛋白 (Defective in cullin neddylation protein, DCN), DCN 通过与 Cullin 的共价连接参与蛋白质的类泛素化过程, 促进 Cullin-RING E3 连接酶活化 (Hammill et al. 2018); *TraesCS2B02G182700* 编码类纤维素合成酶蛋白 (Cellulose synthase-like protein, CSL), CSL 蛋白参与半纤维素合成过程, 调控植物的生长发育和活性氧激发的非生物胁迫抗性 (Richmond and Somerville 2000; Zhao et al. 2022; Zhu et al. 2010); *TraesCS2B02G182800* 编码 NBS-LRR 蛋白 (NBS-LRR disease resistance protein), 是植物中最重要的一类抗病蛋白, 参与植物对病原菌的识别和免疫反应的激发过程, 当前已克隆的小麦抗条锈病基因 *Yr10* 和 *Yr28* 就属于这一类基因 (Liu et al. 2014; Zhang et al. 2019); *TraesCS2B02G182900* 编码核糖核酸酶 (Ribonuclease), 核糖核酸酶能够催化核糖核酸的降解 (Becknell and Spencer 2016) (表 3-1)。

表 3-1 *YrNP63* 精细定位区间内的高可信度注释基因Table 3-1 The high-confidence annotation genes in the interval of *YrNP63*

基因名 Gene ID	开始 (bp) Start	结束 (bp) End	方向 Strand	基因注释 Annotation
<i>TraesCS2B01G182400</i>	157314410	157314793	+	Rapid alkalization factor (RALF) 快速碱化因子
<i>TraesCS2B01G182500</i>	157372750	157374348	+	Cytochrome P450 family cinnamate 4-hydroxylase (C4H) 细胞色素 P450 家族肉桂酸 4-羟化酶
<i>TraesCS2B01G182600</i>	157574314	157580728	+	Defective in cullin neddylation protein (DCN) Cullin 类泛素化缺陷蛋白
<i>TraesCS2B01G182700</i>	157644811	157639786	-	Cellulose synthase-like protein (CSL) 纤维素合成酶相似蛋白
<i>TraesCS2B01G182800</i>	157696282	157688966	-	NBS-LRR disease resistance protein NBS-LRR 抗病蛋白
<i>TraesCS2B01G182900</i>	157736070	157734939	-	Ribonuclease 核糖核酸酶

3.2.5 *Ta2800* 是 *YrNP63* 的候选基因

在所有六个注释基因中，只有 *TraesCS2B02G182400* 与 *TraesCS2B02G182800* 的编码蛋白被报道与免疫反应相关，因此，可能是 *YrNP63* 的编码基因。为了进一步缩小候选基因范围，我们进行了 *YrNP63* 定位群体的亲本 Napo63 和 Avs 的接菌和时间点混池转录组测序。结果表明，在两个亲本中 *TraesCS2B02G182400* 不表达，而 *TraesCS2B02G182800* 高表达（图 3-6a），并且其 CDS 序列在 Napo63 和 Avs 之间存在多个 SNP，能够引起 29 个氨基酸改变（图 3-6b）。因此，将 *TraesCS2B02G182800* 作为

图 3-6 *YrNP63* 的候选基因

a) 六个高可信度注释基因在 Napo63 和 Avs 中的表达；b) *Ta2800* 的基因结构；c) 亲本材料 Napo63 和 Avs 间 *Ta2800* 基因编码蛋白的序列差异

Fig. 3-6 Candidate genes of *YrNP63*

a) Expression level of the six high confidence annotated genes in Napo63 and Avs within the mapping region of *YrNP63*; b) Gene structure of *Ta2800*; c) Variation of protein sequence encoded by *Ta2800* between Napo63 and Avs.

YrNP63 的候选基因进行下一步的功能验证，暂时将其命名为 *Ta2800*。*Ta2800* 是 *Lr13/Ne2* 的等位基因，基因全长 7317 bp，包含 2 个外显子，cDNA 全长 3219 bp，共编码 1072 个氨基酸，包含一个 N 端 CC 结构域、一个 NB-ARC 核酸结合域和一个 C 端 LRR 结构域（图 3-6c）。

3.2.6 沉默 *Ta2800* 会使小麦条锈菌丧失抗性

为了确定 *Ta2800* 是否与条锈病抗性相关，我们通过大麦条纹花叶病毒介导的基因沉默技术初步对 *Ta2800* 的功能进行了验证。在 *Ta2800* 的 cDNA 序列上选取了 2 段特异片段，并将这 2 段特异片段分别插入 BSMV 病毒载体 γ 上 (BSMV:*Ta2800*-1as/2as)，将重组病毒 BSMV 两个载体 α 、 β 、 γ （或 γ -PDS-as、重组 γ 载体）经体外转录后，形成 BSMV 病毒，将其接种到小麦叶片上。病毒接种 10 天后，在小麦叶片上明显观察到条纹退绿的症状，说明 BSMV 病毒成功入侵至小麦体内（图 3-7a）。当接毒小麦叶片第四叶完全展开时，在叶片上接种新鲜的条锈菌生理小种 CYR34。接菌后 14 天，在对照和空载植株 (Mock 和 BSMV: γ) 的叶片产生了强烈的过敏性坏死反应，但是在 *Ta2800* 沉默植株叶片上则产生了大量的条锈菌夏孢子堆，无明显的过敏性坏死反应，说明植株丧失了抗病性（图 3-7b）。

为了确定抗病性的丧失是否是由于 *Ta2800* 被沉默引起，在接菌后 0-120 h 不同时间点采样提取 RNA，并利用 Real-time PCR 测定 *Ta2800* 的相对表达量，以确定其沉默效率，结果显示在沉默植株和条锈菌互作过程中（0-120 h），*Ta2800* 的表达量相对对照显著降低，说明 *Ta2800* 的表达量在沉默植株中被成功抑制（图 3-7c），因此，瞬时沉默 *Ta2800* 会使植株对条锈菌丧失抗病性，初步证实了 *Ta2800* 就是 *YrNP63*。

图 3-7 基于 VIGS 的 *Ta2800* 基因沉默

a) 病毒载体侵染小麦后的表型；b) 条锈菌 CYR34 侵染小麦后的表型；c) *Ta2800* 的沉默效率。

Fig. 3-7 Silencing of the *Ta2800* gene by VIGS

a) Phenotype of wheat after infection by BSMV; b) Phenotype of wheat after infection by CYR34; c) Silencing efficiency of the *Ta2800*.

3.2.7 *YrNP63* 是 *Ta2800* 的新等位变异

Ta2800 同时编码 *Lr13* 和 *Ne2* 基因,为了明确 *YrNP63* 与 *Lr13* 和 *Ne2* 之间的关系,我们从 NCBI 核酸数据库下载了 *Lr13* 和 *Ne2* 研究中报道的 39 份小麦品种(系)中 *Ta2800* 的 cDNA 序列,并用 MEGA7 软件进行了进化树构建,结果显示亲本 Avocet S 与所有已知含有 *Lr13/Ne2* 的 21 个小麦品种(系)位于同一进化枝,而亲本 Napo63 与所有其它小麦品种(系)均属于不同的进化枝,说明 Avocet S 含有 *Lr13/Ne2* 等位基因,而 Napo63 所含等位基因与其它所有小麦品种(系)均不同,是一个新的等位基因(图 3-8a)。为了确定 *YrNP63* 是否对叶锈菌表现抗病性,我们用对 *Lr13* 表现无毒的叶锈菌(由北京大学现代农业研究院陈时盛研究员提供)对 *YrNP63* 的类近等基因系 NF4-142A/B 进行了接种,结果显示 NF4-142B (*Lr13/Ne2*) 表现抗病, NF4-142A (*YrNP63*) 表现感病,说明 *YrNP63* 等位基因没有抗叶锈病功能(图 3-8b)。

图 3-8 *Ta2800* 不同等位基因的进化树 (a) 及 *YrNP63* 的叶锈病抗性 (b)

Fig. 3-8 Phylogenetic tree of different alleles of *Ta2800* (a) and resistance of the *YrNP63* to wheat leaf rust (b)

3.2.8 *YrNP63* 的 KASP 诊断标记

为了明确 Napo63 与其它小麦品种所含等位基因的差异,我们用 DNAMAN 对所有 41 个小麦品种(系)中 *Ta2800* 基因的 cDNA 序列进行了多序列比对分析,在 41 个小麦之间共存在 96 个 SNP 和 2 个 Indel 变异。其中, G2683A 是 Napo63 特有的 SNP 变

异位点,可以引起第 895 个氨基酸由天冬氨酸 (D, ASP) 突变为天冬酰胺 (N, ASN), 能够将 *Napo63* 与其它 40 个小麦品种 (系) 区分开, 因此, 我们根据该位点设计了 *YrNP63* 等位基因特异标记 *KASP2683* (附图 A)。KASP 标记的引物序列为: *KASP2683-FAM* (3'-GAAGGTGACCAAGTTCATGCTGGTAGCAATCCGTAATTGATAGATC-5'), *KASP2683-HEX* (3'-GAAGGTCGGAGTCAACGGATTGGTAGCAATCCGTAATTGATAGATT-5'), *KASP2683-Common* (3'-CCCTCGATGTGTGGAGTAGC-5')

为了验证 *KASP2683* 标记的准确度, 我们用 *KASP2683* 对实验室收集的 318 份小麦条锈病抗病种质进行分子检测, 这些种质由国内外农家种、品种 (系)、部分已知基因的载体品种 (系)、28 份国际小麦条锈菌鉴别寄主和 19 份中国小麦条锈菌鉴别寄主组成。结果显示, 共有 6 份小麦种质与 *Napo63* 的分群结果一致, 分别为 *Arduini*、*P9964*、*HD2204*、*Attila*、*Selkirk* 和 *AvSYr27NIL* (图 3-9)。*Arduini*、*P9964*、*HD2204* 和 *Attila* 均是 CIMMYT 种质, 且 *Attila* 之前有一个抗条锈病 QTL 位点被报道, 因此这些小麦品种 (系) 含有 *YrNP63* 基因, 这些结果表明 *KASP2683* 能够区分 *YrNP63* 和其它等位基因。

图 3-9 *YrNP63* 等位基因特异的 KASP 标记

Fig. 3-9 Specific KASP marker of *YrNP63* allele

3.2.9 *YrNP63* 的单倍型

为了探究 *Ta2800* 是否含有其它抗条锈病等位基因类型, 我们对 1520 份具有 660K 芯片数据和抗条锈病表型的小麦品种 (系) 进行了单倍型分析, 这 1520 份小麦主要由 CIMMYT、ICARDA、美国、澳大利亚和中国的种质组成。根据 660K 芯片 SNP 位点

在中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 上的物理位置，共有 12 个具有多态性的 SNP 位点被用于单倍型分析，其中，*AX-94494762* 和 *AX-110455647* 分别为 *YrNP63* 基因上下游最近的两个侧翼 SNP 位点，其余的 10 个 SNP 位点均位于 *YrNP63* 基因内部。去除基因型缺失率大于 10% 的小麦品种（系）后，在剩余的 1473 份小麦品种（系）中共检测到 15 种单倍型（分别记作 *2B_Hap1*~*2B_Hap15*），其中 *2B_Hap2* 为 Avocet S 单倍型，*2B_Hap5* 为 Napo63 单倍型（图 3-10a）。

图 3-10 1473 份小麦品种（系）*Ta2800* 的单倍型分析

a) *Ta2800* 的 15 种单倍型；b) 不同单倍型间的抗条锈病差异。

Fig. 3-10 Haplotypes of the *Ta2800* in 1473 wheat varieties (lines)

a) Fifteen haplotypes of *Ta2800*; b) Difference in disease resistance between different haplotypes.

共有 8 个单倍型 (*2B_Hap1*~*Hap8*) 所含的小麦品种（系）数目大于 30 个，*2B_Hap1* 单倍型包含的小麦品种（系）数目最多，共有 418 份，占到 28.3%，*2B_Hap8* 单倍型的数目最少，包含 30 份小麦品种（系）。比较这 8 个单倍型的抗病性差异，仅有 *2B_Hap5* 表现抗病 (Napo63)，DS 值显著低于 Avocet S 单倍型 (*2B_Hap2*)，是优异抗病单倍型

(图 3-10b), *2B_Hap5* 主要由 ICARDA 和 CIMMYT 的种质组成, 约占 96%。剩余的 5 份小麦品种(系), 3 份(美原 29、美原 262 和美原 291) 来源于美国, 1 份(印度 312) 来源于印度, 1 份(京核 90 鉴 15) 来源于中国。京核 90 鉴 15 是北京市农科院于 1990 年育成的抗条锈病品种, 分子检测含有 *Yr18* 基因, 其系谱为 Tai2275-C/7811087-7//有芒白 4 号/3/8WS023, 可能含有 CIMMYT 种质的血缘。

3.3 讨论

3.3.1 *YrAc* 与 *YrNP63* 可能是同一抗病基因

YrAc 来源于春小麦 Yaco "S", 可以解释 13.3-27.5%的表型变异, 初定位在标记 *2B_149015490* 和 *2B_166033539* 之间约 17 Mb 区间范围(表 2-17), *YrNP63* 来自春小麦品种 Napo63, 平均可以解释 66.1%的表型变异, 前期定位在 KASP 标记 *660K-AN21* 和 *660K-AN57* 之间约 0.9 cM 遗传区间, 对应中国春参考基因组 IWGSC RefSeq v1.1 的 2BS 染色体 154.9-159.2 Mb 范围约 4.3 Mb 物理区间(Wu et al. 2017b)。Yaco "S"和 Napo63 均是 CIMMYT 培育的小麦, 系谱分别为 Frocor//Frontana/Yaqui48/3/Narino 592 和 Heima/Cocoraque-75//cozari-76。虽然在系谱上 *YrAc* 和 *YrNP63* 没有明显的相关性, 但是由于 *YrAc* 和 *YrNP63* 均被定位在 2BS 染色体抗病基因富集区段(100-200 Mb), 并且来自同一育种单位, 且均被报道为 APR 抗性基因(Li et al 2017, Wu et al. 2017) 因此, 在之前一直被认为可能为同一抗病基因。在本研究中, *YrAc* 和 *YrNP63* 分别被精细定位在 IWGSC RefSeq v1.1 参考基因组 2BS 染色体的 155.79-158.35 Mb 之间约 2.56 Mb 和 157.29-157.74 Mb 之间约 450 Kb 物理区间, 定位区间重叠, 相互间共享 KASP 标记 *YM-23*(图 3-5)。并且根据 *YrNP63* 编码序列的测序结果, Yaco "S"含有 *YrNP63* 的抗性等位基因, 进一步证实了 *YrAc* 与 *YrNP63* 可能是同一抗病基因。不过有趣的是, 在本研究中通过近等基因系的分期接菌试验证明 *YrAc* 和 *YrNP63* 分别为 APR 抗性基因和 ASR 抗性基因, 具有完全不同的抗病性特征, 对于造成这种差异的原因可能还需要进一步的研究。

3.3.2 *YrNP63* 与 *Lr13* 互为等位基因

2021 年, 我国科学家与澳大利亚科学家同时克隆了 *Lr13/Ne2* 基因(Hewitt et al. 2021; Si et al. 2021; Yan et al. 2021)。在本研究中, 通过精细定位和转录组分析鉴定到了 *YrNP63* 的候选基因 *TraesCS2B02G182800* (*Ta2800*), 并通过 VIGS 技术初步进行了功能验证。根据基因的 CDS 序列, *YrNP63* 与 *Lr13/Ne2* 均由 *Ta2800* 基因编码, 但分别属于不同的等位基因类型。此外, 本研究发现, *YrNP63* 定位群体亲本 Avocet S 含有 *Lr13/Ne2* 抗叶锈病等位基因, 说明 *Lr13/Ne2* 对小麦条锈菌不表现抗病性。而且本实验室在对 Avs/陕农 33 重组自交系群体抗条锈病和杂交坏死基因的遗传定位研究中也得到了相同的结论, 在该群体中, 杂种坏死性状由 2BS 和 5BL 上的一对互补基因控制,

分别对应 *Ne2* 和 *Ne1*, 其中 *Ne2* 由亲本 *Avs* 贡献, 但是在该区域没有任何抗条锈病位点被检测到 (Huang et al. 2021)。同时, 我们用 *Lr13* 的叶锈菌无毒小种对 *YrNP63* 的类近等基因系 NF4-142A (+*YrNP63*) 和 NF4-142B (-*YrNP63*) 接种, 结果表明 *YrNP63* 不含有叶锈病抗性 (图 3-8b)。

综上所述, *YrNP63* 与 *Lr13/Ne2* 互为等位基因, 但是分别只对小麦条锈病和叶锈病表现抗性, 说明同一基因的不同等位基因可以赋予植物对不同病原真菌的抗病性。同样的发现在其它研究中也有报道, 例如 *Mla8* 基因同时具有大麦白粉病和小麦条锈病抗性 (Bettgenhaeuser et al. 2021), 小麦抗白粉病基因 *Pm24* 的等位基因同时编码小麦抗麦瘟病基因 *Rwt4* (Arora et al. 2022)。此外, *Lr13/Ne2* 等位基因与 *Ne1* 共同控制小麦植株的杂交坏死性状, 那么 *YrNP63* 等位基因是否也具有 *Ne2* 功能? 还有待进一步的研究。

3.3.3 *YrNP63* 的抗病性受遗传背景的影响

小麦抗条锈病基因的表达和抗病性有时会受到遗传背景和环境的抑制或增强, 如已克隆的抗条锈病基因 *Yr18* 和抗叶锈病基因 *Lr14a* (Kolodziej et al. 2021)。*Yr18* 是最早克隆的小麦抗病基因之一, 编码 ABC 转运蛋白 (ATP-binding cassette transporter), 兼抗小麦叶锈病、秆锈病、白粉病等多种病害, 是一个多效抗病基因 (Krattinger et al. 2009)。Wu 等 (2015) 发现中国小麦地方种四川永刚 2 号含有 *Yr18* 抗病等位基因, 但是对小麦条锈病却不表现任何抗性, 因此, 推测四川永刚 2 号中可能存在 *Yr18* 的抑制基因, 并通过对四川永刚 2 号/Avocet S 和四川永刚 2 号/中国春两个 F_{2:3} 群体的 QTL 作图将其定位在了 4B 染色体上。*Lr14a* 编码膜定位的锚蛋白, 最初来自于野生二粒小麦 *Yaroslav*, 赋予植株全生育期小种专业化型抗病性 (Kolodziej et al. 2021)。研究表明, *Lr14a* 的抗病性受到温度和遗传背景的影响, 在 7A、7B 和 7D 染色体上存在多个 *Lr14a* 的修饰基因, 这些修饰基因会增强或者抑制 *Lr14a* 的抗性, 它们相互组合有时也会造成 *Lr14a* 抗性的完全丧失 (Law and Johnson 1967)。在本研究中发现, *YrNP63* 的抗病性也受到遗传背景的影响, *YrNP63* 的单基因系小麦 NF4-72A 与 NF4-142A 在温室苗期对条锈菌生理小种 CYR34 的反应型分别为 IT=4-5 和 IT=2 (图 3-3), 在田间成株期的抗病性分别表现为抗病 (R: IT=1-2, DS<5%) 和中抗 (MR: IT=3-4, DS=15-30%) 两种类型, 相对 NF4-142A, NF4-72A 的抗病性在苗期和成株期均明显降低, 说明在 NF4-72A 中, 可能存在 *YrNP63* 的抑制基因。*YrNP63* 是 *Lr13/Ne2* 的等位基因, 而 *Lr13/Ne2* 与 *Ne1* 是一对互补基因, 因此, *YrNP63* 可能也受到 *Ne1* 位点的调控 (Hewitt et al. 2021; Si et al. 2021; Yan et al. 2021)。在过去的研究中, 已经证实 *Ne1* 位点存在多个不同的等位基因类型, 这些不同等位基因间的功能差异可能是造成 *YrNP63* 在不同遗传背景中抗病性表现差异的原因。

3.3.4 *YrNP63* 可能通过直接识别条锈菌效应因子参与抗病反应

植物免疫受体 NLR (Nucleotide-binding domain and Leucine-rich Repeat) 蛋白可以识别病原菌效应因子 (effector) 并激活免疫反应 (Dangl et al. 2013), 典型的 NLR 蛋白包含三个结构域, 一个 N 端的可变结构域, 一个中间的 NB-ARC (Nucleotide-Binding adaptor shared by Apaf1, certain R genes and CED4) 结构域, 以及一个 C 端的 LRR (leucine-rich-repeat) 结构域。根据 N 端结构域和进化起源可以将 NLR 蛋白分为 RPP8-NLR (Resistance to Powdery Mildew 8 (RPW8), RNL), CC-NLR (Coiled-Coil (CC), CNL) 和 TIR-NLR (Toll/Interleukin-1 Receptor homology (TIR) domains, TNL)。NLR 可以作为 sensor (感受器) 或者 helper (signal transducers, 信号转导) 发挥作用 (Wu et al. 2019), RNL 基因被认为仅发挥 helper 功能, 而 TNLs 和 CNLs 可以同时发挥 sensor 和 helper 功能 (Jubic et al. 2019)。Sensor NLR 主要通过三种方式识别病原菌: (1) 直接与病原菌的 effector 结合进行识别; (2) 间接识别病原菌 effector 激活的其它寄主蛋白; (3) 识别 NLR 的一个非典型的整合结构域, 这个结构域作为 effector 的诱饵存在 (Cesari 2018)。Sensor NLR 通过拷贝数变异、重组、基因转换、基因融合、点突变等方式不断的产生新的多样性为寄主植物抵抗快速进化的病原菌提供保障 (Baggs et al. 2017; Michelmore and Meyers 1998)。不同识别模式的 sensor NLR 蛋白面对的选择压力不同, 非直接识别的 sensor NLR 蛋白通过监测保守的 effector 而发挥作用, 选择压力较小, 遗传多样性也就相对较低。而直接识别病原菌 effector 的 sensor NLR, 要适应 effector 快速进化的表面残基, 选择压力大, 遗传多样性相对要高很多 (Prigozhin and Krasileva 2021)。在本研究中, 鉴定到的 *YrNP63* 的候选基因 *Ta2800* 是一个典型的 CC-NLR 基因, 通过对 42 份小麦材料 *Ta2800* 的 cDNA 全长序列分析发现, 共存在 96 个 SNP 和 2 个 Indel 变异 (图 3-6b), 这种丰富的序列变异可能预示着 *YrNP63* 广泛的参与到了与条锈菌的协同进化过程, 可能是一个通过直接识别病原菌的 effector 发挥功能的 sensor NLR 基因, 这为未来 *YrNP63* 的无毒基因鉴定和抗病机理解析提供了指导。

3.3.5 *YrNP63* 在我国小麦中的应用

长期的进化过程中, 在动植物的功能基因上积累了大量的自然变异, 这些变异的不同组合又形成了一系列在功能上有差异的等位基因单倍型, 为优异等位基因的挖掘提供了丰富的遗传资源 (Bazhenov et al. 2021; Brinton et al. 2020; Sydenham et al. 2018)。在本研究中, 根据位于 *Ta2800* 上下游和基因区的 12 个 SNP 位点从 1476 份小麦品种 (系) 中共鉴定到 15 种单倍型。其中, *2B_Hap1~Hap8* 等 8 种单倍型所包含的小麦品种 (系) 均大于 30 个, 根据其抗病性表现, *2B_Hap5* (Napo63 单倍型) 的抗性最好 (图 3-10)。*2B_Hap5* 单倍型小麦品种 (系) 主要来源于 CIMMYT 和 ICARDA, 占到约 96% (韩德俊等 2008; Wu et al. 2020)。然而, 在这 1476 份材料中有超过 50% 为我国的重

要品种或种质，但是却未检测到 *2B_Hap5* 单倍型，说明 *YrNP63* 在我国小麦育种中的应用非常少，或者说还没有应用。因此，可以加强 *YrNP63* 在我国的小麦抗锈病育种过程中的应用，丰富我国的抗条锈病基因资源，而其它 *2B_Hap9~Hap15* 等 7 个单倍型属于稀有单倍型，其是否含有抗病功能还有待进一步的研究。

3.3.6 *YrNP63* 的分子诊断标记

为了促进 *YrNP63* 的在育种中的分子辅助选择，本研究根据其特有 SNP 位点 G2683A 开发了 *YrNP63* 抗病等位基因的特异 KASP 分子标记 *KASP2683*，并在 318 份小麦品种（系）中进行了验证。在 *KASP2683* 标记的正向引物和反向引物区分别存在一个 SNP 和一个 3bp 的 Indel 自然变异，这两个变异位点会极大的降低引物的结合效率，但是不能完全阻止 *KASP2683* 引物与模板的配对，也会有一定量的扩增产物，因此 *KASP2683* 标记的分型结果可以分为纯合 AA (*YrNP63*)、纯合 GG、杂合型 AG 和无扩增/扩增效率低 (NA) 四种类型（附图 A）。其中 AA 能够与其它三种类型区分开，但是其它三种基因型相互之间却难以区分（图 3-9）。根据 *Ta2800* 的多序列比对结果，中国春等位基因型与 KASP 引物序列无任何错配，与 *Napo63* 一起可以作为 *YrNP63* 的分子检测对照基因型使用，以确保试验是成功的。另外，*YrNP63* 精细定位过程中也开发了一系列的 KASP 标记，可以根据育种中用到的感病亲本的具体基因型选择合适的标记进行辅助选择育种。

根据对 318 份小麦品种（系）的分子检测的结果，共有 *Arduini*、*P9964*、*HD2204*、*Attila*、*Selkirk* 和 *AvSYr27NIL* 等 6 份小麦与 *Napo63* 基因型一致，可能含有 *YrNP63* 基因（图 3-10）。其中，*Attila* 被报道在 2BS 染色体 *YrNP63* 区域含有一个抗条锈病 QTL 位点且可能是 *Yr27*，*Selkirk* 和 *AvSYr27NIL* 均为 *Yr27* 的载体品种（系），因此我们推测 *YrNP63* 与 *Yr27* 可能是同一基因。为了验证这一结果，我们用 *CYR34* 生理小种对 *Attila*、*Selkirk* 和 *AvSYr27NIL* 进行了接种，同时对 *Ta2800* 候选基因进行扩增测序，结果表明 *Attila*、*Selkirk* 和 *AvSYr27NIL* 均表现抗病，且所携带的 *Ta2800* 的 CDS 序列与 *YrNP63* 完全一样，进一步证明了 *YrNP63* 与 *Yr27* 可能是同一基因。2022 年 3 月，阿卜杜拉科技大学 Simon G. Krattinger 研究组与南非 CenGen 公司 Renée Prins 研究组合作通过精细定位、长读长基因组组装与突变体测序策略在南非面包小麦 *Kariega* 中克隆了 *Yr27* 基因，其 CDS 区与 *YrNP63* 完全一致 (Athiyannan et al. 2022)，为 *Yr27* 与 *YrNP63* 的关系提供了新的证据。

第四章 全文结论与展望

4.1 全文结论

小麦条锈病是造成小麦产量损失最为严重的真菌病害之一，而培育和种植抗病品种是最为经济、有效且环保的防控措施。系统开展小麦品种抗条锈病基础解析及主效抗病基因/QTL 的定位、精细定位和克隆研究，是通过分子育种技术快速、高效培育新抗病品种的理论基础。在此背景下，本研究重点开展了四个成株期抗病小麦品种瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S" 的抗条锈病基因/QTL 定位，以及 *Qyrnap.nwafu-2BS* (*YrNP63*) 的图位克隆研究，主要结论如下：

(1) 小麦品种瑞华麦 520 和丰德存麦 12 号分别含有持久、广谱、多抗位点 *Yr30/Sr2/Lr27/Sb3/Pbc1* 和主效抗病位点 *Qyrfdc.nwafu-4BL* (*YrFDC12*)，*Yr30* 和 *YrFDC12* 分别与拟黑颖位点 *Pbc1* 和 *PbcFDC12* 定位在同一基因组区域，通过显著的加性和上位性互作效应，同时控制抗条锈病和拟黑颖性状，是一对优异的抗病基因组合。

(2) 小麦 Yaco "S" 含有 *YrAc*，*Qyryac.nwafu-2BL* 和 *Yr30/Sr2/Lr27/Sb3/Pbc1* 等多个主效抗病位点，其中 *YrAc* 与 *YrNP63* 可能是同一抗病位点，*Qyryac.nwafu-2BL* 是一个以前未被报道的新的抗条锈病位点，与 *YrAc* 分别定位在 2B 染色体着丝粒两端，相距 10.6 cM，具有强的连锁关系，容易被同时选择。

(3) 小麦 P10090 含有主效抗病位点 *YrP10090*，*YrP10090* 定位区段是一个重组抑制区，在过去的育种过程中受到了强烈的人工选择，同时含有小麦矮秆基因 *Rht24*、蛋白含量基因 *GPC-A1* 和粒重基因 *TaGW2-6A* 等在内的多个重要农艺与品质性状相关位点，是一个理想的小麦育种优异基因簇。

(4) *YrNP63* 赋予小麦植株全生育期抗条锈病能力，由 *TraesCS2B02G182800* (*Ta2800*) 基因编码，是一个典型的 CC-NBS-LRR 类抗病基因，与抗叶锈病基因 *Lr13* 互为等位基因，分别赋予小麦植株抗条锈病和叶锈病能力，在 1520 份多样性小麦中，*Ta2800* 共含有 15 种单倍型，但是仅有 *YrNP63* 对小麦条锈病表现抗性。根据 *YrNP63* 的一个特有 SNP 变异开发了 *YrNP63* 特异的分子诊断标记 *KASP2683*，可以用于 *YrNP63* 抗性等位基因的。

4.2 创新点

(1) 本研究完成了小麦品种瑞华麦 520、丰德存麦 12 号、P10090 和 Yaco "S" 的成株期抗条锈病 QTL 定位，从中发现了 *Qyryac.nwafu-2BL*、*Qyrfdc.nwafu-4BL* (*YrFDC12*) 和 *Qyr.nwafu-6A* (*YrP10090*) 等多个新的主效抗病位点。

(2) 本研究首次提出了 2BS-2BL (*YrAc* 与 *Qyryac.nwafu-2BL*) 紧密连锁、3BS-4BL (*Yr30* 与 *YrFDC12*) 上位性互作、6A (*YrPI0090*、*Rht24*、*GPC-A1* 和 *TaGW2-6A*) 育种选择区段等多个不同类型的优异基因聚合模式, 将促进小麦持久、广谱抗条锈病的分子育种进程。

(3) 本研究首次完成了 2BS 主效抗病位点 *YrNP63* 的精细定位与图位克隆, 利用小麦泛基因组、转录组、VIGS 等数据和试验确定了 *Ta2800* 是 *YrNP63* 的编码基因, 明确了 *YrNP63* 与 *Lr13* 互为等位基因, 分别赋予小麦植株条锈病和叶锈病抗性。此外, 还通过多序列比对和单倍型分析明确了 *YrNP63* 是 *Ta2800* 的一个新的未被发现的等位基因, 并开发了 *YrNP63* 特异的分子标记 *KASP2673*, 可以用于分子标记辅助选择育种。

4.3 展望

(1) 本研究虽然通过构建高密遗传图谱, 从四个小麦品种中定位到了多个主效抗条锈病 QTL 位点, 并开发了相应的 KASP 标记。但是由于所用到的遗传群体较小 (137-227 个家系), 大多数位点的定位区间还是偏大, 难于直接找到其编码基因, 并且分子标记与抗病位点之间多是连锁关系, 容易发生重组, 在分子辅助选择过程中可能会出现假阳性和假阴性。例如: *QYrfdc.nwafu-4BL.2* (*YrFDC12*) 定位在 KASP 标记 *AX-111121224* 和 *AX-89518393* 之间 2.1 cM 范围, 对应物理区间约 12 Mb; *QYryac.nwafu-2BL* 定位在 SNP 标记 *2B_393939451* 和 *2B_423802335* 之间 2 cM 范围, 对应物理区间约 30 Mb。因此, 对于这些位点的应用还需要进一步的精细研究, 为分子育种、基因克隆和抗病机理解析提供基础。

(2) 本研究发现了 *Yr30* (*Pbc1*) 与 *YrFDC12* (*PbcFDC12*) 之间通过加性和上位性互作同时控制条锈病抗性和拟黑颖性状, 可能赋予植株持久抗病性。但是这一研究目前还仅是在 QTL 水平, 对于其编码基因是什么、在分子层面如何发生互作、是否含有新的抗病机理以及抗病性与拟黑颖性状之间的关系等还完全不清楚。因此, 对于这两个抗病位点的进一步深入研究还非常有必要。目前实验室已经在分别开展 *Yr30* 与 *YrFDC12* 的基因克隆工作, 希望在未来能够解决这些问题。

(4) 本研究明确了 *YrNP63* 与 *Lr13* 互为等位基因, 分别赋予小麦条锈病和叶锈病抗性, 在两个等位基因之间存在大量的遗传变异位点, 但是对于这些位点中哪些是条锈病和叶锈病抗性所必需的还不清楚, 并且在自然界中是否存在或者是否可以通过人工的基因重组或者基因编辑技术创制出来新的兼抗两种病害的等位基因也还需要进一步探究。

参考文献

- 程宇坤, 姚方杰, 叶雪玲, 江千涛, 李伟, 邓梅, 魏育明, 陈国跃. 2019. 小麦抗条锈病一致性数量性状位点 (MQTL) 图谱构建. 植物病理学报, 49: 632-649.
- 戴妙飞, 穆京妹, 王晓婷, 王琪琳, 余世洲, 黄硕, 曾庆东, 吴建辉, 刘胜杰, 聂小军, 康振生, 韩德俊. 2019. ICARDA 小麦种质抗条锈资源筛选和抗病基因分析. 麦类作物学报, 39(08):934-940.
- 盖红梅, 李玉刚, 王瑞英, 李振清, 王圣健, 高峻岭, 张学勇. 2012. 鲁麦 14 对山东新选育小麦品种的遗传贡献. 作物学报, 38(06):954-961.
- 韩德俊, 康振生. 2018. 中国小麦品种抗条锈病现状及存在问题与对策. 植物保护, 44: 1-12.
- 韩德俊, 张培禹, 王琪琳, 曾庆东, 吴建辉, 周新力, 王晓杰, 黄丽丽, 康振生. 2012. 1980 份小麦地方品种和国外种质抗条锈性鉴定与评价. 中国农业科学, 45: 5013-5023.
- 韩德俊, 王琪琳, 张立, 魏国荣, 曾庆东, 赵杰, 王晓杰, 黄丽丽, 康振生. 2010. “西北-华北-长江中下游”条锈病流行区系当前小麦品种(系)抗条锈病性评价. 中国农业科学, 43(14): 2889-2896.
- 何中虎, 庄巧生, 程顺和, 于振文, 赵振东, 刘旭. 2018. 中国小麦产业发展与科技进步. 农学学报, 8: 99-106.
- 黄相国, 王海庆, 沈裕虎. 1999. 国际玉米小麦改良中心 (CIMMYT) 简介. 青海农技推广, 3: 62-63.
- 焦韩轩, 孙晓媛, 黄硕, 刘胜杰, 秦华, 吴建辉, 曾庆东, 王长发, 李海峰, 康振生, 韩德俊. 2021. 土耳其小麦种质条锈病抗性评价和抗病基因分析. 麦类作物学报, 41(07): 799-805.
- 康振生, 王晓杰, 赵杰, 汤春蕾, 黄丽丽. 2015. 小麦条锈菌致病性及其变异研究进展. 中国农业科学, 17: 3439-3453.
- 李北, 徐琪, 杨宇衡, 王琪琳, 曾庆东, 吴建辉, 穆京妹, 黄丽丽, 康振生, 韩德俊. 2017. 重庆麦区小麦品种(系)抗条锈性评价与基因分析. 中国农业科学, 50(03): 413-425.
- 李在峰. 2006. 中国小麦品种条锈鉴定及抗条锈新基因 *YrZH84* 的分子标记. [博士学位论文]. 北京: 中国农业科学院.
- 李振岐, 曾士迈. 2002. 中国小麦条锈病. 北京: 中国农业出版社.
- 刘博, 刘太国, 章振羽, 贾秋珍, 王保通, 高利, 彭云良, 金社林, 陈万权. 2017. 中国小麦条锈菌条中 34 号的发现及其致病特性. 植物病理学报, 47: 681-687.
- 刘尧. 2020. 小麦条锈菌 PL17-7 与 CYR32 有性杂交后代的毒性变异及 *AvrYr43* 的遗传群体建立. [硕士学位论文]. 陕西: 西北农林科技大学.
- 刘志勇, 张怀志, 白斌, 李俊, 黄林, 徐智斌, 陈永兴, 刘旭, 曹廷杰, 李淼淼, 陆平, 吴秋红, 董玲丽, 韩玉林, 殷贵鸿, 胡卫国, 王西成, 赵虹, 闫素红, 杨兆生, 畅志坚, 王涛, 杨武云, 刘登才, 李洪杰, 杜久元. 2022. 中国小麦抗条锈病基因育种利用现状与策略. 中国农业科学. 最新录用.
- 马占鸿. 2018. 中国小麦条锈病研究与防控. 植物保护学报, 45: 1-6.
- 乔玲, 刘成, 郑兴卫, 赵佳佳, 尚保华, 马小飞, 乔麟轶, 盖红梅, 姬虎太, 刘建军, 张建诚, 郑军. 2018. 小麦骨干亲本临汾 5064 单元型区段的遗传解析. 作物学报, 44(06): 931-937.
- 王建康. 2009. 数量性状基因的完备区间作图方法. 作物学报, 35: 239-245
- 王伟, 唐定中. 2021. 两类免疫受体强强联手筑牢植物免疫防线. 植物学报, 56(2): 142-146

- 蔚睿, 金彦刚, 吴舒舒, 吴建辉, 王琪琳, 曾庆东, 刘胜杰, 夏中华, 王晓静, 康振生, 韩德俊. 2020. 黄淮麦区小麦新品种(系)抗条锈水平与抗病基因分析. 麦类作物学报, 40(03): 278-284.
- 习玲, 王昱琦, 朱微, 王益, 陈国跃, 蒲宗君, 周永红, 康厚扬. 2021. 78 份四川小麦育成品种(系)条锈病抗性鉴定与抗条锈病基因分子检测. 作物学报, 47(07): 1309-1323.
- 肖永贵, 殷贵鸿, 李慧慧, 夏先春, 阎俊, 郑天存, 吉万全, 何中虎. 2011. 小麦骨干亲本“周 8425B”及其衍生品种的遗传解析和抗条锈病基因定位. 中国农业科学, 44(19): 3919-3929.
- 徐云碧, 杨泉女, 郑洪建, 许彦芬, 桑志勤, 郭子锋, 彭海, 张丛, 蓝昊发, 王蕴波, 吴坤生, 陶家军, 张嘉楠. 2020. 靶向测序基因型检测 (GBTS) 技术及其应用. 中国农业科学, 53(15): 2983-3004.
- 薛文波, 许鑫, 穆京妹, 王琪琳, 吴建辉, 黄丽丽, 康振生, 韩德俊. 2014. 中国小麦主栽品种抗条锈性评价与基因分析. 麦类作物学报, 34(08):1054-1060.
- 薛勇彪, 段子渊, 种康, 姚远. 2013. 面向未来的新一代生物育种技术-分子模块设计育种. 中国科学院院刊, 28: 308-314.
- 薛勇彪, 种康, 韩斌, 桂建芳, 王台, 傅向东, 何祖华, 储成才, 田志喜, 程祝宽, 林少扬. 2015. 开启中国设计育种新篇章-“分子模块设计育种创新体系” 战略性先导科技专项进展. 中国科学院院刊, 30: 393-402.
- 殷贵鸿, 王建武, 闻伟锬, 何中虎, 李在峰, 王辉, 夏先春. 2009. 小麦抗条锈病基因 *YrZH84* 的 RGAP 标记及其应用. 作物学报, 35(07): 1274-1281.
- 张微, 冯琳琳, 平昭. 2016. 单核苷酸多态性检测技术研究进展. 生物技术通讯, 27(06): 879-883.
- 张学飞, 陈建雄, 刘耀霞, 姚强. 2022. 44 份青海小麦品种(系)抗条锈性评价及抗条锈病基因检测. 西北农林科技大学学报(自然科学版), (11): 2-11.
- 周新力, 詹刚明, 黄丽丽, 韩德俊, 康振生. 2015. 80 份国外春小麦种质资源抗条锈性评价. 中国农业科学, 48(08): 1518-1526.
- 周阳, 何中虎, 张改生, 夏兰琴, 陈新民, 高永超, 井赵斌, 于广军. 2004. 1BL/1RS 易位系在我国小麦育种中的应用. 作物学报, 30(06): 531-535.
- Agenbag G, Pretorius ZA, Boyd LA, Bender CM, Prins R. 2012. Identification of adult plant resistance to stripe rust in the wheat cultivar Cappelle-Desprez. *Theor Appl Genet*, 125: 109-120.
- Alan C, John S, Sydney B, Jonathan K. 1986. Toward a physical map of the genome of the nematode *Caenorhabditis elegans*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 83(20):7821-7825.
- Ali S, Gladieux P, Leconte M, Gautier A, Justesen AF, Hovmoller MS, Enjalbert J, de Vallavieille-Pope C. 2014a. Origin, migration routes and worldwide population genetic structure of the wheat yellow rust *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*. *Plos Pathog*, 10(1):e1003903.
- Ali S, Gladieux P, Rahman H, Saqib MS, Fiaz M, Ahmad H, Leconte M, Gautier A, Justesen AF, Hovmoller MS, Enjalbert J, De Vallavieille-Pope C. 2014b. Inferring the contribution of sexual reproduction, migration and off-season survival to the temporal maintenance of microbial populations: a case study on the wheat fungal pathogen *Puccinia striiformis* f.sp. *tritici*. *Mol Ecol*, 23: 603-617.
- Allard RW. 1960. Principles of Plant Breeding. John Wiley and Sons, Inc, New York.
- Arora S, Steed A, Goddard R, Gaurav K, Hara T, Schoen A, Rawat N, Elot AF, Chinoy C, Nicholson MH, Asuke S, Steuernagel B, Yu G, Awal R, Forner-Martínez M, Wingen L, Baggs E, Clarke J, Krasileva V, Tosa Y, Jones JDG, Tiwari VK, Wulff BBH, Nicholson P. 2022. A wheat kinase and immune receptor

- form the host-specificity barrier against the blast fungus. *BioRxiv*, 1:477927.
- Arora S, Steuernagel B, Gaurav K, Chandramohan S, Long Y, Matny O, Johnson R, Enk J, Periyannan S, Singh N, Asyraf Md Hatta M, Athiyannan N, Cheema J, Yu G, Kangara N, Ghosh S, Szabo LJ, Poland J, Bariana H, Jones JDG, Bentley AR, Ayliffe M, Olson E, Xu SS, Steffenson BJ, Lagudah E, Wulff BBH. 2019. Resistance gene cloning from a wild crop relative by sequence capture and association genetics. *Nat Biotechnol*, 37(2): 139-143.
- Athiyannan N, Abrouk M, Boshoff WHP, Cauet S, Rodde N, Kudrna D, Mohammed N, Bettgenhaeuser J, Botha KS, Derman SS, Wing RA, Prins R, Krattinger SG. 2022. Long-read genome sequencing of bread wheat facilitates disease resistance gene cloning. *Nat Genet*, 54(3): 227-231.
- Aury J-M, Engelen S, Benjamin I, Cécile M, Pauline, Lasserre-Zuber, Caroline B, Corinne C, Hélène R, Philippe, Leroy, Sandrine A, Isabelle D, Arnaud B, David G, Papon N, Etienne P, Marion R, Adriana APW, Frédéric Choulet. 2021. Long-read and chromosome-scale assembly of the hexaploid wheat genome achieves higher resolution for research and breeding. *BioRxiv*.
- Avni R, Lux T, Minz-Dub A, Millet E, Sela H, Distelfeld A, Deek J, Yu G, Steuernagel B, Pozniak C, Ens J, Gundlach H, Mayer KFX, Himmelbach A, Stein N, Mascher M, Spannagl M, Wulff BBH, Sharon A. 2022. Genome sequences of three *Aegilops* species of the section Sitopsis reveal phylogenetic relationships and provide resources for wheat improvement. *Plant J*, 110(1):179-192.
- Avni R, Nave M, Barad O, Baruch K, Twardziok SO, Gundlach H, Hale I, Mascher M, Spannagl M, Wiebe K, Jordan KW, Golan G, Deek J, Ben-Zvi B, Ben-Zvi G, Himmelbach A, MacLachlan RP, Sharpe AG, Fritz A, Ben-David R, Budak H, Fahima T, Korol A, Faris JD, Hernandez A, Mikel MA, Levy AA, Steffenson B, Maccaferri M, Tuberosa R, Cattivelli L, Faccioli P, Ceriotti A, Kashkush K, Pourkheirandish M, Komatsuda T, Eilam T, Sela H, Sharon A, Ohad N, Chamovitz DA, Mayer KFX, Stein N, Ronen G, Peleg Z, Pozniak CJ, Akhunov ED, Distelfeld A. 2017. Wild emmer genome architecture and diversity elucidate wheat evolution and domestication. *Science*, 357(6346): 93-97.
- Baggs E, Dagdas G, Krasileva KV. 2017. NLR diversity, helpers and integrated domains: making sense of the NLR IDentity. *Curr Opin Plant Biol*, 38:59-67.
- Bansal M, Kaur S, Dhaliwal H S, Bains N S, Bariana H S, Chhuneja P, Bansal U K. 2017. Mapping of *Aegilops umbellulata*-derived leaf rust and stripe rust resistance loci in wheat. *Plant Pathology*, 66(1): 38-44.
- Bansal UK, Forrest KL, Hayden MJ, Miah H, Singh D, Bariana HS. 2011. Characterisation of a new stripe rust resistance gene *Yr47* and its genetic association with the leaf rust resistance gene *Lr52*. *Theor Appl Genet*, 122(8): 1461-1466.
- Bariana H, Forrest K, Qureshi N, Miah H, Hayden M, Bansal U. 2016. Adult plant stripe rust resistance gene *Yr71* maps close to *Lr24* in chromosome 3D of common wheat. *Molecular Breeding*, 36: 98.
- Bariana HS, McIntosh RA. Cytogenetic studies in wheat. XV. 1993. Location of rust resistance genes in VPM1 and their genetic linkage with other disease resistance genes in chromosome 2A. *Genome*, 36(3): 476-482.
- Bariana HS, Parry N, Barclay IR, Loughman R, McLean RJ, Shankar M, Wilson RE, Willey NJ, Francki M. 2006. Identification and characterization of stripe rust resistance gene *Yr34* in common wheat. *Theor Appl Genet*, 112(6): 1143-1148

- Basnet BR, Singh RP, Ibrahim AMH, Herrera-Foessel SA, Huerta-Espino J, Lan C, Rudd JC. 2014. Characterization of *Yr54* and other genes associated with adult plant resistance to yellow rust and leaf rust in common wheat Quaiu 3. *Mol Breeding*, 33: 385-399.
- Bazhenov MS, Chernook AG, Bepalova LA, Gritsay TI, Polevikova NA, Karlov GI, Nazarova LA, Divashuk MG. 2021. Alleles of the *GRF3-2A* gene in wheat and their agronomic value. *Int J Mol Sci*, 22(22):12376.
- Becknell B, Spencer JD. 2016. A review of ribonuclease 7's structure, regulation, and contributions to host defense. *Int J Mol Sci*, 17(3):423.
- Bettgenhaeuser J, Hernández-Pinzón I, Dawson AM, Gardiner M, Green P, Taylor J, Smoker M, Ferguson JN, Emmrich P, Hubbard A, Bayles R, Waugh R, Steffenson BJ, Wulff BBH, Dreiseitl A, Ward ER, Moscou MJ. 2021. The barley immune receptor *Mla* recognizes multiple pathogens and contributes to host range dynamics. *Nat Commun*, 12(1):6915.
- Bhowal JG, and Narkhede MN. 1986. Genetics of psuedo-black chaff in wheat. *Zeitschrift für Pflanzenzuchtung*, 86: 298–304.
- Biffen RH. 1905. Mendel's law of inheritance and wheat breeding. *J Agric Sci*, 1: 4–48.
- Biffen RH. 1907. Studies in the inheritance of disease-resistance. *J Agric Sci*, 2: 109–28.
- Boni R, Chauhan H, Hensel G, Roulin A, Sucher J, Kumlehn J, Brunner S, Krattinger SG, Keller B. 2018. Pathogen-inducible *Ta-Lr34res* expression in heterologous barley confers disease resistance without negative pleiotropic effects. *Plant Biotechnol J*, 16(1):245-253.
- Botstein D, White RL, Skolnick M, Davis RW. 1980. Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms. *Amjhum Genet*, 32: 314-331.
- Brenda W. 1999. Evidence for enzyme complexes in the phenylpropanoid and flavonoid pathways. *Physiologia Plantarum*, 107(1):142-149.
- Brinton J, Ramirez-Gonzalez RH, Simmonds J, Wingen L, Orford S, Griffiths S; 10 Wheat Genome Project, Haberer G, Spannagl M, Walkowiak S, Pozniak C, Uauy C. 2020. A haplotype-led approach to increase the precision of wheat breeding. *Commun Biol*, 3(1):712.
- Bulli P, Zhang J, Chao S, Chen X, Pumphrey M. 2016. Genetic architecture of resistance to stripe rust in a global winter wheat germplasm collection. *G3(Bethesda)*, 6: 2237-2253.
- Calonnec A, Johnson R, and Vallavieille-Pope C. 2002. Genetic analyses of resistance of the wheat differential cultivars Carstens V and Spaldings Prolific to two races of *Puccinia striiformis*. *Plant Pathol*, 51: 777–786.
- Cao Z, Deng Z, Wang M, Wang X, Jing J, Zhang X, Shang H, Li Z. 2008. Inheritance and molecular mapping of an alien stripe-rust resistance gene from a wheat-*Psathyrostachys huashanica* translocation line. *Plant Sci*, 174: 544-549.
- Chai L, Chen Z, Bian R, Zhai H, Cheng X, Peng H, Yao Y, Hu Z, Xin M, Guo W, Sun Q, Zhao A, Ni Z. 2019. Dissection of two quantitative trait loci with pleiotropic effects on plant height and spike length linked in coupling phase on the short arm of chromosome 2D of common wheat (*Triticum aestivum* L.). *Theor Appl Genet*, 132: 1815-1831.
- Chai L, Xin M, Dong C, Chen Z, Zhai H, Zhuang J, Cheng X, Wang N, Geng J, Wang X, Bian R, Yao Y, Guo W, Hu Z, Peng H, Bai G, Sun Q, Su Z, Liu J, Ni Z. 2022. A natural variation in Ribonuclease H-

- like gene underlies Rht8 to confer “Green Revolution” trait in wheat. *Mol Plant*, 15(3): 377-380.
- Chen H, Patterson N, Reich D. 2010. Population differentiation as a test for selective sweeps. *Genome Res*, 20: 393-402.
- Chen J, Chu C, Souza EJ, Guttieri MJ, Chen X, Xu S, Hole D, Zemetra R. 2012. Genome-wide identification of QTL conferring high-temperature adult-plant (HTAP) resistance to stripe rust (*Puccinia striiformis* f. sp. *Tritici*) in wheat. *Mol Breeding*, 29: 791-800.
- Chen X, Kang Z. 2017. *Stripe Rust*: Springer, the Netherlands.
- Chen X, Sullivan PF. 2003. Single nucleotide polymorphism genotyping: biochemistry, protocol, cost and throughput. *Pharmacogenomics J*, 3: 77-96.
- Chen X. 2005. Epidemiology and control of stripe rust (*Puccinia striiformis* f. sp. *Tritici*) on wheat. *Can J Plant Pathol*, 27: 314-337.
- Chen X. 2007. Challenges and solutions for stripe rust control in the United States. *Aus J Agric Res*, 58: 648-655.
- Chen X. 2013. Review article: High-temperature adult-plant resistance, key for sustainable control of stripe rust. *Amer J Plant Sci*, 04: 608-627.
- Chen X. 2014. Integration of cultivar resistance and fungicide application for control of wheat stripe rust. *Can J Plant Pathol*, 36: 311-326
- Chen, X, and Line RF. 1995. Gene number and heritability of wheat cultivars with durable, high-temperature, adult-plant resistance and race-specific resistance to *Puccinia striiformis*. *Phytopathology*, 85: 573-578.
- Cheng H, Liu J, Wen J, Nie X, Xu L, Chen N, Li Z, Wang Q, Zheng Z, Li M, Cui L, Liu Z, Bian J, Wang Z, Xu S, Yang Q, Appels R, Han D, Song W, Sun Q, Jiang Y. 2019. Frequent intra- and inter-species introgression shapes the landscape of genetic variation in bread wheat. *Genome Biol*, 20(1):136.
- Cheng P, Chen X. 2010. Molecular mapping of a gene for stripe rust resistance in spring wheat cultivar IDO377s. *Theor Appl Genet*, 121(1): 195-204.
- Cheng P, Xu L, Wang M, See DR, Chen X. 2014. Molecular mapping of genes *Yr64* and *Yr65* for stripe rust resistance in hexaploid derivatives of durum wheat accessions PI 331260 and PI 480016. *Theor Appl Genet*, 127(10): 2267-2277.
- Cheng X, Xin M, Xu R, Chen Z, Cai W, Chai L, Xu H, Jia L, Feng Z, Wang Z, Peng H, Yao Y, Hu Z, Guo W, Ni Z, Sun Q. 2020. A single amino acid substitution in *STKc_GSK3* kinase conferring semispherical grains and its implications for the origin of *Triticum sphaerococcum*. *Plant Cell*, 32(4):923-934.
- Chhetri M, Bariana H, Kandiah P, Bansal U. 2016. *Yr58*: A new stripe rust resistance gene and its interaction with *Yr46* for enhanced resistance. *Phytopathology*, 106(12): 1530-1534.
- Christopher MD, Liu S, Hall MD, Marshall DS, Fountain MO, Johnson JW, Milus EA, Garland-Campbell KA, Chen X, Griffey CA. 2013. Identification and mapping of adult plant stripe rust resistance in soft red winter wheat VA00W-38. *Crop Sci*, 53: 871-879.
- Cobo N, Wanjugi H, Lagudah E, Dubcovsky J. 2019. A high-resolution map of wheat *QYr.ucw-IBL*, an adult plant stripe rust resistance locus in the same chromosomal region as *Yr29*. *Plant Genome*, 12: 1-15.

- Danecek P, Auton A, Abecasis G, Albers CA, Banks E, Depristo MA, Handsaker RE, Lunter G, Marth GT, Sherry ST, McVean G, Durbin R and 1000 Genomes Project Analysis Group. 2011. The variant call format and VCFtools. *Bioinformatics*, 27(15), 2156-2158.
- Dang C, Zhang J, Dubcovsky J. 2022. High-resolution mapping of *Yr78*, an adult plant resistance gene to wheat stripe rust. *Plant Genome*, 15(2): e20212.
- Dangl JL, Horvath DM, Staskawicz BJ. 2013. Pivoting the plant immune system from dissection to deployment. *Science*, 341(6147):746-751.
- Dong Z, Hegarty JM, Zhang J, Zhang W, Chao S, Chen X, Zhou Y, Dubcovsky J. 2017. Validation and characterization of a QTL for adult plant resistance to stripe rust on wheat chromosome arm 6BS (*Yr78*). *Theor Appl Genet*, 130(10): 2127-2137.
- Dracatos PM, Zhang P, Park RF, McIntosh RA, Wellings CR. 2016. Complementary resistance genes in wheat selection 'Avocet R' confer resistance to stripe rust. *Theor Appl Genet*, 129(1): 65-76.
- Eriksen L, Afshari F, Christiansen MJ, McIntosh RA, Jahoor A, Wellings CR. 2004. *Yr32* for resistance to stripe (yellow) rust present in the wheat cultivar Carstens V. *Theor Appl Genet*, 108(3): 567-75.
- Fang T, Carver BF, Hunger RM, Yan L. 2017. Mis-spliced *Lr34* Transcript events in winter wheat. *PLoS One*, 12(1): e0171149.
- Felix G, Duran J D, Volko S, Boller T. 1999. Plants have a sensitive perception system for the most conserved domain of bacterial flagellin. *Plant Journal*, 18(3):265-276.
- Feng J, Chen G, Wei Y, Liu Y, Jiang Q, Li W, Pu Z, Lan X, Dai S, Zheng Y. 2014. Identification and genetic mapping of a recessive gene for resistance to stripe rust in wheat line LM168-1. *Mol Breeding*, 33: 601-609.
- Feng J, Wang M, See DR, Chao S, Zheng Y, Chen X. 2018. Characterization of Novel Gene *Yr79* and Four Additional Quantitative trait loci for all-stage and high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in spring wheat PI 182103. *Phytopathology*, 108(6): 737-747.
- Flor HH. 1971. Current status of the gene-for-gene concept. *Annual Rev Phytopathology*, 9: 275-96.
- Fu D, Uauy C, Distelfeld A, Blechl A, Epstein L, Chen X, Sela H, Fahima T, Dubcovsky J. 2009. A kinase-START gene confers temperature-dependent resistance to wheat stripe rust. *Science*, 323: 1357-1360.
- Gerechter-Amitai ZK, van Silfhout CH, Grama A, Kleitman F. 1989. *Yr15*-a new gene for resistance to *Puccinia striiformis* in *Triticum dicoccoides*. *Euphytica*, 43: 187-190.
- Gessese M, Bariana H, Wong D, Hayden M, Bansal U. 2019. Molecular mapping of stripe rust resistance gene *Yr81* in a common wheat landrace Aus27430. *Plant Dis*, 103(6): 1166-1171.
- Gou JY, Li K, Wu K, Wang X, Lin H, Cantu D, Uauy C, Dobon-Alonso A, Midorikawa T, Inoue K, Sánchez J, Fu D, Blechl A, Wallington E, Fahima T, Meeta M, Epstein L, Dubcovsky J. 2015 Wheat stripe rust resistance protein WKS1 reduces the ability of the thylakoid-associated ascorbate peroxidase to detoxify reactive oxygen species. *Plant Cell*, 27(6): 1755-70.
- Goulden CH, and Neatby KW. 1929. A study of disease resistance and other varietal characters of wheat (Applications of analysis of variance and correlation). *Sci Agr*, 9: 575-586.
- Grover A, Sharma PC. 2016. Development and use of molecular markers: past and present. *Critrev Biotechnol*, 36: 290-302.

- Guo W, Xin M, Wang Z, Yao Y, Hu Z, Song W, Yu K, Chen Y, Wang X, Guan P, Appels R, Peng H, Ni Z, Sun Q. 2020. Origin and adaptation to high altitude of Tibetan semi-wild wheat. *Nat Commun*, 11(1): 5085.
- Gupta S, Chakraborti D, Basu D, Das S. 2010. In search of decoy/guardee to R genes: deciphering the role of sugars in defense against Fusarium wilt in chickpea. *Plant Signal Behav*, 5(9):1081-1087.
- Habib M, Awan FS, Sadia B, Zia MA. 2020. Genome-wide association mapping for stripe rust resistance in Pakistani spring wheat genotypes. *Plants-Basel*. 9(9):1056 .
- Hammill JT, Scott DC, Min J, Connelly MC, Holbrook G, Zhu F, Matheny A, Yang L, Singh B, Schulman BA, Guy RK. 2018. Piperidinyl ureas chemically control defective in Cullin Neddylation 1 (DCN1)-mediated cullin neddylation. *J Med Chem*, 61(7):2680-2693.
- Han DJ, Wang QL, Chen XM, Zeng QD, Wu JH, Xue WB, Zhan GM, Huang LL, Kang ZS. 2015. Emerging Yr26-virulent races of *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici* are threatening wheat production in the Sichuan basin, China. *Plant Dis*, 99(6): 754-760.
- Hao Y, Chen Z, Wang Y, Bland D, Buck J, Brown-Guedira G, Johnson J. 2011. Characterization of a major QTL for adult plant resistance to stripe rust in US soft red winter wheat. *Theor Appl Genet*, 123: 1401-1411.
- Hare RA, and McIntosh RA. 1979. Genetic and cytogenetic studies of durable adult-plant resistances in Hope and related cultivars to wheat rusts. *Zeitschrift fur Pflanzenzuchtung*, 3: 350-367.
- Hasan N, Choudhary S, Naaz N, Sharma N, Laskar RA. 2021. Recent advancements in molecular marker-assisted selection and applications in plant breeding programmes. *J Genet Eng Biotechnol*, 19(1): 128.
- He F, Pasam R, Shi F, Kant S, Keeble-Gagnere G, Kay P, Forrest K, Fritz A, Hucl P, Wiebe K, Knox R, Cuthbert R, Pozniak C, Akhunova A, Morrell PL, Davies JP, Webb SR, Spangenberg G, Hayes B, Daetwyler H, Tibbits J, Hayden M, Akhunov E. 2019a. Exome sequencing highlights the role of wild-relative introgression in shaping the adaptive landscape of the wheat genome. *Nat Genet*, 51(5): 896-904.
- Herrera-Foessel SA, Lagudah ES, Huerta-Espino J, Hayden MJ, Bariana HS, Singh D, Singh RP. 2011. New slow-rusting leaf rust and stripe rust resistance genes *Lr67* and *Yr46* in wheat are pleiotropic or closely linked. *Theor Appl Genet*, 122(1): 239-249.
- Herrera-Foessel SA, Singh RP, Lan CX, Huerta-Espino J, Calvo-Salazar V, Bansal UK, Bariana HS, Lagudah ES. 2015. *Yr60*, a gene conferring moderate resistance to stripe rust in wheat. *Plant Dis*, 99(4): 508-511.
- Hewitt T, Zhang J, Huang L, Upadhyaya N, Li J, Park R, Hoxha S, McIntosh R, Lagudah E, Zhang P. 2021. Wheat leaf rust resistance gene *Lr13* is a specific *Ne2* allele for hybrid necrosis. *Mol Plant*, 14: 1025-1028.
- Huang S, Liu S, Zhang Y, Xie Y, Wang X, Jiao H, Wu S, Zeng Q, Wang Q, Singh RP, Bhavani S, Kang Z, Wang C, Han D, Wu J. 2020. Genome-wide Wheat 55K SNP-based mapping of stripe rust resistance loci in wheat cultivar Shaannong 33 and their alleles frequencies in current Chinese wheat cultivars and breeding lines. *Plant Dis*, 105: 1048-1056.
- Huang S, Wu J, Wang X, Mu J, Xu Z, Zeng Q, Liu S, Wang Q, Kang Z, Han D. 2019. Utilization of the genome-wide wheat 55K SNP array for genetic analysis of stripe rust resistance in common wheat line

- P9936. *Phytopathology*, 109: 819-827.
- Huang S, Zhang Y, Ren H, Li X, Zhang X, Zhang Z, Zhang C, Liu S, Wang X, Zeng Q, Wang Q, Singh RP, Bhavani S, Wu J, Han D, Kang Z. 2022. Epistatic interaction effect between chromosome 1BL (*Yr29*) and a novel locus on 2AL facilitating resistance to stripe rust in Chinese wheat Changwu 357-9. *Theor Appl Genet*, 135(7):2501-2513.
- Huerta-Espino J, Crespo-Herrera L, Dreisigacker S, Singh RP, Payne T. 2019. Frequency and role of *Yr78* in recent CIMMYT bread wheat. 1st International Wheat Congress, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, p 124.
- IWGSC. 2018. Shifting the limits in wheat research and breeding using a fully annotated reference genome. *Science*, 361(6403): eaar7191.
- Jaganathan D, Bohra A, Thudi M, Varshney RK. 2020. Fine mapping and gene cloning in the post-NGS era: advances and prospects. *Theor Appl Genet*, 133(5):1791-1810.
- Jagger LJ, Newell C, Berry ST, MacCormack R, Boyd LA. 2011. The genetic characterisation of stripe rust resistance in the German wheat cultivar Alcedo. *Theor Appl Genet*, 122: 723-733.
- Jamann TM, Balint-Kurti PJ, Holland JB. 2015. QTL mapping using high-throughput sequencing. *Methods Mol Biol*, 1284:257-285.
- Jan I, Saripalli G, Kumar K, Kumar A, Singh R, Batra R, Sharma PK, Balyan HS, Gupta PK. 2021. Meta-QTLs and candidate genes for stripe rust resistance in wheat. *Sci Rep*, 11(1): 22923.
- Jighly A, Oyiga BC, Makdis F, Nazari K, Youssef O, Tadesse W, Abdalla O, Ogonnaya FC. 2015. Genome-wide DArT and SNP scan for QTL associated with resistance to stripe rust (*Puccinia striiformis* f. sp. *Tritici*) in elite ICARDA wheat (*Triticum aestivum* L.) germplasm. *Theor Appl Genet*, 128: 1277-1295.
- Jones JD, Dangl JL. 2006. The plant immune system. *Nature*, 444 (7117):323-329.
- Joukhadar R, Daetwyler HD, Gendall AR, Hayden MJ. 2019. Artificial selection causes significant linkage disequilibrium among multiple unlinked genes in Australian wheat. *Evol Appl*, 12: 1610-1625.
- Jubic LM, Saile S, Furzer OJ, El Kasmi F, Dangl JL. 2019. Help wanted: helper NLRs and plant immune responses. *Curr Opin Plant Biol*, 50:82-94.
- Juliana P, Poland J, Huerta-Espino J, Shrestha S, Crossa J, Crespo-Herrera L, Toledo FH, Govindan V, Mondal S, Kumar U, Bhavani S, Singh PK, Randhawa MS, He X, Guzman C, Dreisigacker S, Rouse MN, Jin Y, Pérez-Rodríguez P, Montesinos-López OA, Singh D, Mokhlesur Rahman M, Marza F, Singh RP. 2019. Improving grain yield, stress resilience and quality of bread wheat using large-scale genomics. *Nat Genet*, 51: 1530-1539.
- Juliana P, Rutkoski JE, Poland JA, Singh RP, Murugasamy S, Natesan S, Barbier H, Sorrells ME. 2015. Genome-wide association mapping for leaf tip necrosis and pseudo-black chaff in relation to durable rust resistance in wheat. *Plant Genome*, 8: 1-12.
- Kaur J, Bullet UK, Bansal, Khanna BR, Bariana S. 2009. Molecular mapping of stem rust resistance in HD2009/WL711 recombinant inbred line population. *Int J Plant Breeding*, 3: 28-33.
- Klymiuk V, Chawla HS, Wiebe K, Ens J, Fatiukha A, Govta L, Fahima T, Pozniak CJ. 2022. Discovery of stripe rust resistance with incomplete dominance in wild emmer wheat using bulked segregant analysis sequencing. *Commun Biol*, 5(1):826.

- Klymiuk V, Yaniv E, Huang L, Raats D, Fatiukha A, Chen S, Feng L, Frenkel Z, Krugman T, Lidzbarsky G, Chang W, Jääskeläinen MJ, Schudoma C, Paulin L, Laine P, Bariana H, Sela H, Saleem K, Sørensen CK, Hovmøller MS, Distelfeld A, Chalhouh B, Dubcovsky J, Korol AB, Schulman AH, Fahima T. 2018. Cloning of the wheat *Yr15* resistance gene sheds light on the plant tandem kinase-pseudokinase family. *Nat Commun*, 9(1): 3735.
- Kolodziej MC, Singla J, Sánchez-Martín J, Zbinden H, Šimková H, Karafiátová M, Doležel J, Gronnier J, Poretti M, Glauser G, Zhu W, Köster P, Zipfel C, Wicker T, Krattinger SG, Keller B. 2021. A membrane-bound ankyrin repeat protein confers race-specific leaf rust disease resistance in wheat. *Nat Commun*, 12(1): 956.
- Kosambi DD. 1943. The estimation of map distances from recombination values. *Annals of Eugenics*, 12: 172-175.
- Kota R, Spielmeier W, McIntosh RA, Lagudah ES. 2006. Fine genetic mapping fails to dissociate durable stem rust resistance gene *Sr2* from pseudo-black chaff in common wheat (*Triticum aestivum* L.). *Theor Appl Genet*, 112: 492-499.
- Krattinger SG, Lagudah ES, Spielmeier W, Singh RP, Huerta-Espino J, McFadden H, Bossolini E, Selter LL, Keller B. 2009. A putative ABC transporter confers durable resistance to multiple fungal pathogens in wheat. *Science*, 323(5919): 1360-1363.
- Krattinger SG, Sucher J, Selter LL, Chauhan H, Zhou B, Tang M, Upadhyaya NM, Mieulet D, Guiderdoni E, Weidenbach D, Schaffrath U, Lagudah ES, Keller B. 2016. The wheat durable, multipathogen resistance gene *Lr34* confers partial blast resistance in rice. *Plant Biotechnol J*, 14(5): 1261-1268.
- Kuruparthi V, Chhuneja P, Dhaliwal HS, Kaur S, Bowden RL, Gill BS. 2007. Characterization and mapping of cryptic alien introgression from *Aegilops geniculata* with new leaf rust and stripe rust resistance genes *Lr57* and *Yr40* in wheat. *Theor Appl Genet*. 114(8): 1379-1389.
- Lan C, Rosewarne GM, Singh RP, Herrera-Foessel SA, Huerta-Espino J, Basnet BR, Zhang Y, Yang E. 2014. QTL characterization of resistance to leaf rust and stripe rust in the spring wheat line Francolin#1. *Mol Breeding*, 34: 789-803.
- Law CN, Johnson RA. 1967. Genetic study of leaf rust resistance in wheat. *Canadian Journal of Genetics and Cytology*, 9:805-822.
- Lazo GR, Chao S, Hummel DD, Edwards H, Crossman CC, Lui N, Matthews DE, Carollo VL, Hane DL, You FM, Butler GE, Miller RE, Close TJ, Peng JH, Lapitan NL, Gustafson JP, Qi LL, Echalié B, Gill BS, Dilbirligi M, Randhawa HS, Gill KS, Greene RA, Sorrells ME, Akhunov ED, Dvorak J, Linkiewicz AM, Dubcovsky J, Hossain KG, Kalavacharla V, Kianian SF, Mahmoud AA, Miftahudin, Ma XF, Conley EJ, Anderson JA, Pathan MS, Nguyen HT, McGuire PE, Qualset CO, Anderson OD. 2004. Development of an expressed sequence tag (EST) resource for wheat (*Triticum aestivum* L.): EST generation, unigene analysis, probe selection and bioinformatics for a 16,000-locus bin-delineated map. *Genetics*, 168: 585-593
- Letunic I, Bork P. 2019. Interactive tree of life (iTOL) v4: Recent updates and new developments. *Nucleic Acids Res*, 47: 256-259.
- Li G, Liu X, Zhang Y, Muhammad A, Han W, Li D, Cheng X, Cai Y. 2020. Cloning and functional characterization of two cinnamate 4-hydroxylase genes from *Pyrus bretschneideri*. *Plant Physiol*

Biochem, 156:135-145.

- Li G, Wang L, Yang J, He H, Jin H, Li X, Ren T, Ren Z, Li F, Han X, Zhao X, Dong L, Li Y, Song Z, Yan Z, Zheng N, Shi C, Wang Z, Yang S, Xiong Z, Zhang M, Sun G, Zheng X, Gou M, Ji C, Du J, Zheng H, Doležel J, Deng XW, Stein N, Yang Q, Zhang K, Wang D. 2021. A high-quality genome assembly highlights rye genomic characteristics and agronomically important genes. *Nat Genet*, 53(4): 574-584.
- Li H, Wang Q, Xu L, Mu J, Wu J, Zeng Q, Yu S, Huang L, Han D, Kang Z. 2017. Rapid identification of a major effect QTL conferring adult plant resistance to stripe rust in wheat cultivar Yaco "S". *Euphytica*, 213:124.
- Li J, Dundas I, Dong C, Li G, Trethowan R, Yang Z, Hoxha S, Zhang P. 2020. Identification and characterization of a new stripe rust resistance gene *Yr83* on rye chromosome 6R in wheat. *Theor Appl Genet*, 133(4): 1095-1107.
- Li L, Liu J, Xue X, Li C, Yang Z, Li T. 2018. CAPS/dCAPS designer: a web-based high-throughput dCAPS marker design tool. *Sci China Life Sci*, 61: 992-995.
- Li LF, Zhang ZB, Wang ZH, Li N, Sha Y, Wang XF, Ding N, Li Y, Zhao J, Wu Y, Gong L, Mafessoni F, Levy AA, Liu B. 2022. Genome sequences of five *Sitopsis* species of *Aegilops* and the origin of polyploid wheat B subgenome. *Mol Plant*, 15(3): 488-503.
- Li Q, Chen X, Wang M, Jing J. 2011. *Yr45*, a new wheat gene for stripe rust resistance on the long arm of chromosome 3D. *Theor Appl Genet*, 122(1): 189-197.
- Li X, Kapos P, Zhang Y. 2015. NLRs in plants. *Curr Opin Immunol*, 32:114-121.
- Lillemo M, Asalf B, Singh RP, Huerta-Espino J, Chen XM, He ZH, Bjørnstad Å. 2008. The adult plant rust resistance loci *Lr34/Yr18* and *Lr46/Yr29* are important determinants of partial resistance to powdery mildew in bread wheat line Saar. *Theor Appl Genet*, 116: 1155-1166.
- Lin F, Chen X. 2007. Genetics and molecular mapping of genes for race-specific all-stage resistance and non-race-specific high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in spring wheat cultivar Alpowa. *Theor Appl Genet*, 114(7): 1277-1287.
- Lin F, Chen X. 2009. Quantitative trait loci for non-race-specific, high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in wheat cultivar Express. *Theor Appl Genet*, 118: 631-642.
- Lin G, Chen H, Tian B, Sehgal SK, Singh L, Xie J, Rawat N, Juliana P, Singh N, Shrestha S, Wilson DL, Shult H, Lee H, Schoen AW, Tiwari VK, Singh RP, Guttieri MJ, Trick HN, Poland J, Bowden RL, Bai G, Gill B, Liu S. 2022. Cloning of the broadly effective wheat leaf rust resistance gene *Lr42* transferred from *Aegilops tauschii*. *Nat Commun*, 13(1):3044.
- Lin Q, Jin S, Zong Y, Yu H, Zhu Z, Liu G, Kou L, Wang Y, Qiu JL, Li J, Gao C. 2021. High-efficiency prime editing with optimized, paired pegRNAs in plants. *Nat Biotechnol*, 39(8):923-927.
- Lin Q, Zong Y, Xue C, Wang S, Jin S, Zhu Z, Wang Y, Anzalone AV, Raguram A, Doman JL, Liu DR, Gao C. 2020. Prime genome editing in rice and wheat. *Nat Biotechnol*, 38(5):582-585.
- Ling H, Ma B, Shi X, Liu H, Dong L, Sun H, Cao Y, Gao Q, Zheng S, Li Y, Yu Y, Du H, Qi M, Li Y, Lu H, Yu H, Cui Y, Wang N, Chen C, Wu H, Zhao Y, Zhang J, Li Y, Zhou W, Zhang B, Hu W, van Eijk MJT, Tang J, Witsenboer HMA, Zhao S, Li Z, Zhang A, Wang D, Liang C. 2018. Genome sequence of the progenitor of wheat A subgenome *Triticum urartu*. *Nature*, 557(7705): 424-428.
- Liu J, Chang Z, Zhang X, Yang Z, Li X, Jia J, Zhan H, Guo H, Wang J. 2013. Putative *Thinopyrum*

- intermedium*-derived stripe rust resistance gene *Yr50* maps on wheat chromosome arm 4BL. *Theor Appl Genet*, 126(1): 265-274.
- Liu J, He Z, Wu L, Bai B, Wen W, Xie C, Xia X. 2015. Genome-wide linkage mapping of QTL for adult-plant resistance to stripe rust in a Chinese wheat population Linmai 2 x Zhong 892. *Plos One*, 10: e145462.
- Liu L, Wang M, Feng J, Deven RS, Chen X. 2019b. Whole-genome mapping of stripe rust resistance quantitative trait loci and race specificity related to resistance reduction in winter wheat cultivar Eltan. *Phytopathology*, 109: 1226-1235.
- Liu W, Frick M, Huel R, Nykiforuk CL, Wang X, Gaudet DA, Eudes F, Conner RL, Kuzyk A, Chen Q, Kang Z, Laroche A. 2014. The stripe rust resistance gene *Yr10* encodes an evolutionary-conserved and unique CC-NBS-LRR sequence in wheat. *Mol Plant*, 7(12): 1740-1755.
- Liu W, Maccaferri M, Chen X, Laghetti G, Pignone D, Pumphrey M, Tuberosa R. 2017. Genome-wide association mapping reveals a rich genetic architecture of stripe rust resistance loci in emmer wheat (*Triticum turgidum* ssp. *dicoccum*). *Theor Appl Genet*, 130: 2249-2270.
- Liu W, Maccaferri M, Rynearson S, Letta T, Zegeye H, Tuberosa R, Chen X, Pumphrey M. 2017. Novel sources of stripe rust resistance identified by genome-wide association mapping in Ethiopian durum wheat (*Triticum turgidum* ssp. *durum*). *Front Plant Sci*, 8: 774.
- Liu Y, Qie Y, Li X, Wang M, Chen X. 2020. Genome-wide mapping of quantitative trait loci conferring all-stage and high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in spring wheat landrace PI 181410. *Int J Mol Sci*, 21(2): 478.
- Long L, Yao F, Yu C, Ye X, Cheng Y, Wang Y, Wu Y, Li J, Wang J, Jiang Q, Li W, Ma J, Liu Y, Deng M, Wei Y, Zheng Y, Chen G. 2019. Genome-wide association study for adult-plant resistance to stripe rust in Chinese wheat landraces (*Triticum aestivum* L.) from the Yellow and Huai River Valleys. *Front Plant Sci*, 10: 596.
- Lowe I, Jankuloski L, Chao S, Chen X, See D, Dubcovsky J. 2011. Mapping and validation of QTL which confer partial resistance to broadly virulent post-2000 North American races of stripe rust in hexaploid wheat. *Theor Appl Genet*, 123(1): 143-57.
- Lu P, Liang Y, Li D, Wang Z, Li W, Wang G, Wang Y, Zhou S, Wu Q, Xie J, Zhang D, Chen Y, Li M, Zhang Y, Sun Q, Han C, Liu Z. 2016. Fine genetic mapping of spot blotch resistance gene *Sb3* in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Theor Appl Genet*, 129: 577-589.
- Lu Y, Lan C, Liang S, Zhou X, Liu D, Zhou G, Lu Q, Jing J, Wang M, Xia X, He Z. 2009. QTL mapping for adult-plant resistance to stripe rust in Italian common wheat cultivars Libellula and Strampelli. *Theor Appl Genet*, 119: 1349-1359.
- Lu Y, Wang M, Chen X, See D, Chao S, Jing J. 2014. Mapping of *Yr62* and a small-effect QTL for high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in spring wheat PI 192252. *Theor Appl Genet*, 127(6): 1449-1459.
- Luo M, Xie L, Chakraborty S, Wang A, Matny O, Jugovich M, Kolmer JA, Richardson T, Bhatt D, Hoque M, Patpour M, Sørensen C, Ortiz D, Dodds P, Steuernagel B, Wulff BBH, Upadhyaya NM, Mago R, Periyannan S, Lagudah E, Freedman R, Lynne Reuber T, Steffenson BJ, Ayliffe M. 2021. A five-transgene cassette confers broad-spectrum resistance to a fungal rust pathogen in wheat. *Nat*

- Biotechnol*, 39(5):561-566.
- Luo P, Hu X, Zhang H, Ren Z. 2009. Genes for resistance to stripe rust on chromosome 2B and their application in wheat breeding. *Progress in Natural Science*, 19: 9-15.
- Lupton F, and Macer R. 1962. Inheritance of resistance to yellow rust (*Puccinia glumarum* Erikss. & Henn) in seven varieties of wheat. *Trans Br Mycol Soc*, 45: 21-45.
- Ma J, Qin N, Cai B, Chen G, Ding P, Zhang H, Yang C, Huang L, Mu Y, Tang H, Liu Y, Wang J, Qi P, Jiang Q, Zheng Y, Liu C, Lan X, Wei Y. 2019. Identification and validation of a novel major QTL for all-stage stripe rust resistance on 1BL in the winter wheat line 20828. *Theor Appl Genet*, 132(5): 1363-1373.
- Ma J, Zhou R, Dong Y, Wang L, Wang X, and Jia J. 2001. Molecular mapping and detection of the yellow rust resistance gene *Yr26* in wheat transferred from *Triticum turgidum* L. using microsatellite markers. *Euphytica*, 120: 219-226.
- Ma S, Wang M, Wu J, Guo W, Chen Y, Li G, Wang Y, Shi W, Xia G, Fu D, Kang Z, Ni F. 2021. WheatOmics: A platform combining multiple omics data to accelerate functional genomics studies in wheat. *Mol Plant*, 14(12): 1965-1968.
- Maccaferri M, Zhang J, Bulli P, Abate Z, Chao S, Cantu D, Bossolini E, Chen X, Pumphrey M, Dubcovsky J. 2015. A genome-wide association study of resistance to stripe rust (*Puccinia striiformis* f. sp. tritici) in a worldwide collection of hexaploid spring wheat (*Triticum aestivum* L.). *G3 (Bethesda)*, 5(3): 449-465.
- Macer F. 1975. Plant pathology in a changing world. *Trans Br Mycol Soc*, 65: 351-374.
- Macer RF. 1966. The formal and monosomic genetic analysis of stripe rust (*Puccinia striiformis* f. sp. tritici) resistance in wheat. In: MacKey Hereditas. In Proceedings of the 2nd International Wheat Genetics Symposium. Sweden. p127-142.
- Mago R, Tabe L, McIntosh R, Pretorius ZA, Kota R, Paux E, Wicker T, Breen J, Lagudah ES, Ellis JG, Spielmeier W. 2011. A multiple resistance locus on chromosome arm 3BS in wheat confers resistance to stem rust *Sr2*, leaf rust *Lr27* and powdery mildew. *Theor Appl Genet*, 123: 615-623.
- Marais F, Marais A, Mccallum B, Pretorius Z. 2009. Transfer of leaf rust and stripe rust resistance genes *Lr62* and *Yr42* from *Aegilops neglecta* Req. ex Bertol. to common wheat. *Crop Science*, 49(3): 871-879.
- Marais GF, Mccallum B, Marais AS. 2006. Leaf rust and stripe rust resistance genes derived from *Aegilops sharonensis*. *Euphytica*, 149(3): 373-380.
- Marais GF, Mccallum B, Snyman JE, Pretorius ZA, Marais AS. 2005. Leaf rust and stripe rust resistance genes *Lr54* and *Yr37* transferred to wheat from *Aegilops kotschyi*. *Plant Breeding*, 124(6): 538-541.
- Marais GF, Pretorius ZA, Marais AS, 2003. Wellings C R. Transfer of rust resistance genes from *Triticum* species to common wheat. *South African Journal of Plant and Soil*, 20(4): 193-198.
- Marchal C, Zhang J, Zhang P, Fenwick P, Steuernagel B, Adamski NM, Boyd L, McIntosh R, Wulff BBH, Berry S, Lagudah E, Uauy C. 2018. BED-domain-containing immune receptors confer diverse resistance spectra to yellow rust. *Nat Plants*, 4(9): 662-668.
- McDonald DB, McIntosh RA, Wellings CR, Singh RP, and Nelson JC. 2004. Cytogenetical studies in wheat XIX Location and linkage studies on gene *Yr27* for resistance to stripe yellow rust. *Euphytica*, 136:

239–248.

- McFadden ES. 1930. A successful transfer of emmer characters to *vulgare* wheat. *Agron J*, 22: 1020-1034.
- McIntosh R A, Dubcovsky J, Rogers J. 2016. Catalogue of gene symbols for wheat: 2016 Supplement. <http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/macgene/supplement2015-2016.pdf>.
- McIntosh R A, Dubcovsky J, Rogers J. 2017. Catalogue of gene symbols for wheat: 2017 Supplement. <http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/macgene/supplement2017.pdf>.
- McIntosh R A, Lagudah E S. 2000. Cytogenetical studies in wheat. XVIII. Gene *Yr24* for resistance to stripe rust. *Plant Breeding*, 119: 81-83.
- McIntosh RA, Dubcovsky J, Rogers J. 2014. Catalogue of gene symbols for wheat: 2013-2014 supplement.
- McIntosh, R.A. 1988. Catalogue of gene symbols for wheat. In: T.E. Miller and R.M.D. Koebner. In Proceedings of the 7th International Wheat Genetics Symposium. UK. p1225-1323.
- Melichar JP, Berry S, Newell C, MacCormack R, Boyd LA. 2008. QTL identification and microphenotype characterisation of the developmentally regulated yellow rust resistance in the UK wheat cultivar Guardian. *Theor Appl Genet*, 117: 391-399.
- Meng L, Li H, Zhang L, Wang J. 2015. QTL IciMapping: Integrated software for genetic linkage map construction and quantitative trait locus mapping in biparental populations. *The Crop Journal*, 3: 269-283.
- Michelmore RW, Meyers BC. 1998. Clusters of resistance genes in plants evolve by divergent selection and a birth-and-death process. *Genome Res*, 8(11):1113-1130.
- Mishra V, Singh P, Kumar N, Chandra U, Chand R, Kumar S, Joshi AK. 2018. Variation in leaf tip necrosis and its effect on yield traits in wheat. Poster, <https://globalrust.org/content/variation-leaf-tip-necrosis-and-its-effect-yield-traits-wheat>.
- Moore JW, Herrera-Foessel S, Lan C, Schnippenkoetter W, Ayliffe M, Huerta-Espino J, Lillemo M, Viccars L, Milne R, Periyannan S, Kong X, Spielmeyer W, Talbot M, Bariana H, Patrick JW, Dodds P, Singh R, Lagudah E. 2015. A recently evolved hexose transporter variant confers resistance to multiple pathogens in wheat. *Nat Genet*, 47(12): 1494-1498.
- Mu J, Huang S, Liu S, Zeng Q, Dai M, Wang Q, Wu J, Yu S, Kang Z, Han D. 2019a. Genetic architecture of wheat stripe rust resistance revealed by combining QTL mapping using SNP-based genetic maps and bulked segregant analysis. *Theor Appl Genet*, 132(2):443-455.
- Mu J, Wang Q, Wu J, Zeng Q, Huang S, Liu S, Yu S, Kang Z, Han D. 2019b. Identification of sources of resistance in geographically diverse wheat accessions to stripe rust pathogen in China. *Crop Prot*, 122: 1-8.
- Mu J, Wu J, Liu S, Dai M, Sun D, Huang S, Wang Q, Zeng Q, Yu S, Chen L, Kang Z, Han D. 2019c. Genome-Wide Linkage Mapping Reveals Stripe Rust Resistance in Common Wheat (*Triticum aestivum*) Xinong1376. *Plant Dis*, 103(11):2742-2750.
- Naqvi NI, Chattoo BB. 1996. Development of a sequence characterized amplified region (SCAR) based indirect selection method for a dominant blast-resistance gene in rice. *Genome*, 39: 26-30.
- Naruoka Y, Garland-Campbell KA, Carter AH. 2015. Genome-wide association mapping for stripe rust (*Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*) in US Pacific Northwest winter wheat (*Triticum aestivum* L.). *Theor*

- Appl Genet*, 128: 1083-1101.
- Neu C, Stein N, Keller B. 2002. Genetic mapping of the *Lr20-Pm1* resistance locus reveals suppressed recombination on chromosome arm 7AL in hexaploid wheat. *Genome*, 45: 737-744
- Ngou, BPM, Ahn HK, Ding PT, Jones JDG. 2021. Mutual potentiation of plant immunity by cell-surface and intracellular receptors. *Nature*, 592(7852): 110-115.
- Nsabiyeera V, Bariana HS, Qureshi N, Wong D, Hayden MJ, Bansal UK. 2018. Characterisation and mapping of adult plant stripe rust resistance in wheat accession Aus27284. *Theor Appl Genet*, 131(7): 1459-1467.
- Oladosu Y, Rafii MY, Samuel C, Fatai A, Magaji U, Kareem I, Kamarudin ZS, Muhammad I, Kolapo K. 2019. Drought resistance in rice from conventional to molecular breeding: a review. *Int J Mol Sci*, 20(14): 3519.
- Pakeerathan K, Bariana H, Qureshi N, Wong D, Hayden M, Bansal U. 2019. Identification of a new source of stripe rust resistance *Yr82* in wheat. *Theor Appl Genet*, 132(11): 3169-3176.
- Pan CL. 1940. A genetic study of mature plant resistance in spring wheat to black stem rust, *puccinia graminis tritici*, and reaction to black chaff, *Bacterium translucens*, var. *undulosum*. *J Amer Soy Agron*, 2: 107-115.
- Peng Y, Yan H, Guo L, Deng C, Kang L, Wang C, Zhou P, Yu K, Dong X, Zhao J, Peng Y, Liu X, Di Deng, Xu Y, Li Y, Jiang Q, Li Y, Wei L, Wang J, Ma J, Hao M, Li W, Kang H, Zheng Y, Wei Y, Lu F, Ren C. 2022. Reference genome assemblies reveal the origin and evolution of allohexaploid oat. *Nat Genet*, 54(8):1248-1258.
- Ponce-Molina LJ, Huerta-Espino J, Singh RP, Basnet BR, Alvarado G, Randhawa MS, Lan C, Aguilar-Rincón VH, Lobato-Ortiz R, García-Zavala JJ. 2018. Characterization of leaf rust and stripe rust resistance in spring wheat Chilero. *Plant Dis*, 102: 421-427.
- Prins R, Pretorius ZA, Bender CM, Lehmsiek A. 2011. QTL mapping of stripe, leaf and stem rust resistance genes in a Karioga × Avocet S doubled haploid wheat population. *Mol Breeding*, 27: 259-270.
- Rabanus-Wallace MT, Hackauf B, Mascher M, Lux T, Wicker T, Gundlach H, Baez M, Houben A, Mayer KFX, Guo L, Poland J, Pozniak CJ, Walkowiak S, Melonek J, Praz CR, Schreiber M, Budak H, Heuberger M, Steuernagel B, Wulff B, Börner A, Byrns B, Čížková J, Fowler DB, Fritz A, Himmelbach A, Kaithakottil G, Keilwagen J, Keller B, Konkin D, Larsen J, Li Q, Myśków B, Padmarasu S, Rawat N, Sesiz U, Biyiklioglu-Kaya S, Sharpe A, Šimková H, Small I, Swarbreck D, Toegelová H, Tsvetkova N, Voylokov AV, Vrána J, Bauer E, Bolibok-Bragoszewska H, Doležel J, Hall A, Jia J, Korzun V, Laroche A, Ma XF, Ordon F, Özkan H, Rakoczy-Trojanowska M, Scholz U, Schulman AH, Siekmann D, Stojalowski S, Tiwari VK, Spannagl M, Stein N. 2021. Chromosome-scale genome assembly provides insights into rye biology, evolution and agronomic potential. *Nat Genet*, 53(4): 564-573.
- Rahit KMT, Tarailo-Graovac M. 2020. Genetic modifiers and rare Mendelian disease. *Genes (Basel)*, 11(3):239-258.
- Randhawa M S, Bariana H S, Mago R, Bansal U K. 2015. Mapping of a new stripe rust resistance locus *Yr57* on chromosome 3BS of wheat. *Molecular Breeding*, 35(2):65.
- Randhawa M, Bansal U, Valárik M, Klocová B, Doležel J, Bariana H. 2014. Molecular mapping of stripe

- rust resistance gene *Yr51* in chromosome 4AL of wheat. *Theor Appl Genet*, 127(2): 317-324.
- Ren R, Wang M, Chen X, Zhang Z. 2012. Characterization and molecular mapping of *Yr52* for high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in spring wheat germplasm PI 183527. *Theor Appl Genet*. 125(5): 847-857.
- Richmond TA, Somerville CR. 2000. The Cellulose Synthase Superfamily. *Plant Physiol*, 124(2):495-498.
- Riley R, Chapman V, Johnson R. 1968. The incorporation of alien disease resistance in wheat by genetic interference with the regulation of meiotic chromosome synapsis. *Genetical Research*, 12(2), 199-219.
- Risk JM, Selter LL, Chauhan H, Krattinger SG, Kumlehn J, Hensel G, Viccars LA, Richardson TM, Buesing G, Troller A, Lagudah ES, Keller B. 2013. The wheat *Lr34* gene provides resistance against multiple fungal pathogens in barley. *Plant Biotechnol J*, 11(7): 847-854.
- Risk JM, Selter LL, Krattinger SG, Viccars LA, Richardson TM, Buesing G, Herren G, Lagudah ES, Keller B. 2012. Functional variability of the *Lr34* durable resistance gene in transgenic wheat. *Plant Biotechnol J*, 10(4): 477-487.
- Rosa SB, Zanella CM, Hiebert CW, Brule-Babel AL, Randhawa HS, Shorter S, Boyd LA, McCallum BD. 2019. Genetic characterization of leaf and stripe rust resistance in the Brazilian wheat cultivar Toropi. *Phytopathology*, 109: 1760-1768.
- Rosewarne GM, Herrera-Foessel SA, Singh R, Huerta-Espino J, Lan C, He Z. 2013. Quantitative trait loci of stripe rust resistance in wheat. *Theor Appl Genet*, 126: 2427-2449.
- Rosewarne GM, Singh RP, Huerta-Espino J, Herrera-Foessel SA, Forrest KL, Hayden MJ, Rebetzke GJ. 2012. Analysis of leaf and stripe rust severities reveals pathotype changes and multiple minor QTLs associated with resistance in an Avocet × Pastor wheat population. *Theor Appl Genet*, 124: 1283-1294.
- Rosewarne GM, Singh RP, Huerta-Espino J, Rebetzke GJ. 2008. Quantitative trait loci for slow-rusting resistance in wheat to leaf rust and stripe rust identified with multi-environment analysis. *Theor Appl Genet*, 116: 1027-1034.
- Sato K, Abe F, Mascher M, Haberer G, Gundlach H, Spannagl M, Shirasawa K, Isobe S. 2021. Chromosome-scale genome assembly of the transformation-amenable common wheat cultivar Fielder. *DNA Res*, 28(3): dsab008.
- Savary S, Willocquet L, Pethybridge SJ, Esker P, McRoberts N, Nelson A. 2019. The global burden of pathogens and pests on major food crops. *Nat Ecol Evol*, 3: 430-439.
- Savelkoul PH, Aarts HJ, de Haas J, Dijkshoorn L, Duim B, Otsen M, Rademaker JL, Schouls L, Lenstra JA. 1999. Amplified-fragment length polymorphism analysis: the state of an art. *J Clin Microbiol*, 37: 3083-3091.
- Schachermayr GM, Siedler H, Gale MD, Winzeler H, Winzeler M, and Keller B. 1994. Identification and localization of molecular markers linked to the *Lr9* leaf rust resistance gene of wheat. *Theor Appl Genet*, 88: 110–115.
- Schnippenkoetter W, Lo C, Liu G, Dibley K, Chan WL, White J, Milne R, Zwart A, Kwong E, Keller B, Godwin I, Krattinger SG, Lagudah E. 2017. The wheat *Lr34* multipathogen resistance gene confers resistance to anthracnose and rust in sorghum. *Plant Biotechnol J*, 15(11): 1387-1396.
- Sekhwil MK, Li P, Lam I, Wang X, Cloutier S, You F. 2015. Disease resistance gene analogs (RGAs) in Plants. *Int J Mol Sci*, 16: 19248-19290.

- Sharma A, Hussain A, Mun BG, Imran QM, Falak N, Lee S, Kim Ja, Hong J, Loake G, Ali A, Yun BW. 2016. Comprehensive analysis of plant rapid alkalization factor (RALF) genes. *Plant Physiol Biochem*, 106:82-90.
- Shavrukov Y. 2016. Comparison of SNP and CAPS markers application in genetic research in wheat and barley. *BMC Plant Biol*, 16(Suppl 1): 11.
- Sheen SJ, Ebeltoft DC, Smith GS. 1968. Association and inheritance of black chaff and stem rust reactions in Conley wheat crosses. *Crop Sci*, 8: 477-480
- Shewry PR, Hey SJ. 2015. The contribution of wheat to human diet and health. *Food Energy Secur*, 4: 178-202.
- Shi X, Cui F, Han X, He Y, Zhao L, Zhang N, Zhang H, Zhu H, Liu Z, Ma B, Zheng S, Zhang W, Liu J, Fan X, Si Y, Tian S, Niu J, Wu H, Liu X, Chen Z, Meng D, Wang X, Song L, Sun L, Han J, Zhao H, Ji J, Wang Z, He X, Li R, Chi X, Liang C, Niu B, Xiao J, Li J, Ling H. 2022. Comparative genomic and transcriptomic analyses uncover the molecular basis of high nitrogen-use efficiency in the wheat cultivar Kenong 9204. *Mol Plant*, 15(9):1440-1456
- Si Y, Zheng S, Niu J, Tian S, Gu M, Lu Q, He Y, Zhang J, Shi X, Li Y, Ling H. 2021. *Ne2*, a typical CC-NBS-LRR-type gene, is responsible for hybrid necrosis in wheat. *New Phytol*, 232: 279-289.
- Singh A, Knox RE, DePauw RM, Singh AK, Cuthbert R, Campbell HL, Shorter R, Bhavani S. 2014. Stripe rust and leaf rust resistance QTL mapping, epistatic interactions, and co-localization with stem rust resistance loci in spring wheat evaluated over three continents. *Theor Appl Genet*, 127: 2465-2477.
- Singh AK, Zhang P, Dong C, Li J, Singh S, Trethowan R, Sharp P. 2021. Generation and molecular marker and cytological characterization of wheat-*Secale strictum* subsp. *anatolicum* derivatives. *Genome*, 64: 29-38
- Singh K, Batra R, Sharma S, Saripalli G, Gautam T, Singh R, Pal S, Malik P, Kumar M, Jan I, Singh S, Kumar D, Pundir S, Chaturvedi D, Verma A, Rani A, Kumar A, Sharma H, Chaudhary J, Kumar K, Kumar S, Singh VK, Singh VP, Kumar S, Kumar R, Gaurav SS, Sharma S, Sharma PK, Balyan HS, Gupta PK. 2021. WheatQTLdb: a QTL database for wheat. *Mol Genet Genomics*. 296(5): 1051-1056.
- Singh RP, Nelson JC, and Sorrells ME. 2000. Mapping *Yr28* and other genes for resistance to stripe rust in wheat. *Crop Sci*, 40: 1148-1155.
- Singh RP, Singh PK, Rutkoski J, Hodson DP, He X, Jorgensen LN, Hovmoller MS, Huerta-Espino J. 2016. Disease impact on wheat yield potential and prospects of genetic control. *Annual Review of Phytopathology*, 54: 303-322.
- Singh RP. 1992. Genetic association of leaf rust resistance gene *Lr34* with adult-plant resistance to stripe rust in bread wheat. *Phytopathology*, 82: 835-838.
- Somers DJ, Isaac P, Edwards K. 2004. A high-density microsatellite consensus map for bread wheat (*Triticum aestivum* L.). *Theor Appl Genet*, 109: 1105-1114.
- Spielmeier W, Sharp PJ, Lagudah ES. 2003. Identification and validation of markers linked to broad-spectrum stem rust resistance gene *Sr2* in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Crop Sci*, 43: 333-336.
- Staples RC. 2001. Nutrients for a rust fungus: the role of haustoria. *Trends Plant Sci*, 6: 196-198
- Sucher J, Boni R, Yang P, Rogowsky P, Büchner H, Kastner C, Kumlehn J, Krattinger SG, Keller B. 2017. The durable wheat disease resistance gene *Lr34* confers common rust and northern corn leaf blight

- resistance in maize. *Plant Biotechnol J*, 15(4): 489-496.
- Sui X, Wang M, Chen X. 2009. Molecular mapping of a stripe rust resistance gene in spring wheat cultivar Zak. *Phytopathology*, 99(10): 1209-15.
- Sun C, Dong Z, Zhao L, Ren Y, Zhang N, Chen F. 2020. The Wheat 660K SNP array demonstrates great potential for marker-assisted selection in polyploid wheat. *Plant Biotechnol J*, 18(6): 1354-1360.
- Sydenham SL, Barnard A. 2018. Targeted haplotype comparisons between south african wheat cultivars appear predictive of pre-harvest sprouting tolerance. *Front Plant Sci*, 9:63.
- Tian X, Xia X, Xu D, Liu Y, Xie L, Hassan MA, Song J, Li F, Wang D, Zhang Y, Hao Y, Li G, Chu C, He Z, Cao S. 2022. *Rht24b*, an ancient variation of TaGA2ox-A9, reduces plant height without yield penalty in wheat. *New Phytol*, 233(2):738-750.
- Tuinstra M, Ejeta G, Goldsbrough P. 1997. Heterogeneous inbred family (HIF) analysis: a method for developing near-isogenic lines that differ at quantitative trait loci. *Theor Appl Genet*, 95:1005-1011.
- Uauy C, Brevis JC, Chen X, Khan I, Jackson L, Chicaiza O, Distelfeld A, Fahima T, Dubcovsky J. High-temperature adult-plant (HTAP) stripe rust resistance gene *Yr36* from *Triticum turgidum* ssp. *dicoccoides* is closely linked to the grain protein content locus *Gpc-B1*. *Theor Appl Genet*, 112(1): 97-105.
- Vazquez MD, Peterson CJ, Riera-Lizarazu O, Chen X, Heesacker A, Ammar K, Crossa J, Mundt CC. 2012. Genetic analysis of adult plant quantitative resistance to stripe rust in wheat cultivar “Stephens” in multi-environment trials. *Theor Appl Genet*, 124: 1-11.
- Vazquez MD, Zemetra R, Peterson CJ, Mundt CC. 2015. Identification of Cephalosporium stripe resistance quantitative trait loci in two recombinant inbred line populations of winter wheat. *Theor Appl Genet*, 128: 329-341.
- Voorrips RE. 2002. MapChart: Software for the graphical presentation of linkage maps and QTLs. *J Hered*, 93: 77-78.
- Walkowiak S, Gao L, Monat C, Haberer G, Kassa MT, Brinton J, Ramirez-Gonzalez RH, Kolodziej MC, Delorean E, Thambugala D, Klymiuk V, Byrns B, Gundlach H, Bandi V, Siri JN, Nilsen K, Aquino C, Himmelbach A, Copetti D, Ban T, Venturini L, Bevan M, Clavijo B, Koo DH, Ens J, Wiebe K, N'Diaye A, Fritz AK, Gutwin C, Fiebig A, Fosker C, Fu BX, Accinelli GG, Gardner KA, Fradgley N, Gutierrez-Gonzalez J, Halstead-Nussloch G, Hatakeyama M, Koh CS, Deek J, Costamagna AC, Fobert P, Heavens D, Kanamori H, Kawaura K, Kobayashi F, Krasileva K, Kuo T, McKenzie N, Murata K, Nabeka Y, Paape T, Padmarasu S, Percival-Alwyn L, Kagale S, Scholz U, Sese J, Juliana P, Singh R, Shimizu-Inatsugi R, Swarbreck D, Cockram J, Budak H, Tameshige T, Tanaka T, Tsuji H, Wright J, Wu J, Steuernagel B, Small I, Cloutier S, Keeble-Gagnère G, Muehlbauer G, Tibbets J, Nasuda S, Melonek J, Hucl PJ, Sharpe AG, Clark M, Legg E, Bharti A, Langridge P, Hall A, Uauy C, Mascher M, Krattinger SG, Handa H, Shimizu KK, Distelfeld A, Chalmers K, Keller B, Mayer KFX, Poland J, Stein N, McCartney CA, Spannagl M, Wicker T, Pozniak CJ. 2020. Multiple wheat genomes reveal global variation in modern breeding. *Nature*, 588(7837): 277-283.
- Wan A, Zhao Z, Chen X, He Z, Jin S, Jia Q, Yang J, Wang B, Li G, Bi Y, Yuan Z. 2004. Wheat stripe rust epidemic and virulence of *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici* in China in 2002. *Plant Dis*, 88: 896-904.
- Wang H, Sun S, Ge W, Zhao L, Hou B, Wang K, Lyu Z, Chen L, Xu S, Guo J, Li M, Su P, Li X, Wang G,

- Bo C, Fang X, Zhuang W, Cheng X, Wu J, Dong L, Chen W, Li W, Xiao G, Zhao J, Hao Y, Xu Y, Gao Y, Liu W, Liu Y, Yin H, Li J, Li X, Zhao Y, Wang X, Ni F, Ma X, Li A, Xu SS, Bai G, Nevo E, Gao C, Ohm H, Kong L. 2020a. Horizontal gene transfer of *Fhb7* from fungus underlies *Fusarium* head blight resistance in wheat. *Science*, 368(6493): eaba5435.
- Wang H, Yin H, Jiao C, Fang X, Wang G, Li G, Ni F, Li P, Su P, Ge W, Lyu Z, Xu S, Yang Y, Hao Y, Cheng X, Zhao J, Liu C, Xu F, Ma X, Sun S, Zhao Y, Bao Y, Liu C, Zhang J, Pavlicek T, Li A, Yang Z, Nevo E, Kong L. 2020b. Sympatric speciation of wild emmer wheat driven by ecology and chromosomal rearrangements. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 117(11): 5955-5963.
- Wang H, Zou S, Li Y, Lin F, Tang D. 2020c. An ankyrin-repeat and WRKY-domain-containing immune receptor confers stripe rust resistance in wheat. *Nat Commun*, 11(1): 1353.
- Wang L, Tang X, Wu J, Shen C, Dai M, Wang Q, Zeng Q, Kang Z, Wu Y, Han D. 2019. Stripe rust resistance to a burgeoning *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici* race CYR34 in current Chinese wheat cultivars for breeding and research. *Euphytica*, 215(4):68-75.
- Wang S, Li QP, Wang J, Yan Y, Zhang GL, Yan Y, Zhang H, Wu J, Chen F, Wang X, Kang Z, Dubcovsky J, Gou JY. 2019. *Yr36*/WKS1-mediated phosphorylation of PsbO, an extrinsic member of photosystem II, inhibits photosynthesis and confers stripe rust resistance in wheat. *Mol Plant*, 12(12): 1639-1650.
- Wang Y, Xie J, Zhang H, Guo B, Ning S, Chen Y, Lu P, Wu Q, Li M, Zhang D, Guo G, Zhang Y, Liu D, Zou S, Tang J, Zhao H, Wang X, Li J, Yang W, Cao T, Yin G, Liu Z. 2017. Mapping stripe rust resistance gene *YrZH22* in Chinese wheat cultivar Zhoumai 22 by bulked segregant RNA-Seq (BSR-Seq) and comparative genomics analyses. *Theor Appl Genet*, 130: 2191-2201
- Wiese MV. 1987. Compendium of wheat diseases. Second edition. USA: American Phytopathological Society.
- Wellings CR, Singh RP, Yahyaoui A, Nazari K, McIntosh RA. 2009. The development and application of near-isogenic lines for monitoring cereal rust pathogens. In: McIntosh RA, editor. Proceedings of the Borlaug global rust initiative technical workshop. Mexico: BGRI Cd Obregon, p77-87.
- Wellings CR. 2011. Global status of stripe rust: a review of historical and current threats. *Euphytica*, 179: 129-141.
- William HM, Singh RP, Huerta-Espino J, Palacios G, Suenaga K. 2006. Characterization of genetic loci conferring adult plant resistance to leaf rust and stripe rust in spring wheat. *Genome*, 49: 977-990.
- William M, Singh RP, Huerta-Espino J, Islas SO, Hoisington D. 2003. Molecular marker mapping of leaf rust resistance gene *Lr46* and its association with stripe rust resistance gene *Yr29* in wheat. *Phytopathology*, 93(2): 153-159.
- Worland AJ, Law CN. 1986. Genetic analysis of chromosome 2D of wheat. I. The location of genes affecting height, day-length insensitivity hybrid dwarfism and yellow rust resistance. *Z. Pflanzenzücht*, 96: 331-345.
- Wu J, Huang S, Zeng Q, Liu S, Wang Q, Mu J, Yu S, Han D, Kang Z. 2018. Comparative genome-wide mapping versus extreme pool-genotyping and development of diagnostic SNP markers linked to QTL for adult plant resistance to stripe rust in common wheat. *Theor Appl Genet*, 131: 1777-1792.
- Wu J, Wang Q, Xu L, Chen X, Li B, Mu J, Zeng Q, Huang L, Han D, Kang Z. 2018. Combining single nucleotide polymorphism genotyping array with bulked segregant analysis to map a gene controlling

- adult plant resistance to stripe rust in wheat line 03031-1-5 H62. *Phytopathology*, 108(1):103-113.
- Wu J, Wang Q, Kang Z, Liu S, Li H, Mu J, Dai M, Han D, Zeng Q, Chen X. 2017a. Development and validation of KASP-SNP markers for QTL underlying resistance to stripe rust in common wheat cultivar P10057. *Plant Dis*, 101: 2079-2087.
- Wu J, Wang Q, Liu S, Huang S, Mu J, Zeng Q, Huang L, Han D, Kang Z. 2017b. Saturation mapping of a major effect QTL for stripe rust resistance on wheat chromosome 2B in cultivar Napo 63 using SNP genotyping arrays. *Front Plant Sci*, 8: 653.
- Wu J, Yu R, Wang H, Zhou C, Huang S, Jiao H, Yu S, Nie X, Wang Q, Liu S, Song W, Singh RP, Bhavani S, Kang Z, Han D, Zeng Q. 2021. A large-scale genomic association analysis identifies the candidate causal genes conferring stripe rust resistance under multiple field environments. *Plant Biotechnol J*, 19: 177-191.
- Wu L, Xia X, Rosewarne GM, Zhu H, Li S, Zhang Z, He Z. 2015. Stripe rust resistance gene *Yr18* and its suppressor gene in Chinese wheat landraces. *Plant Breeding*, 134(6):634-640.
- Wu Z, Li M, Dong OX, Xia S, Liang W, Bao Y, Wasteneys G, Li X. 2019. Differential regulation of TNL-mediated immune signaling by redundant helper CNLs. *New Phytol*, 222(2):938-953.
- Xiang C, Feng JY, Wang MN, Chen XM, See DR, Wan AM, Wang T. 2016. Molecular mapping of stripe rust resistance gene *Yr76* in winter club wheat cultivar Tye. *Phytopathology*, 106(10): 1186-1193.
- Xiao J, Liu B, Yao Y, Guo Z, Jia H, Kong L, Zhang A, Ma W, Ni Z, Xu S, Lu F, Jiao Y, Yang W, Lin X, Sun S, Lu Z, Gao L, Zhao G, Cao S, Chen Q, Zhang K, Wang M, Wang M, Hu Z, Guo W, Li G, Ma X, Li J, Han F, Fu X, Ma Z, Wang D, Zhang X, Ling HQ, Xia G, Tong Y, Liu Z, He Z, Jia J, Chong K. 2022. Wheat genomic study for genetic improvement of traits in China. *Sci China Life Sci*, 65(9):1718-1775.
- Xiong H, Zhou C, Fu M, Guo H, Xie Y, Zhao L, Gu J, Zhao S, Ding Y, Li Y, Zhang J, Wang K, Li X, Liu L. 2022. Cloning and functional characterization of *Rht8*, a "Green Revolution" replacement gene in wheat. *Mol Plant*. 15(3):373-376.
- Xu L, Wang M, Cheng P, Kang Z, Hulbert S, Chen X. 2013. Molecular mapping of *Yr53*, a new gene for stripe rust resistance in durum wheat accession PI 480148 and its transfer to common wheat. *Theor Appl Genet*, 126: 523-533.
- Yan L, Loukoianov A, Tranquilli G, Helguera M, Fahima T, Dubcovsky J. Positional cloning of the wheat vernalization gene *VRN1*. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2003 May 13;100(10):6263-8.
- Yan L, Loukoianov A, Blechl A, Tranquilli G, Ramakrishna W, SanMiguel P, Bennetzen JL, Echenique V, Dubcovsky J. 2004. The wheat *VRN2* gene is a flowering repressor down-regulated by vernalization. *Science*. 303(5664):1640-1644.
- Yan X, Li M, Zhang P, Yin G, Zhang H, Gebrewahid TW, Zhang J, Dong L, Liu D, Liu Z, Li Z. 2021. High-temperature wheat leaf rust resistance gene *Lr13* exhibits pleiotropic effects on hybrid necrosis. *Mol Plant*, 14: 1029-1032.
- Yang Q, Zhang D, Xu M. 2012. A sequential quantitative trait locus fine-mapping strategy using recombinant-derived progeny. *J Integr Plant Biol*, 54(4):228-237.
- Yao F, Zhang X, Ye X, Li J, Long L, Yu C, Li J, Wang Y, Wu Y, Wang J, Jiang Q, Li W, Ma J, Wei Y, Zheng Y, Chen G. 2019. Characterization of molecular diversity and genome-wide association study of stripe rust resistance at the adult plant stage in Northern Chinese wheat landraces. *BMC Genet*, 20: 38.

- Yuan F, Zeng Q, Wu J, Wang Q, Yang Z, Liang B, Kang Z, Chen X, Han D. 2018. QTL mapping and validation of adult plant resistance to stripe rust in Chinese wheat landrace Humai 15. *Front Plant Sci*, 9: 968.
- Yuan MH, Jiang ZY, Bi GZ, Nomura K, Liu MH, Wang YP, Cai BY, Zhou JM, He SY, Xin XF. 2021. Pattern-recognition receptors are required for NLR-mediated plant immunity. *Nature*, 592(7852): 105-109.
- Zahravi M, Bariana SH, Shariflou MR, Balakrishna PV, Banks P, Ghannadha MR. 2003. Bulk segregation analysis of stripe rust resistant gene *Yr33* in wheat (*Triticum aestivum*) using microsatellite markers. *Italia*, 861-863.
- Zegeye H, Rasheed A, Makdis F, Badebo A, Ogonnaya FC. 2014. Genome-wide association mapping for seedling and adult plant resistance to stripe rust in synthetic hexaploid wheat. *Plos One*, 9: e105593.
- Zeng Q, Han D, Wang Q, Yuan F, Wu J, Zhang L, Wang X, Huang L, Chen X, Kang Z. 2014. Stripe rust resistance and genes in Chinese wheat cultivars and breeding lines. *Euphytica*, 196: 271-284.
- Zeng Q, Wu J, Liu S, Huang S, Wang Q, Mu J, Yu S, Han D, Kang Z. 2019a. A major QTL co-localized on chromosome 6BL and its epistatic interaction for enhanced wheat stripe rust resistance. *Theor Appl Genet*, 132: 1409-1424.
- Zeng Q, Wu J, Huang S, Yuan F, Liu S, Wang Q, Mu J, Yu S, Chen L, Han D, Kang Z. 2019b. SNP-based linkage mapping for validation of adult plant stripe rust resistance QTL in common wheat cultivar Chakwal 86. *The Crop Journal*, 7(2): 176-186.
- Zhang C, Huang L, Zhang H, Hao Q, Lyu B, Wang M, Epstein L, Liu M, Kou C, Qi J, Chen F, Li M, Gao G, Ni F, Zhang L, Hao M, Wang J, Chen X, Luo MC, Zheng Y, Wu J, Liu D, Fu D. 2019. An ancestral NB-LRR with duplicated 3'UTRs confers stripe rust resistance in wheat and barley. *Nat Commun*, 10(1): 4023.
- Zhang X, Rouse MN, Nava IC, Jin Y, Anderson JA. 2016. Development and verification of wheat germplasm containing both *Sr2* and *Fhb1*. *Mol Breeding*, 36:85.
- Zhao H, Li Z, Wang Y, Wang J, Xiao M, Liu H, Quan R, Zhang H, Huang R, Zhu L, Zhang Z. 2022. Cellulose synthase-like protein *OsCSLD4* plays an important role in the response of rice to salt stress by mediating abscisic acid biosynthesis to regulate osmotic stress tolerance. *Plant Biotechnol J*, 20(3):468-484.
- Zhou X, Han D, Chen X, Gou H, Guo S, Rong L, Wang Q, Huang L, Kang Z. 2014a. Characterization and molecular mapping of stripe rust resistance gene *Yr61* in winter wheat cultivar Pindong 34. *Theor Appl Genet*, 127(11): 2349-2358.
- Zhou X, Wang M, Chen X, Lu Y, Kang Z, Jing J. 2014b. Identification of *Yr59* conferring high-temperature adult-plant resistance to stripe rust in wheat germplasm PI 178759. *Theor Appl Genet*, 127(4):935-945.
- Zhou X, Zhang Y, Zeng Q, Chen X, Han D, Huang L, Kang Z. 2015. Identification of QTL for adult plant resistance to stripe rust in Chinese wheat landrace Caoxuan 5. *Euphytica*, 204: 627-634
- Zhu J, Lee BH, Dellinger M, Cui X, Zhang C, Wu S, Nothnagel EA, Zhu JK. 2010. A cellulose synthase-like protein is required for osmotic stress tolerance in Arabidopsis. *Plant J*, 63(1):128-140.
- Zwart RS, Thompson JP, Milgate AW, Bansal UK, Williamson PM, Raman H, Bariana HS. 2010. QTL mapping of multiple foliar disease and root-lesion nematode resistances in wheat. *Mol Breeding*, 26:

107-124.

附录

附表 A 已正式命名的小麦抗条锈病基因

Supplement table A Yr genes reported in wheat

基因及染色体 Gene and chromosome	基因来源 Origin	载体品种 Cultivar/line	抗病类型 Resistance type	参考文献 Reference
Yr1 (2AL)	<i>T. aestivum</i>	Chinese 166	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr2 (7B)	<i>T. aestivum</i>	Heines VII	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr3a (5BL)	<i>T. aestivum</i>	Cappelle Desprez	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr3b (5BL)	<i>T. aestivum</i>	Hybrid 46	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr3c (5BL)	<i>T. aestivum</i>	Minister	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr4a (3B)	<i>T. aestivum</i>	Cappelle Desprez	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr4b (3B)	<i>T. aestivum</i>	Hybrid 46	ASR	Lupton and Macer 1962
Yr5 (2BL)	<i>T. spelta Album</i>	T.spelta Album	ASR	Macer 1966
Yr6 (7BS)	<i>T. aestivum</i>	Heines Kolben	ASR	Macer 1966
Yr7 (2BL)	<i>T. durum</i>	Lee	ASR	Macer 1966
Yr8 (2M/2D)	<i>Ae. comosa</i>	Compair	ASR	Riley et al. 1968
Yr9 (1RS)	<i>S. cereale</i>	Clement	ASR	Macer 1975
Yr10 (1BS)	<i>T. aestivum</i>	Moro	ASR	Macer 1975
Yr11 (-)	<i>T. aestivum</i>	Joss Cambier	APR	McIntosh 1988
Yr12 (-)	<i>T. aestivum</i>	Mega	APR	McIntosh 1988
Yr13 (-)	<i>T. aestivum</i>	Maris Huntsman	APR	McIntosh 1988
Yr14 (-)	<i>T. aestivum</i>	Hobit	APR	McIntosh 1988
Yr15 (1BS)	<i>T. dicoccoides</i>	G-25	ASR	Gerechter-Amitai et al. 1989
Yr16 (2DL)	<i>T. aestivum</i>	Capelle Desprez	APR	Worland and Law 1986
Yr17 (2AS)	<i>Ae. ventricosa</i>	VPM1	ASR	Bariana and McIntosh 1993
Yr18 (7DS)	<i>T. aestivum</i>	Jupateco 73R	HTAP	Singh 1992
Yr19 (5B)	<i>Ae. speltoids</i>	Compair	ASR	Chen and Line 1995
Yr20 (6D)	<i>T. aestivum</i>	Fielder	ASR	Chen and Line 1995
Yr21 (1BL)	<i>T. aestivum</i>	Lemhi	ASR	Chen and Line 1995
Yr22 (4D)	<i>T. aestivum</i>	Lee	ASR	Chen and Line 1995
Yr23 (6D)	<i>T. aestivum</i>	Lee	ASR	Chen and Line 1995
Yr24 (1BS)	<i>T. durum</i>	K773	ASR	McIntosh and Lagudah 2000
Yr25 (1D)	<i>T. aestivum</i>	Strubes Dickkopf	ASR	Calonnec and Johnson 2002
Yr26 (1BL)	<i>T. turgidum</i>	R55	ASR	Ma et al. 2001
Yr27 (2BS)	<i>T. aestivum</i>	Ciano 79	ASR	McDonald et al. 2004
Yr28 (4DS)	<i>Ae. tauschii</i>	W7984	ASR	Singh et al. 2000
Yr29 (1BL)	<i>T. aestivum</i>	Pavon 76	APR	William et al. 2003
Yr30 (3BS)	<i>T. aestivum</i>	Opata 85	APR	Singh et al. 2000

附表 A (续)

基因及染色体 Gene and chromosome	基因来源 Origin	载体品种 Cultivar/line	抗病类型 Resistance type	参考文献 Reference
Yr31 (2BS)	<i>T. aestivum</i>	Pastor	ASR	Singh et al. 2003
Yr32 (2AS)	<i>T. aestivum</i>	Carstens V	ASR	Eriksen et al. 2004
Yr33 (7DL)	<i>T. aestivum</i>	Batavia	ASR	Zahravi et al. 2003
Yr34 (5AL)	<i>T. aestivum</i>	WAWHT2046	APR	Bariana et al. 2006
Yr35 (6BS)	<i>T. dicoccoides</i>	98M71	ASR	Marais et al. 2005
Yr36 (6BS)	<i>T. dicoccoides</i>	RSL65	HTAP	Uauy et al. 2005
Yr37 (2DL)	<i>Ae. kotschy</i>	S14	ASR	Marais et al. 2005
Yr38 (6AS)	<i>Ae. sharonensis</i>	Line 03524	ASR	Marais et al. 2006
Yr39 (7BL)	<i>T. aestivum</i>	Alpowa	HTAP	Lin and Chen 2007
Yr40 (5DS)	<i>Ae. geniculata</i>	T5DL.5DS-5MgS	ASR	Kuraparthi et al. 2007
Yr41 (2BS)	<i>T. aestivum</i>	Chuannong19	ASR	Luo et al. 2005
Yr42 (6AL)	<i>Ae. neglecta</i>	03M119-71A	ASR	Marais et al. 2009
Yr43 (2BL)	<i>T. aestivum</i>	IDO377s	ASR	Cheng and Chen 2010
Yr44 (2BL)	<i>T. aestivum</i>	Zak	ASR	Sui et al. 2009
Yr45 (3DL)	<i>T. aestivum</i>	PI181434	ASR	Li et al. 2011
Yr46 (4DL)	<i>T. aestivum</i>	RL6007	APR	Herrera-Foessel. 2011
Yr47 (5BS)	<i>T. aestivum</i>	AUS28183	ASR	Bansal. 2011
Yr48 (5AL)	<i>T. aestivum</i>	PI610750	APR	Lowe et al. 2011
Yr49 (3DS)	<i>T. aestivum</i>	chuangmai18	APR	McIntosh et al. 2014
Yr50 (4BL)	<i>Th. intermedium</i>	CH223	ASR	Liu et al. 2013
Yr51 (4AL)	<i>T. aestivum</i>	AUS 27858	ASR	Randhawa et al. 2014
Yr52 (7BL)	<i>T. aestivum</i>	PI183527	HTAP	Ren et al. 2012
Yr53 (2BL)	<i>T. durum</i>	PI 480148	ASR	Xu et al. 2013
Yr54 (2DL)	<i>T. aestivum</i>	Quaiu 3	APR	Basnet et al. 2014
Yr55(2DL)	<i>T. aestivum</i>	Frelon, AUS 38882	ASR	McIntosh et al. 2014
Yr56 (2AS)	<i>T. durum</i>	Wollaroi	APR	McIntosh et al. 2014
Yr57 (3BS)	<i>T. aestivum</i>	AUS27858	ASR	Randhawa et al. 2015
Yr58 (3BS)	<i>T. aestivum</i>	AUS19292	APR	Chhetri et al. 2016
Yr59 (7BL)	<i>T. aestivum</i>	PI 178759	HTAP	Zhou et al. 2014
Yr60 (4AL)	<i>T. aestivum</i>	Almop	APR	Herrera-Foessel. 2015
Yr61 (7AS)	<i>T. aestivum</i>	Pindong 34	ASR	Zhou et al. 2014
Yr62 (4BL)	<i>T. aestivum</i>	PI 192252	HTAP	Lu et al. 2014
Yr63 (7BS)	/	AUS 27955	/	McIntosh et al. 2014
Yr64 (1BS)	<i>T. durum</i>	PI 331260	ASR	Cheng et al. 2014
Yr65 (1BS)	<i>T. durum</i>	PI 480016	ASR	Cheng et al. 2014
Yr66 (3DS)	/	MSP4543.1	ASR	Wheat Catalogue
Yr67 (7BL)	<i>T. aestivum</i>	AGG91585WHEA	ASR	McIntosh et al. 2014
Yr68 (4BL)	/	AGG91587WHEA1	APR	McIntosh et al. 2016

附表 A (续)

基因及染色体 Gene and chromosome	基因来源 Origin	载体品种 Cultivar/line	抗病类型 Resistance type	参考文献 Reference
<i>Yr69</i> (2AS)	<i>Th. ponticum</i>	CH7086	ASR	Hou et al. 2016
<i>Yr70</i> (5DS)	<i>Ae.umbellulata</i>	IL 393-4	ASR	Bansal et al. 2017
<i>Yr71</i> (3DL)	<i>T. aestivum</i>	Sunco	APR	Bariana et al. 2016
<i>Yr72</i> (2BL)	/	AUS27507	/	McIntosh et al. 2016
<i>Yr73</i> (3DL)	<i>T. aestivum</i>	Avocet R	ASR	Dracatos et al. 2016
<i>Yr74</i> (5BL)	<i>T. aestivum</i>	Avocet R	ASR	Dracatos et al. 2016
<i>Yr75</i> (7AL)	/	Nyabing-3	APR	McIntosh et al. 2016
<i>Yr76</i> (3AS)	<i>T. aestivum</i>	Tyee	ASR	Xiang et al. 2016
<i>Yr77</i> (6DS)	<i>T. aestivum</i>	PI 322118	APR	McIntosh et al. 2017
<i>Yr78</i> (6BS)	<i>T. aestivum</i>	PI 519805	APR	Dong et al. 2017
<i>Yr79</i> (7BL)	<i>T. aestivum</i>	PI 182103	HTAP	Feng et al. 2018
<i>Yr80</i> (3BL)	<i>T. aestivum</i>	Aus27284	APR	Nsabiyaera et al. 2018
<i>Yr81</i> (6AL)	<i>T. aestivum</i>	Aus27430	ASR	Gessese et al. 2019
<i>Yr82</i> (3BL)	<i>T. aestivum</i>	Aus27969	ASR	Pakeerathan et al. 2019
<i>Yr83</i> (6RL)	<i>S. cereale</i>	T-701	ASR	Li et al. 2020
<i>Yr84</i> (1BS)	<i>T. dicoccoides</i>	PI 487260	ASR	Klymiuk et al. 2022

注：ASR：全生育期抗性；APR：成株期抗性；HTAP：高温成株期抗性。

Note: ASR: all-stage resistance; APR: adult plant resistance; HTAP: high-temperature adult plant resistance.

附表 B RH520/FDC12 群体遗传图谱加密中用到的多态性 KASP 标记信息

Supplement table B KASP markers used in high-density genetic map of RH520/FDC12 population

标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
3BS		
AX-109008953	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtagaggggatgaggcattgcccaC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtagaggggatgaggcattgcccaA
	Common	cactgtccactcctctgtttca
AX-110108039	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgatcggcgtcgtcgtggC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgatcggcgtcgtcgtggT
	Common	ccggtcattctcctccgtttctctgtac
AX-111197043	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTagaatcgtaactgcttgcgG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTagaatcgtaactgcttgcgA
	Common	tccggtcgtcgttggcatgtgtt
4BL		
AX-109330683	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtccatagtgtcgtgacctgcT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtccatagtgtcgtgacctgcC
	Common	ggtctaggcactatgagaggct
AX-109344792	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcattattgtgaaggatggatagaG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcattattgtgaaggatggatagaT
	Common	catgatctccgtagcgc
AX-109457891	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgtcgttacttggcgcagttaC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgtcgttacttggcgcagttaT
	Common	cactaacagatggcccagca
AX-109859663	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgcaaataccatctttagcgtggG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgcaaataccatctttagcgtggC
	Common	catggtacacagaaaaaattag
AX-109955553	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcacgttttgttgcggtttccG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcacgttttgttgcggtttccA
	Common	actcccattgtgctagtctaagagcg
AX-110667705	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtagatggagatccatcaaggtcctcT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtagatggagatccatcaaggtcctcC
	Common	catagcgtttctctcttggcc
AX-111121224	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcgccatatttctactactcgC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcgccatatttctactactcgT
	Common	cacagctctgccgtgataga
AX-174253230	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgcacatagtaattgatcatgggA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgcacatagtaattgatcatgggC
	Common	tgctctccggccactatagt
AX-89518393	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTctttttgattgagtcgatccacC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTctttttgattgagtcgatccacT

附表 B (续)

标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
AX-89610727	Common	accactetctttccaagacct
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcggaagctaagtctcagaagagtA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcggaagctaagtctcagaagagtC
AX-94921126	Common	aggggacgactcactcttcg
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcgttcacataaatgggctcttcG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcgttcacataaatgggctcttcA
	Common	accatcctctcgagtgccA

附表 C 4BL 染色体上已知的 YR 基因/QTL

Supplement table C The Yr genes/QTL on chromosome 4BL

Cluster	QTL	品种	Marker 1	Marker 2	物理位置 (Mb)		遗传位置 (cM)		参考文献
					start	end	start	end	
I (475.8-637.5Mb)	<i>QYrpa.ufs</i>	Palmiet	<i>Xgwm495</i>	<i>Xgwm165</i>	482	509	163.8	161	Agenbag et al. 2012
	<i>QYrrrb.ui</i>	Rio Blanco	<i>Xgwm495</i>	<i>Xgwm165</i>	482	509	163.8	161	Chen et al. 2012
	<i>QYrja.sun</i>	Janz	<i>Xgwm368</i>	<i>XwPt-8543</i>	236	629	161.4	162.2	Zwart et al. 2010
	<i>Qyravs-4B</i>	Avocet S	<i>Xgwm495</i>	<i>Xgwm149</i>	482	544	163.8	165.2	William et al. 2006
	<i>QYrli.caas</i>	Libellula	<i>Xgwm165</i>	<i>Xgwm149</i>	509	544	161	165.2	Lu et al. 2009
	<i>QPst.jic-4B</i>	Alcedo	<i>Xstm535</i>	<i>Xwmc692</i>	/	592	161.6	167.5	Jagger et al. 2011
	<i>QYr.wpg</i>	GWAS	<i>XIWA4348</i>		531	/	160.8	/	Naruoka et al. 2015
	<i>QYrPI181410.wgp</i>	PI181410	<i>IWB6961</i>	<i>IWB70599</i>	475	480	165.3	165.1	Liu et al. 2020
	<i>QYr.crc-4BL</i>	Toropi	<i>IWB8517</i>	<i>IWB62918</i>	601	616	164.4	165.4	Rosa et al. 2019
	<i>Yr68</i>	AGG91587WHEA	<i>XIWA4640</i>	<i>XIWB74301</i>	/	/	163.6	163.6	Chen and Kang et al. 2017
	<i>QYr.uaf-4B.3</i>	GWAS	<i>IWB12434</i>		603	/	164.4	/	Habib et al. 2020
	<i>YrZH22</i>	Zhoumai22	<i>WGGB133</i>	<i>WGGB146</i>	580	672	/	/	Wang et al. 2017
	<i>Yr62</i>	PI 192252, PI 660060	<i>Xgwm192</i>	<i>Xgwm251</i>	/	/	174.9	174.9	Lu et al. 2014
	<i>Yr50</i>	<i>Thinopyrum intermedium</i> (CH223)	<i>Xbarc1096</i>	<i>Xwmc47</i>	/	/	167.5	188.6	Liu et al. 2013
	<i>QYrFDC12</i>	Fengdecun12	<i>AX-111121224</i>	<i>AX-89518393</i>	621	634	169.1	172.9	This study
<i>QYrva.vt</i>	VA00W-38	<i>Xwmc692</i>	<i>Xbarc163</i>	592	608	167.5	171.8	Christopher et al. 2013	

附表 C (续)

Cluster	QTL	品种	Marker 1	Marker 2	物理位置 (Mb)		遗传位置 (cM)		参考文献
					start	end	start	end	
II (652.0-667.5Mb)	<i>QYrpl.orr</i>	Platte	<i>312980</i>		/	/	177.5	/	Vazquez et al. 2012
	<i>QYrsk.wgp</i>	Skiles	<i>IWB1249</i>	<i>IWB35006</i>	475	664	165.3	175.6	Liu et al. 2019
	<i>QYr.humai15-4BL</i>	Humai15	<i>AX-111150955</i>	<i>AX-110089756</i>	523	/	160.5	174.9	Yuan et al. 2018
	<i>QYrEDWL.par-4BL.2</i>	GWAS	<i>IWB74594</i>		634	/	176.5	/	Liu et al. 2017
	<i>QYr.wpg-4B.2</i>	GWAS	<i>IWA6397</i>	<i>IWA2031</i>	651	652	207.2	208.7	Naruoka et al. 2015
	<i>QYr.cim-4BL</i>	Arableu#1	<i>1235862</i>	<i>1220607</i>	657	663	/	/	Yuan et al. 2019
	<i>QYrww.wgp.4B</i>	GWAS	<i>IWA2869</i>		666	/	219	/	Mu et al. 2020
	<i>QYr.uaf-4B.1</i>	GWAS	<i>IWA408</i>		663	/	219	/	Habib et al. 2020
	<i>QYr.uaf-4B.2</i>	GWAS	<i>IWA2031</i>		650	/	208.7	/	Habib et al. 2020
	<i>QYr.sicau-4B.2</i>	GWAS	<i>1218468</i>		667	/	/	/	Li et al. 2019
	<i>YrEDWL-4BL</i>	GWAS	<i>IWB35335</i>		658	/	214.5	/	Liu et al. 2017
Other	<i>Qyrol-4b</i>	Oligoculm	<i>Xgwm538</i>		641	663	187.2	/	Suenaga et al. 2003
	<i>QYr.nwafu-4BL</i>	P10103	<i>AX-110963704</i>	<i>AX-111022510</i>	645	649	189.7	193.2	Wu et al. 2018

附表 D 携带 *YrFDC12* 的小麦品种 (系)Supplement table D Cultivars (lines) carrying the *YrFDC12*

材料名称 Name	冬春性 Winter/Spring	类型 Cultivars (lines)	年份 Year	来源 Region
皖麦 33	春性	品种	1997	安徽
东方红 3 号	冬性	品种	1968	北京
丰抗 7 号	冬性	品种	1979	北京
红老芒麦	冬性	地方种	Pre-1950	甘肃
贵协 3 号	半冬性	品种	2010	贵州
冀麦 3 号	冬性	品种	1973	河北
冀麦 23	半冬性	品种	1986	河北
百农 791	半冬性	品种	1970	河南
周 8425B	半冬性	品种	1988	河南
项麦 969	半冬性	品种	1996	河南
濮麦 9 号	半冬性	品种	2000	河南
周麦 16	半冬性	品种	2002	河南
汝麦 0319	半冬性	品种	2006	河南
许科 1 号	半冬性	品种	2007	河南
周麦 22	半冬性	品种	2007	河南
周麦 24	半冬性	品种	2009	河南
周麦 26	半冬性	品种	2009	河南
周麦 27	半冬性	品种	2009	河南
郑麦 7698	半冬性	品种	2009	河南
丰德存麦 12 号	半冬性	品种	2017	河南
郑麦 1860	半冬性	品种	2019	河南
白火麦	冬性	地方种	Pre-1950	河南
合作 4 号	春性	品种	1950	黑龙江
克强	春性	品种	1958	黑龙江
克壮	春性	品种	1958	黑龙江
克旱 10 号	春性	品种	1982	黑龙江
克丰 6 号	春性	品种	1990	黑龙江
龙麦 26	春性	品种	1994	黑龙江
垦九 10 号	春性	品种	2003	黑龙江
龙麦 33	春性	品种	2009	黑龙江
鄂恩 1 号	春性	品种	1986	湖北
鄂麦 15	春性	品种	2000	湖北
连麦 2 号	半冬性	品种	2005	江苏
辽春 9 号	春性	品种	1979	辽宁
济南 4	冬性	品种	1955	山东
济南 8	冬性	品种	1965	山东
矮孟牛 4	半冬性	品种	1970	山东
矮孟牛 5	半冬性	品种	1970	山东

附表 D (续)

材料名称 Name	冬春性 Winter/Spring	类型 Cultivars (lines)	年份 Year	来源 Region
白蚰包	冬性	地方种	1970	山东
鲁麦 3	半冬性	品种	1978	山东
鲁麦 5	冬性	品种	1981	山东
鲁麦 11	冬性	品种	1981	山东
鲁麦 12	冬性	品种	1983	山东
济南 16	半冬性	品种	1987	山东
苜麦 17	半冬性	品种	2008	山东
晋麦 30	半冬性	品种	1984	陕西
川麦 22	春性	品种	1980	四川
川麦 42	春性	品种	2004	四川
Celebration	春性	品种	1945	澳大利亚 Australia
Gabo	春性	品种	1945	澳大利亚 Australia
Hyden	春性	品种	1982	澳大利亚 Australia
Sunelg	春性	品种	1984	澳大利亚 Australia
Reeves	春性	品种	1989	澳大利亚 Australia
Fs056	NA	NA	NA	美国 USA
FS198	NA	NA	NA	美国 USA
H159-1	NA	品种	NA	加拿大 Canada
灰毛阿夫	春性	品种	1968	意大利 Italy

附表 E MX169/P10090 群体 6A 染色体遗传图谱中的 KASP 引物
Supplement table E KASP markers used in genetic map of chromosome 6A of MX169/P10090
population

标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
<i>AX-110459385</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgcaatagctatttctctgcttG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgcaatagctatttctctgcttA
	Common	tccacagaaggacgggtC
<i>AX-86167869</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTagggagatgactttgagcacC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTagggagatgactttgagcacA
	Common	ctggttctgagagttcacttG
<i>AX-94460938</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTagtttgccccggaattacC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTagtttgccccggaattacT
	Common	GgccaggAgtaaagacacaG
<i>AX-111491606</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTagagttgaaaaactgcacagatC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTagagttgaaaaactgcacagatT
	Common	cagcaaaccggaataatagG
<i>AX-111236279</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcggatcctcctagagcgtaC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcggatcctcctagagcgtaT
	Common	acaTgtgatctagcCggttG
<i>AX-110585473</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTccagaaaTccCtctccaGatC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTccagaaaTccCtctccaGatG
	Common	ttCtgGcgaTggggTtctT
<i>AX-111468882</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTaaagatgcaaagAtgttatgtggaC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTaaagatgcaaagAtgttatgtggaT
	Common	ctaaagaGattccagcaattctcG
<i>AX-86182466</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcaacaacaagaacaacgTggA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcaacaacaagaacaacgTggG
	Common	gatcagatccagctagttgacta
<i>AX-109358572</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgggagattgatcgcttattcgC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgggagattgatcgcttattcgA
	Common	gacaactcacgtctgcca
<i>AX-110931567</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTctgcagggccagcattacA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTctgcagggccagcattacG
	Common	ccgttgctcagtggtctat
<i>AX-110438811</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgactcatcgggattctgtatatctA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgactcatcgggattctgtatatctG
	Common	aaagtggcagcttgaaacg
<i>AX-111618764</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcctgaatgggtaagtgaAgtaggC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcctgaatgggtaagtgaAgtaggT
	Common	ggcaagtccaagcccacaA

附表 E (续)

标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
<i>AX-94714130</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTatgctcggtgtgtcccG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTatgctcggtgtgtcccC
	Common	ttccaatttggtatcagattccatT
<i>AX-111103596</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTaggtcactgacaggcttagaaT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTaggtcactgacaggcttagaaC
	Common	ttccttctgctgcttgaggg
<i>AX-109852269</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTacggtttgaataatgactgggA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTacggtttgaataatgactgggC
	Common	acttttgtagcgcacattacA
<i>AX-109842209</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgccaagcccataaaactaaaactaG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgccaagcccataaaactaaaactaA
	Common	AAtGGgtTCGCTAGAcAaGTG
<i>AX-89648484</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgcccggctagaccacgtaaaC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgcccggctagaccacgtaaaA
	Common	ctcatcgaccttctctccgT
<i>AX-109345228</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcgttttgtcacttaccgaagaT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcgttttgtcacttaccgaagaC
	Common	ccctaattacgcttcagtttga

附表 F *YrAc* 与 *YrNP63* 精细定位引物

Supplement table F Formations of KASP markers used in fine mapping of <i>YrAc</i> and <i>YrNP63</i>		
标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
<i>YM-1</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcgtaagcggctcttttagcttctaT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcgtaageggctcttttagcttctaC
	Common	cgtatgaaacatccctgccg
<i>YM-2</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTggcgaactagttaattctgatacA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTggcgaactagttaattctgatacG
	Common	cgtggagctgaaaataatgtaaca
<i>YM-3</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcactagtccccaccattcC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcactagtccccaccattcG
	Common	agcttctatgtgtcgctac
<i>YM-4</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTggcgaactagttaattctgatacA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTggcgaactagttaattctgatacG
	Common	cgtggagctgaaaataatgtaaca
<i>YM-5</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtgactcgtccacattctccT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtgactcgtccacattctccG
	Common	agtgtggacctgctgaa
<i>YM-20</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcagctgattggctaggactaG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcagctgattggctaggactaA
	Common	gagataaaacatgctgcagaagA
<i>YM-22</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtcccagaaaagcggcgaG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtcccagaaaagcggcgaC
	Common	actagaaagtacgtacgtccg
<i>YM-23</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtcgcagaattgtacaagaaccC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtcgcagaattgtacaagaaccT
	Common	tcttgttatggctctttgcatta
<i>YM-30</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcagcccgcctccttctcC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcagcccgcctccttctcT
	Common	gtctagctggagggtgatgc
<i>YM-38</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTactaactccaaaattccaagagttC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTactaactccaaaattccaagagttT
	Common	gcaaagctggtgtgctcttt
<i>YM-40</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTaccgaaacatcatagggcaA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTaccgaaacatcatagggcaG
	Common	catgtctcctttccacacaca
<i>YM-42</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcaccagtaaggagattttgtcgT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcaccagtaaggagattttgtcgC
	Common	tgcaatctggggatgetgaa
<i>YM-45</i>	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtggcctctcaaatgtttgcG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtggcctctcaaatgtttgcA

附表 F (续)

标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
<i>YM-50</i>	Common	gtcgcacacaatctgttcca
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTaccgccttgcataaagT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTaccgccttgcataaagC
<i>YM-55</i>	Common	ctttaacaccgetctctctg
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTccttctgtcctctccgttcC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTccttctgtcctctccgttcT
<i>YM-57</i>	Common	ccgttgttgagcccaagaag
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTagtctgaagaataggaggtcgT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTagtctgaagaataggaggtcgC
<i>YM-59</i>	Common	acggctgggtgtactcttc
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTccctgtgttgctatgatacatT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTccctgtgttgctatgatacatC
<i>YM-60</i>	Common	gcctgcacaccaaaccaatt
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTggatgggaatcagggttcgG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTggatgggaatcagggttcgT
<i>YM-62</i>	Common	caccacaacctcagctcct
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtagggcgttacataaggtgcC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtagggcgttacataaggtgcT
<i>SK-29</i>	Common	ccctccactccttagctc
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcagccaacggacatcatcaaG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcagccaacggacatcatcaaT
<i>SJ-5</i>	Common	tctggattgggaggttctc
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTttcaggttagtgagtaggcatttG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTttcaggttagtgagtaggcatttA
<i>SJ-7</i>	Common	caatcccaagtcactgga
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtgacctataatccaagcctagG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtgacctataatccaagcctagA
<i>SJ-16</i>	Common	aggtcgtactgcaatgcat
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtcaaacctgcaaaatccaatagtA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtcaaacctgcaaaatccaatagtG
<i>SJ-18</i>	Common	agaagtagagacaccgcaaaag
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTcatctttctgcatttgcgtgA
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTcatctttctgcatttgcgtgG
<i>SJ-25</i>	Common	gctagaagccagcaacctct
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTctggagaataaagcctagatcagT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTctggagaataaagcctagatcagC
<i>SJ-28</i>	Common	aagtgtctccttccacatag
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTtacacgcagcctcagcaggcG
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTtacacgcagcctcagcaggcA

附表 F (续)

标记, 染色体 Marker, Chromosome	荧光探针 Fluorescence probe	引物序列 (5'-3') Primer sequence
<i>SJ-30</i>	Common	aagactcgtacatgcatgaagg
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgctttcaactcggcagtagtT
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgctttcaactcggcagtagtA
<i>SJ-31</i>	Common	tttatgcgcaagaatggaggga
	FAM	GAAGGTGACCAAGTTCATGCTgggaacatataggacgtttgttgC
	HEX	GAAGGTCGGAGTCAACGGATTgggaacatataggacgtttgttgT
	Common	gcaaaagccatccatgagagcattattca

附表 G *YrNP63* 的候选基因初步验证中用到的引物Supplement table G Primers used in preliminary function validation of candidate genes of *YrNP63*

引物名称 Marker name	序列序列 (5'-3') Primer sequence	试验
<i>Ta2800-1</i>	F1: GACTATCTACCTGCCGTGAA R1: ATAGCCAGTCTCGGAGTTCT	VIGS-as1 扩增
<i>Ta2800-2</i>	F2: GCACATGGATATGCGGAGAA R2: TCCCTTCAACTGTCCGTCAT	VIGS-as2 扩增
<i>Ta2800-3</i>	F: TTCCA ACTTCGGCACCCTAC R: TCCTTCATTCCCACCGTCTC	<i>Ta2800</i> 沉默效率检测
<i>Ta2800-4</i>	F: ATGGCCATGATCTTACCAGC R: CAATTATTCCGGCATTTCGAT	<i>Ta2800</i> CDS 扩增

致谢

行文至此，心中的一块石头总算落地，人舒畅了不少。一路走来，感慨万千，不过总算来到终点。在此对我求学路上遇到的每位老师、朋友、长辈以及我的家人表达最真诚的感谢，是你们让我成为了今天的我。

首先由衷的感谢我的博士指导老师韩德俊教授，本论文从选题、试验设计、实施、撰写、修改、定稿等整个过程，均是在韩老师的倾力指导下完成的。很幸运能够遇到韩老师，他不仅是一位学者，也是一位智者。他思维活跃、精力充沛、治学严谨、与时俱进、认真负责、宽容无私、积极乐观、热情谦逊、自由洒脱、平易近人的品质让我受益良多，是我科研和生活中的榜样。在六年多的研究生学习中，韩老师不仅给予了我充分的指导和帮助，而且也给予了我充分的信任和鼓励，让我在科研工作中能够积极进取、勇于创新，极大的提升和锻炼了我的科研能力和科研思维。在科研之外，韩老师也给予了我很多的支持和启发，他常常能够设身处地的为学生着想，在我遇到困难或者迷惑时，他总能用他丰富的阅历以及渊博的学识为我指点迷津，同时也为我推荐了很多非常有价值的书目，极大的提升和完善了我对世界和人生的感悟与认识。

感谢王长发副教授和高欣副教授对我的关怀和帮助，王老师搞育种工作，培育了多个具有重要突破的小麦新品种，他对育种有着独到的认识和理解，每次与他的交流都能够有所收获。在协助王老师的过程中，我首次较为系统的接触和了解了育种家和育种工作，这对于我审视自己的工作，以及看待问题的角度具有非常巨大和深远的帮助。同时他对育种工作的严谨态度和热情，以及对各种问题的深刻认识对我也影响深远，再次感谢王老师给了我学习的机会和帮助。高欣老师是我的本科毕业设计指导老师，也是我读韩老师研究生的推荐人，尽管与高老师的接触时间较短，但是高老师随和的性格、严谨的科研态度以及清晰的逻辑思维让我记忆犹深，在高老师的帮助下我首次接触了分子标记的概念，学习了高通量 SNP 分型技术 HRM，这对于我后来的研究生学习非常有帮助。

感谢小麦条锈病大课题组组长康振生院士以及课题组的王晓杰老师、郭军老师、赵杰老师、刘杰老师、毛虎德老师、张新梅老师、王晓静老师、汤春蕾老师、詹刚明老师、魏国蓉老师、陈银潮老师、赵晶老师、黄雪玲老师、王建峰老师等为我们提供了良好的科研条件和研究环境，让我们有机会去实现自己的科研想法。同时，感谢我们团队的郑炜君副教授，李春莲副教授对我工作上的帮助；感谢彭运良研究员、杜久元研究员和徐志副研究员在四川省江油市和甘肃省天水市为我们提供的多环境表型实验基地；感谢澳大利亚 R.A.McIntosh 教授在英文论文写作和修改方面提供的帮助。

特别感谢我的几位师兄曾庆东博士、王琪琳博士、吴建辉博士、黄硕博士以及我的

师妹王晓婷博士。曾庆东博士、王琪琳博士和吴建辉博士等几位师兄对于我而言亦兄亦师，三位师兄是开拓者，他们的成长伴随着我们小麦遗传与分子育种团队的发展，我现在研究所用到的抗病种质最初都是由他们和韩老师一起收集筛选获得的，没有他们的辛勤付出和无私贡献就没有我今天的成绩。感谢建辉师兄对我的悉心指导，他在试验设计、试验技术、试验思路、论文构思、撰写、修改、投稿等几乎所有科研方面均为我提供了非常巨大帮助；感谢庆东师兄在数据分析和实验指导方面提供的帮助，他是我们团队的数据分析师；感谢琪琳师兄在科研思路和实验材料方面提供的帮助，琪琳师兄知识渊博、思维开阔，每每与他交流，总是会有收获，我的很多科研思路都来自于与他的交流，除此之外，三位师兄勤奋努力、刻苦钻研、严谨科学的工作和科研态度也是我一直学习的榜样。黄硕师兄比我高一级，与上面三位师兄相比，我们之间的学术水平相差较小，往往更容易产生学术共鸣，经常在与他的交流中会对很多科研上的细节问题豁然开朗。也因此，我们之间的接触和交流显得更为频繁和密切，正是在这一次次的频繁交流中，不断的提升和完善了我对科研和研究课题的认识。此外，我的很多试验都是在他的帮助下才能够顺利完成。王晓婷比我低一级，我们的研究内容比较相近，因此很多工作都是一起完成的，我的几乎所有研究的课题都有她的付出与贡献，在需要的时候，总是能够得到她的帮助。同时，感谢在我读研究生过程中遇到的师兄师姐：李海洋、苏萍萍、王浩庭、王力成、李北、张传量，同门戴妙飞、陈楠；师弟师妹蔚睿、唐鑫锐、王晓婷、严浩浩、刘佳劼、邹林翰、程相瑞、张一博、任慧、袁梦、张亚云、周彩娥、相明杰、张明明、穆可卿、易科、张祯娜、王明坤、陈建雄、黄彦川、李杰、张应杰、张旭、李翔、曾梦柯、邬陈芳、李笑笑、刘丹、吴启蒙、张丹丹、李晨晨、闫微宜、李佳琪、李壮、张新、张丹丹、聂睿琪等在田间播种、接种、种子收获、整理等工作上的付出和对我生活上的关怀。十分感谢余世洲师兄、穆京妹师姐对我生活和实验思路上的帮助和建议，感谢程相瑞师弟、相明杰师弟、穆可卿师妹、张明明师妹、李笑笑师妹等在田间挂单株采样、杂交、表型鉴定、DNA提取、基因型鉴定、交换单株筛选等方面付出的努力，感谢曹文进师兄、秦国伟师兄对我生活上和BAC文库筛选、锈菌繁殖、试验设计、基因扩增等实验上的帮助，以及王凯、董远、高德新、李彤、李雨泽、石益基等舍友和同学们在生活 and 科研上对我的关怀和帮助。

感谢我最亲爱的爸爸妈妈，他们不仅养育了我，也给了我一个温馨的家庭。父爱如山、母爱亦如山，生养容易，教育难行，感谢爸妈对我的无私关怀和付出。在我的求学路上一直都有你们的身影，例如小学时不让我留级的坚持，为了让我上重点初中的奔波，高考时的陪读，每周去上学时的相送，学费和生活费的积攒，以及常日被母亲在屁股后面追揍着赶去学校敦促，父亲让我举着板砖在头顶、苹果树枝条的棍棒教育等等，感谢你们，感谢你们的不辞劳苦。也感谢姐姐和姐夫对我的关爱和牵挂，以及对父母的陪伴。同时也感谢养育我的那片土地，感谢那片黄土塬（侯家塬），感谢那里淳朴的爷

爷奶奶叔叔伯伯婶婶阿姨们，我热爱那里，那里是我的家。

此外，还要感谢我的恋人于蓓欣同学，谢谢你的关爱、支持、包容、陪伴与鼓励，让我能够心无旁骛，勇往直前，感恩我们的相遇！

刘胜杰

2022年11月于杨陵

个人简历

一、基本信息:

刘胜杰, 男, 汉族, 1994年4月出生, 陕西省渭南市人。

二、教育经历:

2012.09-2016.06: 西北农林科技大学农学专业, 获得学士学位

2016.09-2022.12: 西北农林科技大学作物学专业攻读博士学位(硕博连读),
研究方向为小麦抗病遗传与育种; 导师, 韩德俊教授

三、发表论文:

1. **Liu S J**, Huang S, Zeng Q D, Wang X T, Yu R, Wang Q L, Singh RP, Bhavani S, Kang Z S*, Wu* J H, Han D J*. 2021. Refined mapping of stripe rust resistance gene *YrP10090* within a desirable haplotype for wheat improvement on chromosome 6A. *Theoretical and Applied Genetics*, 134(7): 2005-2021.
2. **Liu S J**, Wang X T, Zhang Y Y, Jin Y G, Xia Z H, Xiang M J, Huang S, Qiao L Y, Zheng W J, Zeng Q D, Wang Q L, Yu R, Singh RP, Bhavani S, Kang Z S, Han D J*, Wang C F*, Wu J H*. 2022. Enhanced stripe rust resistance obtained by combining *Yr30* with a widely dispersed, consistent QTL on chromosome arm 4BL. *Theoretical and Applied Genetics*, 135(1): 351-365.
3. Wu J H, **Liu S J**, Wang Q L, Zeng Q D, Mu J M, Huang S, Yu S Z, Han D J*, Kang Z S*. 2018. Rapid identification of an adult plant stripe rust resistance gene in hexaploid wheat by high-throughput SNP array genotyping of pooled extremes. *Theoretical and Applied Genetics*, 131(1): 43-58.
4. Huang S, **Liu S J**, Zhang Y B, Xie Y Z, Wang X T, Jiao H X, Wu S S, Zeng Q D, Wang Q L, Singh RP, Bhavani S, Kang Z S, Wang C S*, Han D J*, Wu J H*. 2020. Genome-wide Wheat 55K SNP-based mapping of stripe rust resistance loci in wheat cultivar Shaannong 33 and their alleles frequencies in current Chinese wheat cultivars and breeding lines. *Plant Disease*, 105(1): 1048-1056.
5. Mu J M, Wu J H, **Liu S J**, Dai M F, Sun D J, Huang S, Wang Q L, Zeng Q D, Yu S Z, Chen L, Kang Z S*, Han D J*. 2019. Genome-wide linkage mapping reveals stripe rust resistance in common wheat (*Triticum aestivum*) Xinong1376. *Plant Disease*, 103(11): 2742-2750.
6. Mu J M, Huang S, **Liu S J**, Zeng Q D, Dai M F, Wang Q L, Wu J H, Yu S Z, Kang Z S*, Han D J*. 2019. Genetic architecture of wheat stripe rust resistance revealed by

- combining QTL mapping using SNP-based genetic maps and bulked segregant analysis. *Theoretical and Applied Genetics*, 132(2): 443-455.
7. Zeng Q D, Wu J H, **Liu S J**, Huang S, Wang Q L, Mu J M, Yu S Z, Han D J*, Kang Z S*. 2019. A major QTL co-localized on chromosome 6BL and its epistatic interaction for enhanced wheat stripe rust resistance. *Theoretical and Applied Genetics*, 132(5): 1409-1424.
 8. Zeng Q D, Wu J H, **Liu S J**, Chen X M, Yuan F P, Su P P, Wang Q L, Huang S, Mu J M, Chen X M, Han D J*, Kang Z S*. 2019. Genome-wide mapping for stripe rust resistance loci in common wheat cultivar Qinnong 142. *Plant Disease*, 103(3): 439-447.
 9. Wu J H, Wang Q L, **Liu S J**, Li H Y, Mu J M, Dai M F, Zeng Q D, Chen X M, Han D J*, Kang Z S*. 2017. Development and validation of KASP-SNP markers for QTL underlying resistance to stripe rust in common wheat cultivar P10057. *Plant Disease*, 101(12): 2079-2087.
 10. Wu J H, Wang Q L, **Liu S J**, Huang S, Mu J M, Zeng Q D, Huang L L, Han D J*, Kang Z S*. 2017. Saturation mapping of a major effect QTL for stripe rust resistance on wheat chromosome 2B in cultivar Napo 63 using SNP genotyping arrays. *Frontiers in Plant Science*, 8: 653.
 11. Wu J H, Huang S, Zeng Q D, **Liu S J**, Wang Q L, Mu J M, Yu S Z, Han D J*, Kang Z S*. 2018. Comparative genome-wide mapping versus extreme pool-genotyping and development of diagnostic SNP markers linked to QTL for adult plant resistance to stripe rust in common wheat. *Theoretical and Applied Genetics*, 131(8): 1777-1792.
 12. Wu J H, Zeng Q D, Wang Q L, **Liu S J**, Yu S Z, Mu J M, Huang S, Sela H, Distelfeld A, Huang L L, Han D J*, Kang Z S*. 2018. SNP-based pool genotyping and haplotype analysis accelerate fine-mapping of the wheat genomic region containing stripe rust resistance gene *Yr26*. *Theoretical and Applied Genetics*, 131(7): 1481-1496.
 13. Zeng Q D, Wu J H, Huang S, Yuan F P, **Liu S J**, Wang Q L, Mu J M, Yu S Z, Chen L, Han D J*, Kang Z S*. 2019. SNP-based linkage mapping for validation of adult plant stripe rust resistance QTL in common wheat cultivar Chakwal 86. *The Crop Journal*, 7(2): 176-186.
 14. Zhou C E, Liu D, Zhang X, Wu Q M, **Liu S J**, Zeng Q D, Wang Q L, Wang C F, Li C L, Singh RP, Bhavani S, Kang Z S, Han D J*, Zheng W J*, Wu J H*. 2022. Combined linkage and association mapping reveals two major QTL for stripe rust

- adult plant resistance in Shaanmai 155 and their haplotype variation in common wheat germplasm, *The Crop Journal*, 10(3): 783-792.
15. Gao J P, Cao X L, Shi S D, Ma Y L, Wang K, **Liu S J**, Chen D, Chen Q*, Ma H L*. 2016. Genome-wide survey of Aux/IAA gene family members in potato (*Solanum tuberosum*): Identification, expression analysis, and evaluation of their roles in tuber development. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 471(2): 320-327.
 16. Mu J M, Wang Q L, Wu J H, Zeng Q D, Huang S, **Liu S J**, Yu S Z, Kang Z S*, Han D J*. 2019. Identification of sources of resistance in geographically diverse wheat accessions to stripe rust pathogen in China. *Crop Protection*, 122: 1-8.
 17. Huang S, Wu J H, Wang X T, Mu J M, Xu Zhi, Zeng Q D, **Liu S J**, Wang Q L, Kang Z S*, Han D J*. 2019. Utilization of the genome wide Wheat 55K SNP array for genetic analysis of stripe rust resistance in common wheat line P9936. *Phytopathology*, 109(5): 819-827.
 18. Zeray S G, Huang S, Zhan G M, Ayele B, Zeng Q D, Wu J H, Wang Q L, **Liu S J**, Huang L L, Wang X J, Kang Z S*, Han D J*. 2020. Stripe rust resistance genes in a set of Ethiopian bread wheat cultivars and breeding lines. *Euphytica*, 216:17.
 19. Mu J M, Dai Miaofei, Wang Xiaotng, Tang Xinrui, Huang S, Zeng Q D, Wang Q L, **Liu S J**, Yu S Z, Kang Z S*, Han D J*. 2019. Combining genome-wide linkage mapping with extreme pool genotyping for stripe rust resistance gene identification in bread wheat. *Molecular Breeding*, 39:82.
 20. Wu J H, Yu Rui, Wang H Y, Zhou C E, Huang S, Jiao H X, Yu S Z, Nie X J, Wang Q L, **Liu S J**, Song W N, Singh RP, Bhavani S, Kang Z S*, Han D J*, Zeng Q D*. 2020. A large-scale genomic association analysis identifies the candidate causal genes conferring stripe rust resistance under multiple field environments. *Plant Biotechnology Journal*. 19(1): 177-191.
 21. 仝靖洋, 李少鹏, **刘胜杰**, 张琳雪, 梁园园, 张哲, 聂小军, 李学军, 王中华*, 高欣*. 2018. 小麦粒重基因等位变异的高通量分子检测及组合分析. 麦类作物学报, 38(11): 1300-1308.
 22. 焦韩轩, 孙晓媛, 黄硕, **刘胜杰**, 秦华, 吴建辉, 曾庆东, 王长发, 李海峰, 康振生*, 韩德俊*. 2021. 土耳其小麦种质条锈病抗性评价和抗病基因分析. 麦类作物学报, (7): 1-7.
 23. 蔚睿, 金彦刚, 吴舒舒, 吴建辉, 王琪琳, 曾庆东, **刘胜杰**, 夏中华, 王晓静, 康振生*, 韩德俊*. 2020. 黄淮麦区小麦新品种(系)抗条锈水平与抗病基因分析.

麦类作物学报, 40(3): 278-284.

24. 戴妙飞, 穆京妹, 王晓婷, 王琪琳, 余世洲, 黄硕, 曾庆东, 吴建辉, **刘胜杰**, 聂小军, 康振生*, 韩德俊*. 2019. ICARDA 小麦种质抗条锈资源筛选和抗病基因分析. 麦类作物学报, 39(8): 934-940.

四、申请发明专利

1. 吴建辉, 曾庆东, **刘胜杰**, 韩德俊, 康振生. 小麦抗条锈病基因 *QYr.nwafu-6BL.2* 的连锁 KASP 分子标记、引物及应用, 2019-03-12, 中国, CN201910182783.2.
2. 曾庆东, 吴建辉, **刘胜杰**, 王琪琳, 韩德俊, 康振生. 一种与小麦抗条锈病基因 *Yr26* 紧密连锁的分子标记、引物及其应用, 2019-03-20, 中国, CN201910214777.0.
3. 曾庆东, **刘胜杰**, 相明杰, 吴建辉, 王长发, 郑炜君, 李春莲, 袁凤萍, 康振生, 韩德俊. 一种 16K 小麦全基因组 mSNP 区段组合、基因芯片及应用, 2021-12-06 (申请).

五、获得奖励

博士研究生国家奖学金

专业一等奖学金

校级优秀研究生